

HfH
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik PMGB
Studiengang 2009-12

MASTERTHESE

SOZIALTRAINING FÜR KINDER UND JUGENDLICHE MIT AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNGEN

ENTWICKLUNG EINES KONZEPTES FÜR DAS
UNTERRICHTSBEGLEITENDE TRAINING
DER HPS DER STADT ZÜRICH

Studentin: Heidi Wildi
Begleitung: Andreas Eckert
Januar 2012

Abstract

Seit einem Jahr führt die Heilpädagogische Schule der Stadt Zürich ein Sozialtraining für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen durch. Die definitive Etablierung dieses Angebots in den Leistungsvereinbarungen der Heilpädagogischen Schule ist unumstritten. Dazu braucht es ein Konzept, welches Rollen klärt und die Durchführung des Sozialtrainings vereinfacht. In dieser Arbeit werden aufgrund von Interviews mit Eltern, dem Team, Lehrpersonen, Heilpädagogen und Heilpädagoginnen und mit der Schulleitung Anforderungen an ein solches Konzept erfasst. Daraus werden Empfehlungen formuliert, welche die Erstellung eines Konzeptes unterstützen.

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINLEITUNG	5
1.1	Ausgangslage	5
1.1.1	Die Heilpädagogische Schule der Stadt Zürich	5
1.1.2	Das Sozialtraining für Kinder mit ASS der HPS der Stadt Zürich	7
1.1.3	Konzepte an der HPS der Stadt Zürich	10
2	FRAGESTELLUNG UND ZIELFORMULIERUNG	11
3	THEORETISCHER HINTERGRUND	12
3.1	Autismus-Spektrum-Störungen	12
3.2	Soziale Kompetenzen	17
3.2.1	Soziale Kompetenzen aus fachlicher Sicht	19
3.2.2	ASS und soziale Kompetenzen	22
3.3	Sozialtrainings für Menschen mit ASS – Bestehende Konzepte	25
3.3.1	„Ich bin was Besonderes“	26
3.3.2	SOKO-Autismus	28
3.3.3	Autismus kompensieren	29
3.3.4	KONTAKT	31
3.3.5	Pankower Sozialtrainingsgruppen	32
3.3.6	Sozialtraining bei Menschen mit ASS	34
3.3.7	KOMPASS – Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit ASS.....	35
3.3.8	Spielstunde / SOKO-Gruppe Urdorf	37
3.4	Konzeptentwicklung	38
4	FORSCHUNG	40
4.1	Forschungsstrategie: qualitative Forschung	40
4.2	Forschungsmethoden	42
4.2.1	Problemzentriertes Interview	42
4.2.2	Auswertung der Daten (Qualitative Inhaltsanalyse)	44
5	AUSWERTUNG, INTERPRETATION UND DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	46
5.1	Konzeptionelle Grundlagen	46
5.2	Erfahrungen und Bedürfnisse	48
5.2.1	Ziel / Hauptanliegen des Sozialtrainings	49
5.2.2	Organisatorisches	49
5.2.3	Ein- / Austritt, Gruppe	52

5.2.4	Zusammenarbeit HPS mit Umfeld	54
5.2.5	Inhalte und Methoden	62
5.2.6	Team des Sozialtrainings	63
5.2.7	Evaluation / Qualität	64
5.2.8	Gliederung des Konzeptes	66
6	REFLEXION ZUM FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHEN	66
6.1	Studium bestehender Konzepte.....	66
6.2	Interviews	67
6.3	Gütekriterien	68
7	EMPFEHLUNGEN FÜR DAS WEITERE VORGEHEN	69
8	LITERATURLISTE	71
9	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	74
10	TABELLENVERZEICHNIS	74

1 EINLEITUNG

„Der Mensch ist ein zutiefst soziales Wesen. Mehr als 50% der menschlichen Aktivität findet in der Interaktion mit anderen Menschen statt. Und die ist essenziell.“ (Herschkowitz&Chapmann Herschkowitz, 2009, S.162). Dieses Zitat macht in wenigen Worten deutlich, wie wichtig es ist, mit anderen Menschen interagieren zu können. Diese Kompetenz ist bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen bei Weitem nicht selbstverständlich, wie die betroffene Susanne Schäfer mit folgendem Zitat verdeutlicht: „Während der Sportstunden war es immer schlimmer. Wenn Partnerübungen angesetzt waren, wollte sie niemand mit mir zusammen machen. Susanne war ja schon immer etwas unberechenbar gewesen, was Reaktionen auf Berührungsreize anging“ (2009, S. 62).

Einige Institutionen haben die Wichtigkeit von Sozialtrainings für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) erkannt. Eine davon ist die Heilpädagogische Schule (HPS) der Stadt Zürich. Seit einem Jahr führt sie ein solches Projekt für Schüler und Schülerinnen mit ASS durch. Die Relevanz dieses Trainings wird nicht angezweifelt. Es fehlt jedoch bislang an der konzeptionellen Basis, welche die Organisation und die Durchführung unterstützt. Auf welchen Grundlagen soll ein Konzept für das unterrichtsbegleitende Sozialtraining aufgebaut werden? Welche Anforderungen haben die Beteiligten an ein solches Konzept? Um solche Fragen zu beantworten werden in dieser Arbeit bestehende Konzepte verglichen, und die Beteiligten der HPS der Stadt Zürich werden nach ihren Anforderungen an ein Konzept befragt. Nach der qualitativen Analyse von Literatur und Interviews werden Empfehlungen formuliert, welche die HPS der Stadt Zürich bei der Erstellung des Konzeptes für das unterrichtsbegleitende Sozialtraining unterstützen sollen.

1.1 AUSGANGSLAGE

In diesem Kapitel werden jene Elemente beschrieben, welche die Bearbeitung des Themas dieser Arbeit anregen und aus welcher die Fragestellungen in Kapitel 2 hervorgehen.

1.1.1 DIE HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE DER STADT ZÜRICH

Gemäss dem Konzept 2011 kann die Heilpädagogische Schule der Stadt Zürich wie folgt beschrieben werden (vgl. Bischofberger, 2011):

In der Stadt Zürich werden circa 360 Schüler und Schülerinnen im Alter von 4 bis 20 Jahren mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Auftrag der HPS der Stadt Zürich beschult. Der Unterricht findet an rund 80 Standorten separiert in Sonderklassen oder integriert in Klassen der Regelschule statt.

Die HPS der Stadt Zürich vertritt als Institution kein eigenes, verbindliches Menschen- und Weltbild. Allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gemeinsam sind folgende pädagogische Grundhaltungen:

- Jedes Kind kann geschult werden.
- Es ist die Aufgabe der Mitarbeitenden, die Schule den Bedürfnissen des einzelnen Kindes anzupassen.
- Möglichst weitgehende Integration in die Gesellschaft ist das Ziel, das angestrebt wird.

Die Umsetzung dieser Grundsätze erfolgt in der bei jedem Schüler, jeder Schülerin individuell erarbeiteten Förderplanung.

Das Grundangebot der Sonderschulung umfasst folgende Bereiche:

- Tagessonderschule (separierte Sonderschulung)
- Integrierte Sonderschulung
- Beratung und Unterstützung von Regelschulen im Zusammenhang mit ISR (Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule)

Weitere Angebote sind

- Ergänzende Tagesstrukturen
- Beratung und Unterstützung von Regelschulen zu sonderpädagogischen Fragestellungen

Diese ergänzenden Angebote erfolgen jeweils mit spezifischem Auftrag der Stadt Zürich.

Die HPS verfolgt mit der dezentralen Schulraumstrategie die Idee, dass „die Schule zum Kind kommt“ (2011, S.14) und dass „integrierte und separierte Schulungsformen nebeneinander leben und sich gegenseitig ergänzen“ (2011, S.14). Die Änderungen der letzten Jahre im Bereich der Integrierten Sonderschulung wie auch die Integration der separierten Schulung in die Regelschulhäuser fordert eine intensive Zusammenarbeit mit der Regelschule, welche bisher nicht verbindlich geregelt ist.

In den einzelnen Schulkreisen führt die HPS der Stadt Zürich Fachzentren, welche allen Schulen der Stadt offenstehen. Mit Material und Personal dienen sie der Unterstützung der integrierten und der separierten Sonderschulung wie auch der Beratung sowie als Anlaufstellen für die gesamte Volksschule der Stadt Zürich.

Die HPS der Stadt Zürich arbeitet eng mit den Eltern der Schüler und Schülerinnen zusammen. Für Eltern integriert geschulter Schüler und Schülerinnen stehen zudem die Elterngruppen der Regelschule zur Verfügung.

Verschiedene Therapien sind ebenfalls ein integraler Bestandteil der Sonderschulung.

Über Anmeldungen an die HPS der Stadt Zürich entscheidet jeweils die Kreisschulpflege, beraten von der Heilpädagogischen Schule und vom Schulpsychologischen Dienst.

Geleitet wird die HPS der Stadt Zürich von einem Team, bestehend aus der Gesamtleitung und acht Fachleitungen, die je für einen Schulkreis der Stadt beziehungsweise für die Schulung im nachobligatorischen Bereich (Abschlussklassen) zuständig sind.

Das Qualitätsmanagement der Heilpädagogischen Schule der Stadt Zürich hat zum Ziel, Bedürfnisse nach Veränderungen aufzudecken und entsprechend Massnahmen einzuleiten. Daran sollen sich, mit speziellen Instrumenten der Befragung, nach Möglichkeit alle beteiligen: Schüler und Schülerinnen, Eltern, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, externe Stellen wie Trägerschaft, Fachstelle Schulbeurteilung, Volksschulamt etc.

Die Weiterbildung des Personals wird grundsätzlich als motivierende und qualitätssteigernde Massnahme sehr begrüsst. Nach Möglichkeit beteiligt sich die HPS an den Kosten externer Weiterbildungsveranstaltungen. Zur Pflege und zum gezielten Einsatz des Fachwissens bietet die HPS der Stadt Zürich die Fachzentren, den Austausch in Fachnetzwerkgruppen und weitere interne Veranstaltungen an.

Trägerschaft der Heilpädagogischen Schule der Stadt Zürich ist das Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich. Grundsätzlich wird die HPS von der Stadt Zürich finanziert, für auserschulische Betreuung wird den Eltern gemäss Reglement der Stadt eine Rechnung gestellt.

Derzeit werden die Strukturen der Heilpädagogischen Schule der Stadt Zürich in zwei grossen Projekten neu reflektiert und geordnet:

- Projekt „KoFö“: Koordinierte regel- und sonderpädagogische Förderung in der Volksschule der Stadt Zürich
- Projekt „Brückenangebote“: Koordinierung der schulischen Angebote und der Berufseingliederung nach Beendigung der obligatorischen Schulzeit

1.1.2 DAS SOZIALTRAINING FÜR KINDER MIT ASS DER HPS DER STADT ZÜRICH

Die schulische Förderung von Kindern mit ASS hat an der Heilpädagogischen Schule der Stadt Zürich eine Tradition von 13 Jahren. Inzwischen werden 62 Schüler und Schülerinnen mit ASS in Klassen der Heilpädagogischen Schule beziehungsweise in der Regelschule gefördert. Die Zunahme der Anzahl der Schüler und Schülerinnen mit ASS führt dazu, dass sich die Heilpädagogische Schule der Stadt Zürich mit konzeptionellen Fragen zur Förderung dieser Schüler und Schülerinnen auseinandersetzen muss und will. In diesem Zusammenhang kommt dem Kernsymptom, der sozialen Beeinträchtigung bei Menschen mit ASS, eine grosse Bedeutung zu, da diese Beeinträchtigung nach aussen hin am auffälligsten ist.

Das Projekt „Sozialtraining für Kinder und Jugendliche mit ASS“ an der HPS der Stadt Zürich ist auf Initiative einer Fachleiterin im Schuljahr 2010/11 begonnen worden. Zwei Kinder der HPS der Stadt Zürich besuchten bereits zuvor ein schulexternes Sozialtraining, welches von einem Elternverein in der Stadt Zürich durchgeführt wurde. Die Auflösung dieses Trainings

war für die Fachleiterin der Grund, innerhalb der Schule spezifisch für Kinder mit ASS ein unterrichtsbegleitendes Sozialtraining aufzubauen.

Vier Kinder, welche in der Stadt Zürich, integriert in eine Regelklasse, beschult werden, haben ab Oktober 2010 während der Unterrichtszeit einmal pro Woche das Sozialtraining besucht. Bei der Gruppenzusammensetzung wurde darauf geachtet, dass die Kinder vom Alter und von den sprachlichen und intellektuellen Möglichkeiten ungefähr zusammenpassen. Der Bedarf nach einer intensiveren Förderung im sozialen Bereich zeichnete sich vor allem im Schulalltag ab.

Die Sequenz fand jeweils am Mittwochmorgen während knapp zwei Schulstunden in einem Gebäude der HPS statt. Das Projektteam bestand zu Beginn aus einer Fachleiterin, einer schulischen Heilpädagogin, einem Sozialpädagogen und einem Fachmann Betreuung. Grundlage der Arbeit bildete ein internes Arbeitspapier, welches vom Projektteam verfasst worden war. Entlang diesem Papier wird das Training bis jetzt durchgeführt.

Die Kinder werden von den Personen, welche die Verantwortung für ihre integrative Schulung haben¹, zum Sozialtraining begleitet. Während die Kinder das Training besuchen, treffen sich die Begleitpersonen mit der Fachleiterin in einem separaten Raum. In einer Art Intervention tauschen sie Inputs und Material für die Arbeit mit den Kindern mit ASS aus oder führen Fallbesprechungen durch. Sie haben die Aufgabe, das gewonnene Wissen an die weiteren Bezugspersonen in der Regelschule weiterzugeben und für die Umsetzung beziehungsweise Anwendung des Erlernten im Schulalltag zu sorgen.

Das Training für die Kinder wird von zwei Personen des Projektteams vorbereitet und durchgeführt. Im Mittelpunkt steht die Förderung der sozialen Kompetenzen. In Anlehnung an das Konzept SOKO-Autismus von Häussler, Happel, Tuckermann, Altgassen und Adl-Amini (2003) wird jeweils eine Sequenz erarbeitet. Die Themen dazu ergeben sich aus Beobachtungen oder aus dem Alltag der Kinder. Die Sequenz ist zeitlich strukturiert, es wird mit Plänen gearbeitet.

Das Projektteam hat während des Schuljahres jedes Kind mindestens einmal zu Hause und einmal in der Schule besucht. Dabei ist vor dem Eintritt in das Sozialtraining mit den Eltern und mit den Begleitpersonen der Erhebungsbogen für soziale Fähigkeiten von Susan Boswell, Braswell & Wade (vgl. Häussler et al., 2003, S. 224ff.) ausgefüllt worden. Diese Erhebung diente als Grundlage für die spätere Zielformulierung.

Ebenfalls im Schuljahr 2010/11 hat das Projektteam zwei Veranstaltungen für die Eltern, die Begleitpersonen und die Klassenlehrpersonen der Kinder organisiert. Dazu sind erwachsene, von ASS betroffene Menschen eingeladen worden, um aus ihrem Leben mit ASS zu be-

¹ Dies schliesst Heilpädagogen, Heilpädagoginnen, Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen ein. Der Einfachheit halber werden sie in der Folge unter dem Begriff „Begleitpersonen“ zusammengefasst.

richten. Ebenfalls sind an diesem Abend zusammen mit den Eltern und den Begleitpersonen individuelle Ziele für jedes Kind erarbeitet worden.

Nach Bedarf haben weitere individuelle Gespräche mit den Eltern, den Begleit- oder den Klassenlehrpersonen stattgefunden.

Während der ersten Monate haben die Kinder jeweils Aufgaben erhalten, meist in Form eines Arbeitsblattes, die bis zur nächsten Trainingssequenz zu Hause gelöst werden mussten. Zu oft wurden diese Aufgaben nicht gelöst oder vergessen, so dass sie weggelassen wurden. Diese Art der Generalisierung und der Vernetzung mit dem Umfeld der Kinder ist für das Projektteam noch nicht zufriedenstellend verlaufen.

Mit Beginn des Schuljahres 2011/12 ist das Training erweitert worden: Zwei Kinder mit der Diagnose „frühkindlicher Autismus“, welche die gleiche, separierte Oberstufenklasse besuchen, bilden seit August 2011 eine neue Gruppe. Im Unterschied zur ersten Gruppe findet die Sequenz mit diesen beiden Jugendlichen in einem Hortraum ihres Schulhauses statt. Ende Oktober 2011 ist ein weiterer Junge aus einer Mittelstufe der HPS dazugekommen. Das Team des Sozialtrainings ist um einen Sozialpädagogen vergrößert worden.

Die Schwierigkeit bei der zweiten Gruppe liegt schulorganisatorisch darin, eine Bezugsperson für die Intervention mit der Fachleitung zu gewinnen.

Die Fachleitungen aus verschiedenen Schulkreisen hatten schon seit einiger Zeit mehr Bedarf an Sozialtraining für Schüler und Schülerinnen mit Asperger-Syndrom beziehungsweise Atypischem Autismus angemeldet. Dies hat das Team zur Gründung einer weiteren Gruppe veranlasst: Seit Ende Oktober besuchen nochmals vier Kinder im Primarschulalter das Sozialtraining im gleichen Schulhaus wie die erste Gruppe. Dies hat eine Neuorganisation des Personals veranlasst: Die Ressourcen der HPS lassen keine Erweiterung des Teams um zwei Mitglieder zu. Nun werden die beiden neuen Gruppen jeweils von einem Mitglied des ursprünglichen Teams in der Hauptverantwortung geleitet. Unterstützend in der Durchführung wirkt jeweils eine Begleitperson, welche sich während des letzten Schuljahres in den wöchentlichen Treffen das nötige Wissen aneignen konnte. Somit wird es den Begleitpersonen ermöglicht, praktische Erfahrungen im direkten Sozialtraining zu sammeln.

Die Mittwochnachmittage hält sich das Team frei für Teamsitzungen oder nach Bedarf für Gespräche mit Eltern, Begleitpersonen oder Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen.

Während des Aufbaus des Trainings und im ersten Durchführungsjahr wurde das Team von einem erfahrenen Fachmann im Bereich ASS und Sozialtraining gecoacht. Mit ihm fanden zwei Sitzungen und ein Austausch per Mail statt. Zudem haben einzelne Teammitglieder an den Treffen der Gruppentherapeuten der Deutschschweiz teilgenommen. Jede Sequenz des Trainings wird schriftlich dokumentiert und ausgewertet.

Im ersten Jahr der Durchführung des Sozialtrainings untersuchten zwei Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) im Rahmen ihrer Masterarbeit die Kooperation

zwischen den Beteiligten. Abschliessend formulierten sie Empfehlungen für das Projektteam für die Organisation der Kooperation. Eine davon ist, in einem Konzept die Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche der verschiedenen Kooperationsbeziehungen festzuhalten (vgl. Meyer-Reusser&Schalch, 2011, S. 73). Grundlage für das derzeitige Sozialtraining ist nach wie vor das interne Arbeitspapier. Ein definitives Konzept fehlt, es soll im Ergebnis dieser Arbeit entstehen.

Seit dem Schuljahr 2011/12 ist das Sozialtraining im Gesamtkonzept der HPS der Stadt Zürich als Bestandteil des Therapieangebotes erfasst.

1.1.3 KONZEPTE AN DER HPS DER STADT ZÜRICH

Grundlage für den Betrieb der Heilpädagogischen Schule der Stadt Zürich bildet der Zweckartikel, welcher auf den kantonalen Vorgaben beziehungsweise auf dem Volksschulgesetz gründet. Dieses schreibt den Gemeinden vor, dass sie Schülern und Schülerinnen mit entsprechenden Bedürfnissen eine Sonderschulung anbieten. Auf diesen Grundlagen beruht das „Konzept 2011“. Es ist von der Gesamtleitung verfasst worden und beschreibt den Zweckartikel der Schule, deren Geschichte und das Leitbild der HPS. Zudem regelt es die Leistungen, die Organisation, die Qualitätssicherung, die Raumsituation, die Finanzen wie auch die Aufenthaltsgestaltung für die Schüler und Schülerinnen.

Das Organisationshandbuch der HPS der Stadt Zürich enthält zudem diverse Fachkonzepte, welche die einzelnen Angebote wie beispielsweise die verschiedenen Therapien oder die ausserschulische Betreuung regeln. Diese Fachkonzepte wurden jeweils von den für das Angebot verantwortlichen Personen oder von der Gesamtleitung verfasst. Grundlage aller Konzepte bildet das schulübergreifende „Konzept 2011“. Alle Konzepte sind für das Personal der Schule auf der Internetplattform Educanet verfügbar.

2 FRAGESTELLUNG UND ZIELFORMULIERUNG

Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage ergeben sich für diese Arbeit folgende Fragestellungen:

Welche konzeptionellen Grundlagen unterstützen die Organisation, die Durchführung und die Qualität eines Sozialtrainings für Kinder und Jugendliche mit ASS?

Welche Anforderungen haben die Eltern, die Leitung der HPS der Stadt Zürich, das durchführende Team und die Lehrpersonen an ein Konzept des Sozialtrainings?

Was muss aus Sicht der Eltern, der Leitung der HPS der Stadt Zürich, des durchführenden Teams und der Lehrpersonen bei der Erstellung eines Konzeptes berücksichtigt werden, damit das Sozialtraining gelingt?

Begründung der Fragestellung

Menschen mit Störungen aus dem autistischen Spektrum haben häufig grosse Schwierigkeiten im Bereich der sozialen Grundkompetenzen. Oft könnte man denken, diesen Menschen fehle das Bedürfnis, mit anderen Kontakt aufzunehmen. Sie entwickeln aber mit zunehmendem Alter den Wunsch nach sozialen Kontakten, wissen jedoch nicht, wie sie diesen aufnehmen und gestalten können. Was sogenannte neurotypische² Kinder wie nebenbei lernen, muss Kindern mit ASS in kleinen Schritten beigebracht werden (vgl. Häussler et al., 2003, S.11). Dabei müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Pädagogik, Entwicklungspsychologie und Neurowissenschaft liefern zur Förderung der sozialen Kompetenzen wichtige Aspekte. Ebenso haben Eltern Bedürfnisse und Ansprüche bezüglich der Förderung ihres Kindes. Die Regelschule und die durchführende Institution (in diesem Fall die HPS der Stadt Zürich) haben den Auftrag, Kinder optimal zu fördern. Um diesen verschiedenen Ansprüchen genügen zu können ist es hilfreich, ein Leitprogramm mit gemeinsamen Grundvorstellungen zu erstellen. Bislang ist ein Sozialtraining in Schulen, welches zeitgleich zum Unterricht stattfindet, in der Region Zürich nicht bekannt. Ein geeignetes Konzept besteht nicht. Durch die Erstellung eines Konzeptes soll das Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich und dessen Durchführung eingehender reflektiert werden.

² neurotypisch wird in dieser Arbeit als Begriff verwendet, welcher Menschen bezeichnet, deren neurologische Entwicklung unauffällig verläuft. Allgemein werden solche Menschen als „normal“ bezeichnet, was der Autorin aber zu wertend scheint.

In einem ersten Schritt werden bestehende Konzepte und Literatur zum Thema „Sozialtraining für Kinder mit ASS“ in einem fachlichen Diskurs untersucht und analysiert. Im zweiten Schritt werden die Bedürfnisse und Ansprüche der Eltern, der Regelschule und der HPS der Stadt Zürich erfasst. Aufgrund der gewonnenen Daten werden Faktoren erarbeitet, welche für ein Konzept für das Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich wichtig sind. Aus diesen gewonnenen Erkenntnissen werden Empfehlungen für ein Konzept formuliert, welche der HPS der Stadt Zürich zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung stehen sollen. Sie unterstützen den Prozess, das Sozialtraining für Kinder mit ASS vom Ist-Stand zum Soll-Stand zu führen.

3 THEORETISCHER HINTERGRUND

Bei dieser Arbeit wird vertiefter auf die Theorien zu Autismus-Spektrum-Störungen, zu sozialen Kompetenzen sowie auf bestehende Konzepte zu Sozialtrainings für Menschen mit ASS eingegangen. Ausserdem wird in einem kurzen Kapitel auf die Erstellung eines Konzeptes verwiesen.

3.1 AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNGEN

Geschichte

Der Begriff der Autismus-Spektrum-Störungen geht auf den Schweizer Psychiater Eugen Bleuler zurück, der 1911 mit „Autismus“ ein Grundsymptom der Schizophrenie beschrieb. In den 1940er-Jahren beschrieben der austro-amerikanische Kinderpsychiater Leo Kanner und der österreichische Pädiater Hans Asperger unabhängig voneinander ebenfalls Fälle von Kindern, die nicht fähig waren, sich in „normaler Weise mit Personen oder Situationen in Beziehung zu setzen“ (Remschmidt, 2002, S.9). Die Eltern beschrieben diese Kinder als „selbstgenügsam“ oder „wie in einer Schale lebend“ (ebd.). Auf diese Kinder traf der ursprüngliche Begriff, wie ihn Bleuler definiert hat, nicht zu. Man hatte sich aber für die Beibehaltung des Begriffes entschieden, da er inzwischen weit verbreitet gewesen war (vgl. Remschmidt, 2002).

Lange Zeit wurde Aspergers Arbeit ignoriert, was zur Folge hatte, dass sich die Auseinandersetzung mit dem diagnostischen Konzept Autismus vor allem an Kanner orientierte. Noch 1978 wurde Autismus unter dem Psychosebegriff in die ICD-9 (neunte Ausgabe der statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme der Weltgesundheitsorganisation WHO, 1978) eingeführt (vgl. Bölte, 2009, S. 25f).

Seit den ersten Beschreibungen der Merkmale des Autismus wurden viele Theorien und alternative Ansichten dazu veröffentlicht. Die pädagogische Praxis orientiert sich an der Forschung, weshalb sich die praktische Arbeit mit Menschen mit Autismus im Laufe der Jahre

stark gewandelt hat. Folgende Abbildung macht die Wandlung des Autismusbildes in den letzten Jahrzehnten deutlich:

Abbildung 1: Die Wandlung des Autismusbildes in den letzten Jahrzehnten (Ulliana in Dodd, 2007, S.4)

Gegenwart

Durch die Vereinheitlichung der diagnostischen Kriterien im Bereich Autismus hat die Forschung in den letzten Jahrzehnten einen erheblichen Innovationsschub erlebt. In diversen wissenschaftlichen Journalen werden mittlerweile Berichte zur Autismusforschung veröffentlicht, und etliche lokale Elternverbände geben ebenfalls Zeitschriften heraus. Weltweit finden Tagungen und Foren statt, welche Austauschmöglichkeiten bieten und Vernetzung der Forschung ermöglichen.

In der Kommunikation hat sich der Begriff „Autismus-Spektrum-Störungen“ gegenüber dem Wort „Autismus“ allein durchgesetzt. Diagnosen in diesem Spektrum werden heute vor allem bei mildereren Varianten konsequenter und bereitwilliger gestellt. Dies hat zu höheren Prävalenzraten in epidemiologischen Studien geführt (ca. 0.9%), aber auch zu einer Verunsicherung von Diagnostikern, welche Autismus noch immer nur mit den schweren Formen nach Kanner verbinden. Trotz dieser Fortschritte sind noch immer viele Betroffene nicht oder falsch diagnostiziert, und das passende Angebot an Hilfeleistungen und Fördermassnahmen ist noch nicht flächendeckend gewährleistet (vgl. Bölte, 2009, S. 27f.).

Mittlerweile wird Autismus zunehmend als Persönlichkeitsmerkmal diskutiert, und der Begriff einer „Autismuskultur“ hat Einzug in die Fachliteratur gehalten (vgl. Bölte, 2009, S.28, 42; Theunissen & Paetz, 2011, S. 38ff.).

Symptomatik

Menschen mit ASS zeigen Verhaltensweisen, welche in folgende kritische und auffällige Bereiche gegliedert werden können (analog der Triade in Abb. 1):

Soziale Störungen: Gestik, Blickkontakt, Grussverhalten, soziale Reziprozität, emotionale und kognitive Empathie, Teilen von Freude und Aktivitäten sowie das Verständnis der Gedanken, Affekte und Überzeugungen anderer und entsprechendes Handeln.

Kommunikative Störungen: Auffälligkeiten oder kaum Entwicklung der Sprache und des Sprechens; mechanisches, wenig intoniertes, leises, lautes oder stockendes Sprechen; Unfähigkeit im Führen einer wechselseitigen Konversation, wortwörtliches Auffassen der Sprache; Unverständnis für Ironie, Zynismus, Sprichwörter und andere Abstraktionen; Einschränkung im Spiel.

Restriktives, stereotypes und repetitives Verhalten: wiederkehrende und gewöhnliche Bewegungen; auffälliges Interesse am Geschmack, an Gerüchen, Geräuschen, Lichteffekten oder der Beschaffenheit von Oberflächen; autoaggressives Verhalten oder Widerstand gegen Veränderungen von Routinen und in der Umgebung; sehr intensive Interessen (vgl. Bölte, 2009, S.34).

Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass sich das Erscheinungsbild des Autismus bis in den Normalbereich erstreckt, was heisst, dass milde, subklinische Formen autistischen Verhaltens in der Bevölkerung vorkommen. Es wird von einem breiten oder erweiterten Phänotyp gesprochen (vgl. ebd., S.41).

Klassifikation

In der klinischen Praxis werden ASS als tiefgreifende Entwicklungsstörungen klassifiziert. Dabei bezeichnet der Begriff „Entwicklungsstörung“ allgemein Beeinträchtigungen in der Entfaltung von wichtigen kognitiven, motorischen, sprachlichen und anderen kommunikativen oder sozialen Funktionen. Der Zusatz „tiefgreifend“ bezeichnet die Betroffenheit von mehreren wesentlichen Funktionsbereichen, welche dazu führen, dass das Verhalten der Person durchgehend auffällig ist.

Die ICD-10 (1992) und die DSM-IV-TR (vierte Ausgabe des diagnostischen und statistischen Handbuchs psychischer Störungen American Psychiatric Association APA, 1994) verwenden den Begriff Autismus-Spektrum-Störungen noch nicht. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht, welche Beeinträchtigungsformen zu den Tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (TE) gerechnet werden.

Tabelle 1 : Tiefgreifende Entwicklungsstörungen (TE) und Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) in der ICD-10 und dem DSM-IV-TR (Bölte, 2009, S. 37)

ICD-10	DSM-IV-TR
TE	TE
ASS	ASS
Frühkindlicher Autismus (F84.0)	Autistische Störung (299.00)
Asperger-Syndrom (F84.5)	Asperger-Störung (299.80)
Atypischer Autismus (F84.1)	Nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung (NNB-TE, 299.80)
Nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84.8)	NNB-TE
Sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörungen (F84.8)	NNB-TE
Andere TE	Andere TE
Rett-Syndrom (F84.2)	Rett-Störung (299.80)
Andere desintegrative Störung des Kindesalters (F84.3)	Desintegrative Störung im Kindesalter (299.10)
Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien (F84.4)	keine Entsprechung im DSM-IV-TR

Gemäss der ICD-10 und der DSM-IV-TR entwickeln sich beim Asperger-Syndrom Sprache und Kognition normal. Selbsthilfefertigkeiten, adaptives Verhalten und Neugier an der Umgebung sollen in den ersten drei Jahren ebenfalls entlang einer normalen Entwicklung verlaufen. Ungewöhnliche Stereotypien und nicht-funktionale Beschäftigungen mit Objekten sind, wie auch motorisches Ungeschick und Inselbegabungen, beobachtbar.

Der atypische Autismus entspricht an sich dem Autismus, manifestiert sich aber verspätet (nach dem dritten Lebensjahr), und/oder einer der Störungsbereiche bleibt unauffällig.

Die Diagnose nicht näher bezeichnete TE wird gestellt, wenn qualitative Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion vorliegen und wenn die Kriterien für einen der beiden anderen Störungsbereiche erfüllt werden (vgl. Bölte, 2009, S. 37).

Erklärungsansätze

Untersuchungen anhand von Familien- und Zwillingsstudien deuten auf eine hohe Erblichkeit von ASS hin. Bei vielen Patientenkollektiven mit ASS wurden molekulargenetische Untersuchungen vorgenommen, welche verschiedene genetische Risikofaktoren als ursächlich beschreiben, ohne aber bislang zu einem gesicherten Ergebnis gelangt zu sein. Studien mit bildgebenden Verfahren liefern zunehmend Hinweise auf Störungen der Genfunktionen.

Demnach wirken diese Störungen in biologische Stoffwechselwege ein, welche verantwortlich sind für die Formung der für Verhaltensprozesse wichtigen Gehirnstrukturen (vgl. Bölte, 2009, S.87).

Zahlreiche Studien haben in den letzten Jahren gezeigt, dass bei Kleinkindern mit ASS das Gehirnvolumen vergrößert ist, was sich dann bei älteren Kindern und Jugendlichen wieder normalisiert hat. Es wird nun vermutet, dass die im ersten und zweiten Lebensjahr natürliche Reduktion von Neuronen nicht ausreichend erfolgt oder dass das vergrößerte Volumen durch Veränderungen des Stützgewebes des Gehirns verursacht wird (vgl. Attwood, 2007, S. 392; Bölte, 2009, S.121).

Diese Studien haben auch eine Beeinträchtigung der Verbindung der beiden Hirnhälften und Veränderungen im limbischen System, aufgezeigt welches unter anderem für die Verarbeitung von Emotionen relevant ist (vgl. Bölte, 2009, S. 121f.).

Auch in weiteren Bereichen der Neurobiologie sind zahlreiche Studien im Gange, welche bis jetzt aber auch keine sicheren Belege für die Ursachen der ASS liefern konnten (vgl. ebd., S.122ff).

Es besteht auch die These, dass ASS umweltbedingt entstehen kann. Dazu erforschen Wissenschaftler verschiedene Bedingungen wie den Gesundheitszustand und allfällige Medikamenteneinnahme der Mutter während der Schwangerschaft, Vitamin- und Mineralstoffmangel, Komplikationen vor, während oder nach der Geburt, Quecksilberexposition und frühkindliche Deprivation. Bislang können dazu aber keine gesicherten Aussagen gemacht werden (vgl. Dodd, 2007, S. 12; Bölte, 2009, S.108ff.).

Eine Übereinstimmung über die definitive Ursache von ASS gibt es nach wie vor nicht. Mittlerweile ist man sich jedoch sicher, dass ASS nicht durch die Eltern oder durch die häusliche Lebensumwelt verursacht wird, was lange behauptet worden ist.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass ASS verschiedene Ursachen hat. Diese könnten möglicherweise die gleichen Hirnareale beeinträchtigen und somit die Entwicklung der kommunikativen und sozialen Funktionen beeinflussen (vgl. Dodd, 2007, S. 13). Damit wird auch erklärt, dass bei Menschen mit ASS die „Theory of mind“ (ToM) Defizite aufweist. Dies hat hauptsächlich zur Folge, dass es diesen Menschen schwer fällt, sich in ihr Gegenüber hineinzuversetzen und dessen Perspektive einzunehmen (vgl. Bölte, 2009, S.131ff.). Eine beeinträchtigte ToM kann auch Auswirkungen haben auf die Kommunikation, das Verständnis von Gefühlen oder auf das Verständnis von sozialen Regeln.

Vieles spricht dafür, dass bei Menschen mit ASS eine Funktionseinschränkung verschiedener Spiegelneuronensysteme besteht. Sie sind Grundlage der Imitation, des Lernens am Modell. Bildgebende Verfahren haben gezeigt, dass Spiegelneurone beim Beobachten einer Handlung gleichermassen aktiv werden, wie wenn die Person die Handlung selbst ausführt (vgl. Bölte, 2009, S.141; Bauer, 2005, S.72ff.).

Die veränderten Hirnstrukturen bei Menschen mit ASS haben ebenfalls Einfluss auf die exekutiven Funktionen, welche Planungsprozessen, zielgerichtetem Handeln und dem konstruktiven Lösen von Alltagsproblemen zu Grunde liegen, (vgl. Bölte, 2009, S.141; Preissmann, 2009, S.31) sowie auf die zentrale Kohärenz. Darauf zurückzuführen ist, dass Menschen mit ASS Reize in der Umgebung eher isoliert und detailliert als im Bezugssystem zu anderen Reizen wahrnehmen (vgl. Bölte, 2009, S.143, Preissmann, 2009, S.31).

Diese neurowissenschaftlichen Grundlagen zu ASS sind nach wie vor nicht vollständig geklärt und Gegenstand der Forschung. In der aktuellen Fachliteratur sind sie jedoch sehr präsent, was die Autorin veranlasst hat, sie in diese Arbeit aufzunehmen.

3.2 SOZIALE KOMPETENZEN

Unter sozialen Kompetenzen versteht man die Fähigkeiten und Einstellungen, die dazu beitragen, individuelle Handlungsziele mit den Einstellungen und Werten einer Gruppe zu verbinden. Im Alltagsleben spielen soziale Kompetenzen eine zentrale Rolle, da sowohl im Privatleben wie auch im beruflichen Umfeld immer wieder Kompromisse zwischen persönlichen, eigenen Bedürfnissen und sozialer Anpassung verlangt werden. Sie sind ausschlaggebend für den beruflichen wie auch für den privaten Erfolg (vgl. Hinsch & Pfingsten, 2007, S. 3).

Rüdiger Hinsch und Ulrich Pfingsten, welche das „Gruppentraining sozialer Kompetenzen GSK“ entwickelten, geben nach Gambrell eine Liste von Beispielen sozial kompetenter Verhaltensweisen wieder (2007, S.4), welche auch hier der Veranschaulichung dienen soll:

Beispiele sozial kompetenter Verhaltensweisen

(nach Gambrell in Hinsch & Pfingsten, 2007)

- Nein sagen
- Versuchungen zurückweisen
- auf Kritik reagieren
- Änderungen bei störendem Verhalten verlangen
- Widerspruch äussern
- Unterbrechungen im Gespräch unterbinden
- sich entschuldigen
- Schwächen eingestehen
- Unerwünschte Kontakte beenden
- Komplimente akzeptieren
- auf Kontaktangebote reagieren
- Gespräche beginnen
- Gespräche aufrechterhalten

- Gespräche beenden
- erwünschte Kontakte arrangieren
- um einen Gefallen bitten
- Komplimente machen
- Gefühle offen zeigen

Aus dieser Liste formulieren Hinsch und Pfungsten folgende Arbeitsdefinition für soziale Kompetenz: „Unter sozialer Kompetenz verstehen wir die Verfügbarkeit und Anwendung von kognitiven, emotionalen und motorischen Verhaltensweisen, die in bestimmten sozialen Situationen zu einem langfristig günstigen Verhältnis von positiven und negativen Konsequenzen für den Handelnden führen“ (2007, S. 4).

Ein Erklärungsmodell anhand einer Alltagssituation liefert auch folgende Abbildung: Eine Situation wird von einer Person wahrgenommen, kognitiv sowie emotional verarbeitet und führt schliesslich zu einem bestimmten Verhalten. Dieses löst in der Umwelt Konsequenzen aus, die auf die betreffende Person zurückwirken (Hinsch und Pfungsten, 2007, S.13).

Abbildung 2: Erklärungsmodell anhand einer Alltagssituation (Hinsch und Pfungsten, 2007, S.13)

Im Unterschied zur Medizin, welche eher die Defizite eines Klienten beschreibt, wird im Kompetenzkonzept von Ressourcen ausgegangen: Kompetenzen sind Verhaltensfertigkeiten, welche gelernt und trainiert werden können. Darauf bauen verschiedene Interventionen auf, welche bislang vor allem im psychosozialen Bereich Fuss gefasst haben (vgl. Hinsch und Pfingsten, 2007, S. 10).

3.2.1 SOZIALE KOMPETENZEN AUS FACHLICHER SICHT

In der Pädagogik spielen soziale Kompetenzen und deren Förderung eine zentrale Rolle. Im Bereich der Regelschule werden von den Schülern und Schülerinnen tagtäglich soziale Kompetenzen gefordert. Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (2010) beschreibt die Rahmenbedingungen für die verschiedenen Stufen unter anderem wie folgt:

Unterstufe: „Das soziale Lernen, das auf der Kindergartenstufe begonnen hat, wird auf der Unterstufe weitergeführt. Das Kind gewöhnt sich an das Leben in einer Gruppe und lernt, mit den damit verbundenen zwischenmenschlichen und individuellen Problemen umzugehen“ (2010, S.12).

Mittelstufe: „Das soziale Verhalten wird sowohl von Kameradschaft als auch von Wettbewerb geprägt. Die Schülerinnen und Schüler werden zu Achtung und gegenseitiger Rücksichtnahme erzogen und darauf vorbereitet, Konflikte bewältigen zukönnen“ (ebd.).

Sekundarstufe: „Die Schule fördert durch soziale Lernformen die Teamfähigkeit. Die Schülerinnen und Schüler lernen mit anderen Menschen auszukommen und sich mit ihren Meinungen auseinander zu setzen. So wird es ihnen möglich, neue Beziehungen zu den Mitmenschen und zur Umwelt aufzubauen“ (ebd.).

Bei individualisierenden Unterrichtsformen werden solche Fertigkeiten bei den Schülern und Schülerinnen vorausgesetzt. Sie sind Bestandteile der Bereiche Allgemeines Lernen, Kommunikation, Umgang mit Anforderungen, Umgang mit Menschen, Freizeit, Erholung und Gemeinschaft im Schulischen Standortgespräch (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2009, S.18ff.).

Soziale Kompetenzen, wie sie in Kapitel 3.2 beschrieben worden sind, kommen auch in den Richtzielen des Lehrplans zum Bereich Mensch und Umwelt zur Geltung: Die Schüler und Schülerinnen lernen zuzuhören, Gefühle wahrzunehmen und auf den Gesprächspartner einzugehen. Das Verständnis über innere Vorgänge hilft, sich im Leben zu orientieren. Schüler und Schülerinnen verfügen über Begriffe, über eigene Wahrnehmungen und Bedürfnisse zu sprechen. Durch die bewusste Auseinandersetzung mit Erfahrungen in verschiedenen Strukturen (Familie, Freundschaft, Schule, Staat) erhalten sie Einblicke in soziale Zusammenhänge und spüren deren Wechselwirkungen. Sie machen die Erfahrung, dass das Einhalten von Regeln im menschlichen Zusammenleben unerlässlich ist. Schüler und Schülerinnen können

soziale Verpflichtungen wahrnehmen und Konflikte angemessen lösen (vgl. Kanton Zürich, 2010, S.28).

Im Zeugnisformular der Volksschule des Kantons Zürich wird das Sozialverhalten auf allen Stufen beurteilt: „Akzeptiert die Regeln des schulischen Zusammenlebens“ und „Begegnet den Lehrpersonen und den Mitschülerinnen und Mitschülern respektvoll“ (Kanton Zürich, 2011).

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), beschreibt soziale Kompetenzen vor allem in der Klassifikation der Aktivitäten und der Partizipation, beispielsweise in den Bereichen der Kommunikation, der interpersonellen Interaktionen und Beziehungen, des Gemeinschafts-, sozialen und staatsbürgerlichen Lebens. Diese Bereiche werden wiederum durch die Körperfunktionen und die Umweltfaktoren beeinflusst (vgl. DIMDI, 2005).

Bei einer neurotypischen Entwicklung beginnt die Ausbildung sozialer Kompetenzen gleich nach der Geburt eines Kindes: Es beginnt, seine Umwelt zu entdecken. Es nimmt Töne, Bilder, Bewegungen und Berührungen wahr. Innerhalb der ersten Wochen zeigt es grosses Interesse an menschlichen Stimmen. Bereits nach drei Monaten ist ein Säugling fähig, bekannte von unbekanntem Personen zu unterscheiden. Mit circa acht Monaten zeigt das Kind Angst, wenn sich zum Beispiel die Mutter von ihm entfernt. Ebenfalls im ersten Lebensjahr entwickeln Kinder die Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren. Der Ausdruck der eigenen Gefühle wird vielfältiger. Eine grosse Rolle bei sozialen Kontakten spielt die Imitation. Ein wichtiges Phänomen, welches ab dem zweiten Lebensjahr zu beobachten ist, ist die soziale Referenz: Ist das Kind im Begriff, etwas Neues zu versuchen, schaut es zuerst zum Gegenüber, um die Reaktion auf das eigene Handeln zu beobachten. Gegen Ende des zweiten Lebensjahres entdeckt das Kind, dass auch andere Gefühle haben. Ebenfalls lernt es zu dieser Zeit eine Fülle von neuen Wörtern und gewinnt damit an Freude an Gesprächen. Im dritten Jahr beginnen neurotypische Kinder, Erinnerungen an Ereignisse zu bilden, die mit seiner eigenen Person verbunden sind. Es ahnt, was andere Menschen denken und fühlen. Bereits vor Eintritt in die Schule verfügen Kinder über Grundhaltungen und Kompetenzen, welche die Grundlage für den Umgang mit anderen Menschen bilden. Während der ersten Schuljahre macht das Kind einen wichtigen Entwicklungsschritt, wenn es in das Wissen und die Fertigkeiten der Kultur eingeführt wird. In der Pubertät entwickeln sich Denk- und Aufmerksamkeitssysteme. Jugendliche sind oft mit der Entwicklung der persönlichen Identität beschäftigt (vgl. Herschkowitz&Chapman Herschkowitz, 2009, S. 41ff.).

Dieser Ausbildung der sozialen Kompetenzen liegen – nebst psychologischen und soziologischen Prozessen – verschiedene Entwicklungen im menschlichen Gehirn zugrunde, welche in den letzten Jahren zunehmend erforscht und im Zusammenhang mit ASS diskutiert werden. Mentale Prozesse wie die Fähigkeit, sich in jemanden hineinzuversetzen und dessen

Gedanken und Gefühle einschätzen zu können, sind erklärbar durch bestimmte neuronale Prozesse (vgl. Gyseler, 2007, S. 104) „Die „Theory of Mind“ (ToM) ist die Fähigkeit, sich selber oder seinen Mitmenschen mentale oder emotionale Zustände zuzuschreiben und damit deren Verhalten zu interpretieren.“ (Gyseler, 2007, S. 105). Schon 1990 beschrieb Brothers (in Bölte, 2009, S.131) das „soziale Gehirn“, welches es uns erst ermöglichen würde, das psychische Erleben anderer Menschen zu verstehen. Das „soziale Gehirn“ umfasst drei Komponenten der Grosshirnrinde: Den Präfrontalen Cortex (PFC, Hauptfunktion: Verhaltenskontrolle), das Fusiformgebiet (FG, Hauptfunktion: Expertise der visuellen Wahrnehmung) und die Amygdala (AMY, Hauptfunktion: Verarbeitung emotionaler Inhalte) (siehe Abb. 3, vgl. Gyseler, 2006, S.5). Die Fähigkeiten im Bereich der ToM löst eine Aktivierung dieser drei Komponenten aus. Dieses Zusammenspiel wirkt auch beim Verstehen von sozialen Vorgängen, von Witzen und von Konsequenzen einer Handlung oder eines Verhaltens. Oft spricht man auch von Empathie (vgl. Attwood, 2009, S. 143; Preismann, 2009, S. 28).

Abb. 3: Das soziale Gehirn

Unter „Exekutive Funktionen“ (EF) versteht man unterschiedliche Vorgänge, welche Planung, vorausschauendes Denken, zielgerichtetes Handeln und das konstruktive Lösen von Alltagsproblemen umfassen. Ebenfalls beinhalten die exekutiven Funktionen die Impulskontrolle, die Kontrolle der Aufmerksamkeit und der motorischen Funktionen, die Unterdrückung störender Reaktionen sowie die Flexibilität im Denken und Handeln. Alle Formen der exekutiven Funktionen werden im Präfrontalen Cortex realisiert (vgl. Gyseler, 2007, S. 106f; Preissmann, 2009, S. 31). Bei neurotypischer Wahrnehmung werden Reize immer im Bezug zu anderen Reizen und Informationen aufgenommen. Dies erfolgt sowohl bei visuell-räumlichen als auch bei verbal-semantischen Anforderungen (vgl. Gyseler, 2007, S.107).

Eine wichtige Rolle im Aufbau sozialer Kontakte kommt besonderen Nervenzellen zu, welche automatisch auf die Handlung anderer Menschen reagieren: den sogenannten Spiegelneuronen. Diese Neuronen werden beim passiven Zusehen in die gleiche Aktivität versetzt, als würde der Beobachter selbst handeln. Dies ist unter anderem Grundlage des Verstehens

einer Intuition des Gegenübers, der Imitation und des Einfühlungsvermögens (vgl. Bölte, 2009, S. 141; Preissmann, 2009, S. 33). Im Schulalltag spielen sie eine wichtige Rolle beim „Lernen am Modell“. Die Beobachtung von bestimmten Handlungen verbessert die Fähigkeit, diese Handlung selbst auszuführen (vgl. Bauer, 2005, S.122). Lange konnten Spiegelneurone nur bei Tieren effektiv nachgewiesen werden. US-Forscher haben aber kürzlich vom direkten Nachweis menschlicher Spiegelneuronen berichtet (Deutsche Presse Agentur, 2010, S.1).

3.2.2 ASS UND SOZIALE KOMPETENZEN

Menschen mit ASS fallen vor allem durch ihr Verhalten im Umgang mit ihren Mitmenschen auf. Oft sind es die Eltern, die in den ersten Lebensjahren feststellen, dass „irgendetwas nicht stimmt.“ In diesem Kapitel werden die Besonderheiten von Menschen mit ASS im Bereich der sozialen Kompetenzen verdeutlicht. Mit zusätzlichen Zitaten aus autobiografischen Texten werden die Schwierigkeiten, die sich vor allem im Alltag bemerkbar machen, von betroffenen Menschen untermauert. Es gibt mittlerweile viele solcher Texte, welche in Buchform erschienen sind. Die hier erwähnten sind von der Verfasserin dieser Arbeit zufällig ausgewählt worden.

Sprache und Kommunikation

Viele der Beispiele sozialer Verhaltensweisen, wie sie in Kapitel 3.2 beschrieben werden, setzen Verbalsprache voraus. Bei Kindern mit ASS verläuft die Sprachentwicklung jedoch nicht so selbstverständlich wie bei neurotypischen Kindern. Bei Kindern mit frühkindlichem Autismus kann es vorkommen, dass die Sprachentwicklung ganz ausbleibt. In einigen Fällen lernen solche Kinder, sich schriftlich oder mit Bildern zu verständigen. Kinder mit Asperger-Syndrom verfügen oft schon früh über einen grossen Wortschatz. Manchmal bilden sich aber diese Fähigkeiten wieder zurück, wenn das Kind beginnt, sich sozial zurückzuziehen. Beim Sprechen lernen fehlt bei Kindern mit ASS oft der Effekt sozialer Motivation. Das heisst, Kinder mit ASS beobachten ihre Bezugspersonen viel zu wenig, um ihre Motivationsgesten wirklich wahrnehmen zu können. Bei Kindern mit ASS fehlt auch oft das Bedürfnis nach wechselseitiger Kommunikation.

In einigen Fällen leiden Kinder mit ASS darunter, ihre motorischen Fähigkeiten im Mundbereich nicht gut koordinieren zu können, was zu funktionalen Problemen beim Sprechen führen kann (vgl. Schuster, 2010, S. 35ff.). Bölte beschreibt auch bei gut entwickelter Sprache Auffälligkeiten wie ungewöhnlicher Sprachgebrauch, mechanisches Sprechen ohne funktionalen Inhalt, Unverständnis für Abstraktionen wie Ironie oder Sprichwörter (2009, S. 34).

Nebst den sprachbasierten Lernstörungen können auch nonverbale Kommunikationsprobleme bei Menschen mit ASS auftreten. Empathisches Empfinden wird durch die

beeinträchtigte ToM erschwert. Meist betreffen die Schwierigkeiten in der Kommunikation sowohl den expressiven wie auch den rezeptiven Bereich (vgl. Dodd, 2007, S. 70ff.).

Christine Preissmann schreibt aus Erfahrung:

„Bei der Begrüssung erklärte der Kursleiter dann jedoch, in diesem Ort würden spätestens um 17.00 oder um 18.00 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt. Das hat mich ziemlich erschreckt, wollte ich doch am Abend nach dem Kurs noch durch den Ort laufen um mit einige Sehenswürdigkeiten anzusehen und auch etwas einzukaufen. (...) Anschliessend habe ich lange am Fenster gestanden, um nicht zu verpassen, was da geschehen würde, aber zu meiner Verwunderung geschah gar nichts.“ (2005, S. 90)

Interaktionen / Beziehungen zu anderen

Eltern merken meistens schon früh, dass ihr Kind mit ASS am zufriedensten ist, wenn es alleine ist. Es zeigt im Alltag kaum Interesse an anderen Menschen. Viel eher wecken bestimmte Objekte Freude bei ihm. Kinder mit ASS wirken in sich selbst versunken und lassen kaum jemanden an ihrer Welt teilhaben.

Erst in der Pubertät entwickeln manche Menschen mit ASS Interesse an anderen. Dann wächst auch oft der Wunsch nach Freundschaften. Schwierig ist aber der Beziehungsaufbau, in welchem wegen der vorwiegenden Zurückgezogenheit grosse Entwicklungsrückstände bestehen können. Für Personen mit ASS können Freundschaften sowohl wohltuend als auch problematisch sein. Sie sind im sozialen Verhalten unerfahren und wissen nicht, wie sie mit Konflikten umgehen sollen. Aus Unsicherheit reagieren sie manchmal mit aggressivem Verhalten (vgl. Schuster, 2010, S.39ff.).

In einer Gruppenaktivität fällt es Menschen mit ASS oft schwer, sich auf wesentliche Informationen zu konzentrieren. Interaktionen zu initiieren und in Gespräche einzusteigen ist für sie schwierig (vgl. Dodd, 2007, S. 99).

Susanne Schäfer berichtet aus ihrem Leben:

„Ich hatte panische Angst, dass man mich, wie angedroht, wirklich zum „Tüchtigen Ater“, zum Psychiater, schleppen würde, wenn sie herausfänden, dass ich keine Kontakte hatte. Dies war mein einziges Motiv dafür, dass ich mich, wenn auch nur halbherzig, um Kontakt bemühte.“ (2009, S. 51)

Umgang mit Gefühlen

Bei Kindern ist es meist so, dass sie ihre Gefühle weniger unter Kontrolle haben als Erwachsene. Bei Kindern mit ASS ist das sehr ausgeprägt. Unerklärliches, heftiges Weinen, Wutausbrüche, Gelächter – solche Reaktionen aus dem Affekt sind bei Kindern mit ASS nicht selten. Oft sind die Auslöser für das Umfeld nicht ersichtlich. Harmlose Geräusche wie die Toilettenspülung können bei einem Kind mit ASS Angst auslösen. Dinge wie Geschenke erfreuen das Kind kaum. Sie freuen sich eher darüber, wenn sie ihren Spezialinteressen

(s. unten) nachgehen können. Grosse Schwierigkeiten haben Menschen mit ASS auch, wenn sie bei anderen Gefühle erkennen sollen (vgl. Schuster, 2010, S. 44f.).

Dies bringt wohl auch die Beeinträchtigung der ToM mit sich. Dadurch sind Menschen mit ASS in der Fähigkeit eingeschränkt, sich selbst oder anderen Emotionen zuzuschreiben, damit das Verhalten des Gegenübers zu interpretieren und das eigene darauf abzustimmen (vgl. Gyseler, 2007, S.105).

Die Schwierigkeiten in der Interpretation von Gefühlen, Mimik und Gestik können auch daraus resultieren, dass Menschen mit ASS visuell lernen und konkret denken. Emotionen aber lassen sich kaum durch Regeln definieren (vgl. Dodd, 2007, S. 232f.).

Axel Brauns erinnert sich an den Tod seines Vaters:

„Die Haha (=Mutter, Anm. d. Verf.) hielt den Heimer und mich umschlungen. Beide weinten ohne Ende. Zu meiner Verwunderung sprangen ihre Tränen auf mich über. Meine Augen wurden feucht. Ich fing an zu wimmern, zuerst still, dann lauter. Es machte Spass. (...) Der Dachs (=Vater Anm. d. Verf.) war fort.“ (2002, S. 232)

Spielverhalten

Menschen ohne ASS können nicht verstehen, wie ein Kind tagelang bunte Kreisel drehen oder pausenlos über eine bestimmte Fläche streichen mag. Solche Beschäftigungen wirken sich auf Kinder mit ASS aber oft beruhigend aus. Jede Aktion ist dabei vorhersehbar. Das Kind hat alles unter Kontrolle. Im gemeinsamen Spiel mit anderen bevorzugen Kinder mit ASS oft jüngere Spielpartner oder -partnerinnen (vgl. Schuster, 2010, S. 46).

Kinder mit ASS beschäftigen sich seltener und weniger spontan als andere mit funktionalen Spielen. Fantasiespiele kommen sehr selten vor. Wenn doch, dann sind sie thematisch eher einseitig und von den spezifischen Interessen des Kindes dominiert (vgl. Beyer & Gammeltoft, 2002, S. 38).

Auch das Spielverhalten wird bei Kindern mit ASS von den typischen Verhaltensmerkmalen geprägt: eingeschränkte Interessen, repetitives Verhalten, Reizempfindlichkeit, Bedürfnis nach Immergleichem, Störungen in der Kommunikation und die mangelnde Fähigkeit zu teilen oder sich im Spiel abzuwechseln (vgl. Dodd, 2007, S. 279f.).

Susanne Schäfer schreibt über ihre Kindheit:

„Aber manchmal waren wir auch draussen, um herumzutollen, auf Bäume zu klettern oder wilde Birnen und Haselnüsse zu pflücken. Das gefiel mir schon besser. Solange es etwas wildere Spiele waren, konnte ich sogar ertragen, wenn noch andere Nachbarskinder dabei waren; die waren sowieso alle jünger. Aber es ging überhaupt nicht mit Gesellschaftsspielen wie z.B. „Mensch, ärgere dich nicht“ oder andere Brett- und Kartenspiele, bei denen sogar die Erwachsenen die Lust verloren, mit Susanne zu spielen. Ich meinerseits habe nie begriffen, was der Sinn dabei war, so etwas zu spielen.“ (2009, S. 50)

Spezialinteressen

Menschen mit ASS zeigen manchmal starre, einseitige, repetitive Verhaltensweisen oder Interessen. Sie beschäftigen sich vorwiegend mit einem Gegenstand oder Thema. Am meisten beobachtet wird: wiederholtes Anschauen bestimmter Videos und Videosequenzen, Aufreihen oder Anordnen von Gegenständen, Faszination von einer bestimmten Bewegung oder visuellen Mustern, Auf- und Abschreiten oder im Kreis Gehen, Erkunden der Umgebung durch Riechen, Lecken und Betasten (vgl. Dodd, 2007, S. 117). Diese Spezialinteressen oder Verhaltensweisen können Leidenschaft, Sucht wie auch Freude für die Betroffenen sein (vgl. Schuster, 2010, S. 47).

Spezialinteressen können Betroffenen aber auch dazu dienen, die Umgebung einzuordnen und in Teilen sinnvoll zu erfassen. Anhand dieser Interessen gelingt es ihnen, auf die Handlungsebene zu kommen, sie können erfolgreich anpacken und so Selbstwirksamkeit erfahren. Die Spezialinteressen bieten den Betroffenen Struktur, Antriebskraft, Klarheit und vor allem Orientierung. Menschen mit ASS können in diesen Interessen regelrecht versinken. Beginnen sie davon zu sprechen, merken sie oft nicht, wenn das Gegenüber nicht mehr interessiert ist (vgl. Bölte, 2009, S. 353ff.).

Daniel Tammet erinnert sich an eine Situation aus seiner Schulzeit:

„Im Unterricht erzählte ich pausenlos von den Marienkäfern, bis mein erschöpfter Lehrer Mr Thraves mich bat, sie einmal mitzubringen. Am nächsten Tag nahm ich die Plastikdose in die Schule mit und zeigte Mr Thraves und meinen Mitschülern die Marienkäfersammlung. Inzwischen hatte ich Hunderte Marienkäfer gefunden und alle in diese eine Plastikdose gesetzt. Mr Thraves warf einen Blick auf das Gefäß und forderte mich dann auf, es auf seinen Schreibtisch zu stellen. Er gab mir ein gefaltetes Papier und bat mich, es dem Lehrer im angrenzenden Klassenzimmer zu bringen. Ich war einige Minuten weg. Als ich zurückkam, war die Plastikdose weg.“ (2008, S.94)

3.3 SOZIALTRAININGS FÜR MENSCHEN MIT ASS – BESTEHENDE KONZEPTE

Nach der Ausgangslage und der Auseinandersetzung mit der Theorie zu ASS und sozialen Kompetenzen werden an dieser Stelle verschiedene Konzepte bestehender Sozialtrainings für Menschen mit ASS besprochen. Die Tabellen im Anschluss an die Beschreibung dienen der schnellen Übersicht, aber auch dem einfacheren Vergleich wichtiger Aspekte der Trainings untereinander.

Ursprünglich war vorgesehen, sich mit Konzepten zu Trainings aus der Schweiz zu befassen. Da diese in ausführlicher, schriftlicher Form aber kaum auffindbar waren, wurde die Suche auf deutschsprachige Veröffentlichungen ausgeweitet. Zusätzlich wurde ein Gespräch mit einer Heilpädagogin geführt, welche in einer Tagessonderschule ein Sozialtraining für Kinder mit ASS durchführt. Grund für dieses Gespräch war, dass dieses Training das einzige ist, welches im Rahmen der Schule stattfindet und welches vorwiegend von Kindern mit früh-

kindlichem Autismus besucht wird. Wegen dieser Besonderheiten wird dieses Training nachfolgend ebenfalls in einer Tabelle erfasst.

Des Weiteren werden in der Schweiz von diversen Beratungsstellen, Psycho- oder Ergotherapiestellen Sozialtrainings für Kinder und Jugendliche mit ASS angeboten. Auf eine Anfrage nach schriftlichen Konzepten war der Rücklauf sehr gering. Da sich ihre Trainings explizit auf eines der folgenden veröffentlichten Konzepte stützen, werden sie hier nicht näher beschrieben.

3.3.1 „ICH BIN WAS BESONDERES“

Arbeitsmaterialien für Kinder und Jugendliche mit Autismus/Asperger Syndrom (vgl. Vermeulen, 2002)

Das Programm wird nicht explizit als Sozialtraining dargestellt, beinhaltet aber eine ähnliche Absicht wie die anderen hier erwähnten Konzepte, was Anlass für die Beschreibung an dieser Stelle ist. Mit seinem Buch legt Vermeulen ein Instrument vor, welches hauptsächlich der Vermittlung von Informationen über Autismus an betroffene Kinder und Jugendliche dient. „Es lässt sich am besten als Teil eines eher allgemeinen Beratungsplans verstehen und ist ein Instrument, das lediglich mittels umfangreicher Unterstützung und Anleitung angewandt werden kann“ (Vermeulen, 2002, S. 13).

Ziel des Angebots ist, Menschen mit autistischen Störungen ihre Beeinträchtigung näher zu bringen. Ausgehend vom eigenen Äusseren über das Innere (Charakter, Persönlichkeit), den eigenen Körper, das „Anders sein“ im Generellen, wird auf das Thema Autismus eingegangen. Mit dem Fokus auf „besonders, nicht minderwertig“ werden die betroffenen Personen darin unterstützt, mit der Diagnose Autismus/Asperger Syndrom zu leben.

Das Arbeitsbuch beinhaltet Arbeitsmaterialien mit einem logischen Aufbau, welche in ungefähr 10 bis 15 Stunden bearbeitet werden. Dies kann mit einer einzelnen Person oder in einer Gruppe von fünf bis acht Kindern oder Jugendlichen geschehen. Die Sitzungen finden möglichst wöchentlich, maximal mit zwei Wochen Abstand, statt. Sinnvollerweise werden zur Überbrückung der Pausen Hausaufgaben gegeben.

Die Kinder und Jugendlichen sollten sich auf eine Aufgabe konzentrieren können, über Lese- und Schreibfähigkeiten verfügen und über ihren Körper nachdenken, sprechen und über ihr Inneres reflektieren können. Zudem sollte ihnen bewusst sein, dass sie anders sind als andere, und sie sollten zur Auseinandersetzung mit dem Arbeitsbuch ausreichend motiviert sein. Eltern und Betreuungspersonal müssen bereit sein, Themen nachzuarbeiten und die Kinder oder Jugendlichen bei der Informationsverarbeitung zu unterstützen.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern oder Betreuungspersonen beginnt vor der ersten Sitzung: Den Eltern wird das Programm erklärt, und sie müssen ausdrücklich genehmigen,

dass ihrem Kind Autismus erklärt wird. Auch zwischen den einzelnen Treffen wird der Kontakt mit den Eltern aufrecht erhalten. Nach Abschluss des Programms wird mit den Eltern das weitere Vorgehen besprochen.

Die Person, welche die Sitzungen leitet, muss über adäquate Berufserfahrung sowie umfangreiche Kenntnisse über Autismus verfügen und mit Vorteil nicht aus dem alltäglichen Umfeld der Teilnehmenden stammen.

Der Ablauf stützt sich auf die im Buch zusammengestellten Materialien (Arbeitsblätter). Jede Sitzung sollte auf positive Art beendet werden (kleiner Snack, Spiel etc.), bei längeren Sitzungen wird eine Pause gemacht.

Das Programm eignet sich, mit kleinen Änderungen, ebenfalls zur Erläuterung von Autismus bei Geschwistern, in einer Klasse mit einem Kind mit ASS, in einer Spielgruppe oder einem Ferienlager.

Tabelle 2: Ich bin was Besonderes

Träger / Institution	keine spezifische
Diagnose	ASS
Ziel / Schwerpunkt	Sich selbst und seine eigene Form des Autismus besser kennenlernen
Sprach- / Intelligenzniveau	Sprache: 9-10 J. IQ: > 70
Voraussetzungen	Bei Gruppe: - Unterstützung durch Betreuungspersonen oder Eltern - warten können - zuhören können - Konzentration auf eine Aufgabe - Lese-/Schreibfähigkeiten - über seinen Körper nachdenken, sprechen können - realisieren, dass Unterschied zu anderen besteht - Motivation zur Bearbeitung des Buches
Alter	ab 10 J.
Gruppengrösse	einzelnen oder in Gruppe von 5 bis 8 Personen
Gruppenzusammensetzung	homogen nach Eigenschaften, Alter, Lernfähigkeit, verbale Fähigkeit
Frequenz der Sitzungen / Dauer einer Sitzung	1x/Woche (max. 1x/2Wochen) 45 bis 90 Min. (je nach Entwicklungsstand)
Gesamtdauer eines Kurses	10 - 15 Stunden
Methoden	Arbeitsblätter, Spiele
Manual	ja, Arbeitsbuch
Eintritts- / Austrittsverfahren	vor erster Sitzung und nach Kursabschluss Gespräch mit Eltern
Form der Generalisierung	Hausaufgaben (Arbeitsblätter), anderen von Sitzungen erzählen
Zusammenarbeit mit Familie	Austausch unabdingbar vor, während, nach Kurs; einige Wochen/Monate nach Abschluss zur Evaluation
Zusammenarbeit mit Schule	evtl. bei Vor-/Nachbereitung und Unterstützung zwischen Sitzungen
Besuch	keine Angaben
Einbezug von Personen ohne ASS im Training	keine Angaben
leitende Personen	- PsychologIn, SozialpädagogIn, MentorIn, LehrerIn, BetreuerIn → nicht zu nahe an TeilnehmerIn - ausreichende Kenntnisse im Bereich ASS - positive Einstellung gegenüber Menschen mit ASS, tolerant, anleiten und ermutigen können.
Rollenverteilung	1 Pers. = GruppenleiterIn 2. Pers. = KontrollleiterIn unterschiedliche Rollen klar definiert
Evaluation / Qualität	- schriftliche, strukturierte Beurteilung durch TeilnehmerInnen - Zielüberprüfung nach jedem Abschnitt durch LeiterIn

3.3.2 SOKO-AUTISMUS

„Gruppenangebote zur Förderung **SO**zialer **KO**mpetenzen bei Menschen mit **Autismus**“, Raum Frankfurt (vgl. Häussler et al, 2003)

Zur Zeit der Veröffentlichung des Erfahrungsberichts (Häussler et al., 2003) besteht je eine Gruppe für Erwachsene und für Kinder. Die Gruppentreffen finden alle zwei Wochen im Raum Frankfurt statt. Das Angebot in Deutschland ist nicht in ein bestehendes Gesamtprogramm eingebettet und zählt rechtlich gesehen zu den ergänzenden Massnahmen der Rehabilitation (Eingliederungshilfe). Die Finanzierung wird je nach Teilnehmer oder Teilnehmerin unterschiedlich geleistet: durch das örtliche Sozialamt, durch die Fürsorgestelle des Landeswohlfahrtsverbandes, aus eigener Tasche oder durch einen Trägerverein, welcher die Gruppen mit zweckgebundenen Spendengeldern unterstützt.

Inhaltlich und methodisch orientiert sich das Konzept von SOKO-Autismus an den Social Skills Groups des TEACCH-Programms, welche in North Carolina USA entwickelt wurden. Die konzeptionelle Basis von SOKO-Autismus ist in keiner Weise an ein kommunikatives oder intellektuelles Niveau der Teilnehmer und Teilnehmerinnen gebunden. Das heisst, dass auf der Grundlage des TEACCH Konzeptes spezielle Angebote für nichtsprechende oder im Alltag stärker beeinträchtigte Personen gestaltet werden können. Das bestehende Konzept lässt eine individuelle Umsetzung zu, wird stets an die aktuellen Gegebenheiten und Bedürfnisse der Gruppenmitglieder angepasst.

Das Hauptanliegen der Treffen liegt in der Schaffung eines sozialen Gefüges, in welchem die Beziehungen unter den Mitgliedern gefördert werden. Die Mitglieder des Leitungsteams sehen sich weniger als Trainerinnen denn als „Begleiterinnen im komplexen Lernfeld „Gruppe“ (Häussler et al., 2003, S.23). SOKO-Autismus orientiert sich an den Stärken und vorhandenen Fähigkeiten der Gruppenmitglieder, strebt nicht nach Heilung, sondern nach bestmöglicher Anpassung.

Vor Eintritt einer Person in die Gruppe wird eine Diagnostik mittels des Erhebungsbogens zur Sozialkompetenz von Boswell, Braswell & Wade (1996, vgl. Häussler et al., 2003, S.224 - 231) durchgeführt.

SOKO-Autismus nutzt möglichst natürliche Situationen als Lernfelder. Diese entstehen dadurch, dass die Mitglieder als Gruppe zusammenkommen. SOKO Autismus strukturiert den Ablauf mit visuellen Hilfen und Routinen, vermittelt allgemeine Verhaltensregeln mit Hilfe von Social Stories oder Comic Strip Conversations. Geübt werden neue Strategien in Rollenspielen. Reflektiert wird beim Beobachten und Einschätzen sozialer Situationen, welche die

Begleiterinnen vorspielen, mittels Video-Feedback oder Skalen. Verträge und Verstärkersysteme werden im Rahmen des Verhaltensmanagements individuell eingesetzt. Im Anschluss an jedes Treffen findet ein kurzer Austausch zwischen Eltern und Begleiterinnen statt, wobei neue Spiele, Methoden und Strategien vorgestellt und Informationen ausgetauscht werden. Es besteht die Möglichkeit für Eltern, an einem Gruppennachmittag teilzunehmen. Bei der Erwachsenengruppe findet der Elternkontakt mehr via Telefonate und Protokollbögen von einzelnen Treffen statt.

Tabelle 3: SOKO-Autismus

Träger / Institution	Teil d. Eingliederungshilfe, bezahlt von Sozialamt, Fürsorgestellen, TeilnehmerInnen, Trägerverein (Spenden)
Diagnose	ASS
Ziel / Schwerpunkt	Schaffung eines sozialen Gefüges zur Förderung der Beziehungen unter Mitgliedern, Üben von Umgang mit konkreten Situationen, Vermittlung allgemeiner Strategien
Sprach- / Intelligenzniveau	nicht an bestimmtes Niveau gebunden
Voraussetzungen	da Programm individuell umsetzbar keine speziellen Voraussetzungen erwähnt
Alter	keine Beschränkung
Gruppengrösse	Kindergruppe: 4 Personen Erwachsenengruppe: 12 Personen
Gruppenzusammensetzung	Passend gemäss Entwicklungsniveaus
Frequenz der Sitzungen / Dauer einer Sitzung	Kinder: 1x/2Wochen 120 Min. Erwachsene: 1x/2Wochen 3 Std.
Gesamtdauer eines Kurses	keine Angabe
Methoden	TEACCH: Pläne, Kommunikations-, Strukturierungshilfen, Spiele, Rollenspiele, Social Stories, Comic Strip Conversations, Gruppenarbeit, Beobachtung, Videofeedback, Verstärkersysteme
Manual	nein
Eintritts- / Austrittsverfahren	Eintritt: Informationssammlung mit „Social Skills Assessment“ Austritt: Keine Angaben
Form der Generalisierung	Austausch von Material und Spielen mit Eltern, Lernen in natürlichen Situationen
Zusammenarbeit mit Familie	regelmässig kurzer Austausch nach Treffen durch Kontaktperson, Teilnahme der Eltern an einem Gruppennachmittag, Telefonate, Protokollbögen, Elternabend
Zusammenarbeit mit Schule	keine Angaben
Besuch	Hospitation durch Eltern
Einbezug von Personen ohne ASS im Training	keine Angaben
leitende Personen	- Dr. A. Häussler - vier Studentinnen der Psychologie, Sonder- oder Sozialpädagogik - in festen Teams arbeiten - grundlegende Einführung in ASS erhalten - „Begleiterinnen im komplexen Lernfeld Gruppe“.
Rollenverteilung	keine spezielle Rollenzuteilung
Evaluation / Qualität	- begleitende Dokumentation - informelle Diagnostik
Besonderes	Sammlung von Arbeitsmaterialien zum Übernehmen

3.3.3 AUTISMUS KOMPENSIEREN

Soziales Training für Kinder und Jugendliche ab drei Jahren (vgl. Aarons & Gittens, 2005).

Das Buch von Maureen Aarons und Tessa Gittens beschreibt Ideen für ein Trainingsprogramm der sozialen Fähigkeiten von Kindern vom Vorschulalter bis ins jugendliche Alter. Es kann sowohl innerhalb einer Institution wie auch für Kinder aus verschiedenen Institutionen an einem Ort ausserhalb durchgeführt werden. Über die Frequenz der Trainingslektionen werden keine Aussagen gemacht. Das Programm für ältere Kinder orientiert sich am Buch SOKO-Autismus von Anne Häussler (2003).

Durchschnittliche kognitive Fähigkeiten und ein gewisses Mass (nicht genauer beschrieben, vgl. 2003, S.17) werden vorausgesetzt. Grundsätzlich richtet sich das Programm an leichter betroffene Kinder, einzelne Bausteine können aber für schwerer betroffene angepasst werden. Als Hauptanliegen wird die Vermittlung grundsätzlicher Strategien zur sozialen Kommunikation beschrieben. Vor Beginn der Intervention werden in einem sogenannten Assessment die frühe soziale Entwicklung sowie das momentane Entwicklungsniveau erfasst. Der Ablauf jeder einzelnen Sitzung wird mittels Ritualen, Stundenplan und anderen visuellen Hilfen strukturiert. Als Interventionsmethoden dienen Rollenspiele, Erzählzeit, Videofeedback, Spiele und Verstärkersysteme. Auf die Zusammenarbeit mit den Eltern und mit dem Betreuungspersonal wird grossen Wert gelegt. Die Eltern verpflichten sich, an Treffen teilzunehmen und ihr Kind regelmässig ins Training zu schicken. Ebenfalls können sie als unterstützende Personen direkt in die Lektionen eingebunden werden. Auch das Personal der betreuenden Institutionen kann um Unterstützung gebeten werden.

Tabelle 4: Autismus kompensieren

Träger / Institution	keine spezifische (Therapie oder Unterricht)
Diagnose	ASS (leicht betroffen)
Ziel / Schwerpunkt	Vermittlung grundlegender Strategien zur sozialen Kommunikation, kreative und interaktive Anwendung von Sprache
Sprach- / Intelligenzniveau	durchschnittliche kognitive Fähigkeiten
Voraussetzungen	durchschnittliche kognitive Fähigkeiten
Alter	möglichst frühe Kindheit
Gruppengrösse	richtet sich nach Alter und Entwicklungsniveau, Vorschulkinder max. 8 Kinder
Gruppenzusammensetzung	gewisse Homogenität bezüglich Entwicklungsniveau
Frequenz der Sitzungen / Dauer einer Sitzung	Dauer variiert nach Alter der Teilnehmenden: Vorschulkinder max. 60 Min.
Gesamtdauer eines Kurses	keine Angaben
Methoden	zeitliche Struktur durch Rituale (Abschluss) oder Visualisierungen, Verstärkersysteme, Rollenspiele, Videofeedback
Manual	nein, Ideensammlung
Eintritts- / Austrittsverfahren	Assessment (Erfassung der frühen sozialen Entwicklung), Evaluation des Entwicklungsniveaus vor Eintritt, erste 2 bis 3 Treffen = Probezeit; Abschlussbericht und weiterführende Informationen für Eltern und Betreuungspersonal
Form der Generalisierung	Kinder bringen thematische Gegenstände von zu Hause mit, Austausch mit Personal der Einrichtung
Zusammenarbeit mit Familie	Eltern sind verpflichtet zur Teilnahme an Treffen, Gespräch vor Eintritt zur Vermittlung der Grundelemente der Kommunikationsentwicklung, Workshops, evtl. Begleitung der Kinder bei Trennungsschwierigkeiten, Gegenstände mitbringen (siehe Generalisierung), Angebot für Elterntreffen

	während Trainingslektionen
Zusammenarbeit mit Schule	Einbezug von Personal der entsprechenden Einrichtungen (Austausch)
Besuch	evtl. durch Eltern bei Trennungsschwierigkeiten; alle, die mit der Betreuung des Kindes zu tun haben, werden zu einer Trainingslektion eingeladen
Einbezug von Personen ohne ASS im Training	wenn möglich, um Gruppe zu vergrössern
leitende Personen	1 leitende Person, unterstützend Eltern, Studierende, PraktikantInnen
Rollenverteilung	1 Person übernimmt jeweils eine Programmeinheit, die anderen beobachten oder helfen
Evaluation / Qualität	Dokumentation der Beobachtungen zu jedem Kind, Vergleich erste Sitzung/letzte Sitzung
Besonderes	---

3.3.4 KONTAKT

Frankfurter Kommunikations- und soziales Interaktions-Gruppentraining bei Autismus-Spektrum-Störungen (vgl. Herbrecht et al. 2008)

Auch in diesem Training bestehen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Manuals (Herbrecht et al, 2008) je eine Kinder- und eine Jugendlichengruppe. Eine Gruppe besteht aus vier bis sieben Teilnehmern und Teilnehmerinnen und wird von zwei Therapeuten geleitet. Die Kindergruppe trifft sich wöchentlich eine Stunde, die Jugendlichen treffen sich vierzehntägig jeweils 1½ Stunden. Bei der Zusammensetzung der Gruppen wird auf ein ausgewogenes allgemeines kognitives und sprachliches Niveau geachtet. Die Gruppenmitglieder sollten über „eine ausreichende intellektuelle Leistungsfähigkeit verfügen“ (Herbrecht et al., 2008, S.16), was einen IQ über 70 bedeutet. Herbrecht et al. schliessen aber eine Aufnahme eines Mitgliedes mit einer Intelligenzminderung im Bereich der Lernbehinderung nicht aus.

Das Programm lehnt sich nicht explizit an bestehende Konzepte an wie zum Beispiel TEACCH. Durchgeführt wird das Training im Rahmen der therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes und Jugendalters der Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt. Angestrebt wird mit dem Training eine „Verbesserung der Kommunikations- und sozialen Interaktionsfähigkeit, der sozialen Wahrnehmung, der Empathiefähigkeit und der Anpassungsfähigkeit im Gruppenzusammenhang“ (Herbrecht et al, 2008, S.13).

KONTAKT arbeitet nach einem Stufenmodell und setzt sich aus verschiedenen Therapiebausteinen zusammen. In Stufe 1 geht es darum, sich gegenseitig kennenzulernen, sie vorzustellen und das Gefüge einer Gruppe zu verstehen. Stufe 2 thematisiert hauptsächlich das Erkennen und Verarbeiten von Emotionen, in Stufe 3 werden einzelne Fertigkeiten miteinander verknüpft, wird die Wahrnehmung verbessert und das Gelernte generalisiert und stabilisiert. Diesen drei Stufen werden Therapiebausteine (z.B. „Gruppenregeln“, „Soziale Geschichten“, „Selbst-/Fremdbeschreibung“) mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad zugeordnet. Bausteine wie die Eingangs- und die Abschlussrunde bleiben konstant, andere wie zum Beispiel Gruppenspiele oder Emotionserkennung variieren von Mal zu Mal.

Auch bei KONTAKT wird auf eine hohe Strukturierung im Ablauf geachtet und ein Token-system zur positiven Verstärkung angewendet. Autismusspezifisch wird zwischen Theorie und Praxis gewechselt, eigene Wünsche und relevante Themen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden aufgenommen, und auf Wiederholungen wird grossen Wert gelegt. Eltern und Gruppenleiter oder- leiterinnen treffen sich circa viermal pro Jahr zum Gespräch. Dabei werden Rückmeldungen über die Entwicklung der Kinder oder der Jugendlichen gegeben, aber auch Anliegen zur Gestaltung des Gruppentrainings aufgenommen. KONTAKT wurde im Jahr 2009 auf seine Wirksamkeit geprüft.

Tabelle 5: KONTAKT

Träger / Institution	Klinik für Psychiatrie und Psychologie des Kinder und Jugendalters, Frankfurt
Diagnose	ASS oder andere Störungen der Kommunikation und sozialen Interaktion
Ziel / Schwerpunkt	Verbesserung der Kommunikations- und sozialen Interaktionsfähigkeit, der sozialen Wahrnehmung, der Empathiefähigkeit, der Anpassungsfähigkeit im Gruppenzusammenhang
Sprach- / Intelligenzniveau	keine qualitative Intelligenzminderung (~IQ >70), fließende Sprache
Voraussetzungen	- ausreichende intellektuelle Leistungsfähigkeit - ausgewogene Gruppenzusammensetzung
Alter	Kinder: 8 bis 13 J. Jugendliche: 13 bis 19 J.
Gruppengrösse	4 bis 7 Personen
Gruppenzusammensetzung	ausgewogenes allgemeines kognitives und sprachliches Niveau
Frequenz der Sitzungen / Dauer einer Sitzung	Kinder: 1x/Woche 1 Std. Jugendliche: 1x/2 Wochen 1,5 Std.
Gesamtdauer eines Kurses	keine Angaben
Methoden	Strukturierter Ablauf, Feedback, themenzentrierte Gruppengespräche, Gruppenspiele, Rollenspiele, Verstärkersysteme, thematisches Arbeiten
Manual	ja, Therapiebausteine mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad
Eintritts- / Austrittsverfahren	Vorstellungsrunde bei Neueintritt, Austritt wird von TeilnehmerIn selbst an Gruppe vermittelt, besondere letzte Stunde Ein-/Austritt oder Gruppenwechsel jederzeit möglich
Form der Generalisierung	Hausaufgaben
Zusammenarbeit mit Familie	vierteljährliche Elterngesprächsrunden
Zusammenarbeit mit Schule	keine Angaben
Besuch	keine Angaben
Einbezug von Personen ohne ASS im Training	keine Angaben
leitende Personen	2 Therapeuten/Therapeutinnen pro Gruppe
Rollenverteilung	Wechsel innerhalb des Trainings
Evaluation / Qualität	wissenschaftliche Prüfung der Nützlichkeit liegt vor
Besonderes	---

3.3.5 PANKOWER SOZIALTRAININGSGRUPPEN

Raum Berlin, (vgl. Matzies, 2010, S.110ff und www.autismus-in-berlin.de/Sozialtraining.htm)

Die Gruppen aus Pankow bestehen jeweils aus drei bis sieben Teilnehmern und Teilnehmerinnen, welche sich jede zweite Woche für 2½ Stunden treffen. Bei der Gruppenzusammensetzung wird stark auf Homogenität geachtet. So entstehen entweder Gruppen für Menschen mit Frühkindlichem Autismus oder Gruppen für Menschen mit Asperger-Syndrom bzw. High-Functioning-Autismus mit Mitgliedern des ungefähr selben Alters.

Die Gruppentreffen „haben die Vermittlung sozialer Kompetenzen (z.B. Grüßen, angemessenen Körperabstand wahren, Gespräche führen, gemeinsam spielen, anderen zuhören, gemeinsam Essen kochen usw.), Körperarbeit sowie Spass am Miteinander zum Ziel.“ (Matzies, 2011).

Ein spezielles Eintrittsverfahren wird nicht beschrieben.

Die Finanzierung wird nach erfolgter fachärztlicher Diagnose durch das örtliche Jugend- oder Sozialamt oder privat geleistet (Matzies, 2011).

Die zeitliche und räumliche Strukturierung des Pankower Sozialtrainings orientiert sich am TEACCH-Ansatz. Verwendet werden visuelle Strukturierungshilfen wie Pläne und Time-Timer (Uhr, bei der die Zeit, die verstreicht, durch eine rote Fläche, die kleiner wird, sichtbar ist). Die Gruppentreffen erfolgen nach einem festgelegten Ablauf gemäss dem strukturierten Lernformat, einer Lernmethode, welche nach amerikanischem Vorbild adaptiert worden ist (vgl. Matzies, 2010, S.113). Mittels dieses Formats werden soziale Fähigkeiten schrittweise vermittelt: 1. Didaktische Instruktion, 2. Demonstration, 3. Rollenspiel mit Feedback, 4. Übungen innerhalb und ausserhalb der Gruppe mit Hilfe eines Arbeitsbogens. Das Format wird in allen Gruppen angewendet, wobei die Schwierigkeitsstufe jeweils angepasst wird. Zu verschiedenen Themen aus den Bereichen „Gefühle und Empathie“, „Kommunikation“ und „Spielfähigkeiten“ werden mit den Gruppenmitgliedern Videos analysiert oder Fehlerspiele (Rollenspiele mit eingebauten Fehlern, welche entdeckt werden sollen) durchgeführt. Zum Einsatz kommen dabei auch Verstärkersysteme, Skalen und Videofeedback.

Die Arbeit in den Sozialtrainingsgruppen ist an die Mitarbeit der Eltern bzw. der Bezugspersonen der Gruppenmitglieder gebunden. Der genauere Rahmen dieser Zusammenarbeit beschreibt Matzies nicht näher.

Kurz erwähnt werden „Soziale Kunstgruppen für Menschen mit Autismus“. Diese zielen auf die Stärkung der besonderen Begabungen von Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom und deren Selbstbewusstseins ab. Während des kreativen Austausches in den Bereichen Malen und Schreiben werden kommunikativ-interaktive Prozesse gefördert.

Tabelle 6: Pankower Sozialtrainingsgruppen

Träger / Institution	örtliches Jugend- oder Sozialamt oder privat
Diagnose	ASS (hauptsächlich Asperger-Syndrom)
Ziel / Schwerpunkt	Vermittlung sozialer Kompetenzen, Ermöglichen von sozialen Erfahrungen

	in geschütztem Rahmen, Sensibilisierung für Wahrnehmung sozialer Reize, Gesetze und Regeln
Sprach- / Intelligenzniveau	je nach Gruppe unterschiedlich
Voraussetzungen	je nach Gruppe unterschiedlich
Alter	je nach Gruppe unterschiedlich
Gruppengrösse	3 bis 7 Personen
Gruppenzusammensetzung	so homogen wie möglich nach Diagnose und Alter
Frequenz der Sitzungen / Dauer einer Sitzung	1x/2 Wochen 2,5 Std.
Gesamtdauer eines Kurses	keine Angaben
Methoden	Strukturierungshilfen (räumlich, zeitlich), strukturiertes Lernformat, Rollenspiele, Verstärkersysteme, Skalen, Videoanalyse, -feedback, Fehlerspiele
Manual	nein, Leitfaden
Eintritts- / Austrittsverfahren	keine Angaben
Form der Generalisierung	Üben im Alltag mit Hilfe von „Arbeitsbögen“ (Beschreibung der thematisierten Inhalte)
Zusammenarbeit mit Familie	an das Training ist Mitarbeit der Eltern bei der Generalisierung gebunden
Zusammenarbeit mit Schule	Einbezug, Kooperation durch „Arbeitsbögen“
Besuch	Kinder der Gruppenleitung
Einbezug von Personen ohne ASS im Training	spontan Kinder der Gruppenleitung
leitende Personen	sozialer Dolmetscher oder Coach bei Problemen
Rollenverteilung	Gruppenleitung, Assistenz
Evaluation / Qualität	Befragung einiger Eltern
Besonderes	Ausblick mit Variationen (soziale Kunstgruppen)

3.3.6 SOZIALTRAINING BEI MENSCHEN MIT ASS

Therapie nach M.Matzies (vgl. Matzies, 2010, S.45ff)

Melanie Matzies beschreibt in ihrem Praxisbuch nebst den Pankower Sozialtrainingsgruppen ein Programm, in welchem Menschen mit ASS Schritt für Schritt soziale Fähigkeiten gelehrt werden. Das Training unterscheidet sich wesentlich von den anderen hier beschriebenen: Es findet im 1:1-Setting statt, eine Leitungsperson arbeitet also mit einem Kind oder einer erwachsenen Person mit ASS. In mehreren Sitzungen werden den Betroffenen verschiedene Themen in den Bereichen Soziale Anleitungen, Gefühlsmanagement und Sicherheit und Selbstwertgefühl theoretisch und spielerisch vermittelt. Weil das Training verbales Verständnis und kognitive Fähigkeiten voraussetzt, ist es vor allem für Menschen mit Asperger-Syndrom geeignet. Einige Komponenten lassen sich aber auch für Menschen mit Frühkindlichem Autismus adaptieren (vgl. Matzies, 2010,S.11). Bei den Sozialen Anleitungen lehnt sich Matzies stark an die Social Stories von Carol Gray an, welche einen sozialen Sachverhalt (zum Beispiel soziale Regeln und Konventionen, Begriffe oder Emotionen) in einfacher, dem Menschen mit ASS angepasster Sprache und Zeichnungen darlegen (vgl. The Gray Center, 2011).

Beim Thema Gefühlsmanagement lernt die Person mit ASS Grundgefühle wie Wut, Trauer, Freude und Angst zu erkennen, zu unterscheiden und zu benennen. Diese Fähigkeit wird Schritt für Schritt mit Zuordnungsübungen, Emotionserkennungsprogrammen (zum Beispiel mit dem computergestützten Gesichtererkennungsprogramm FEFA) und mit Training im Alltag aufgebaut.

Um trotz ihrer Schwierigkeiten mit anderen Menschen in Kontakt treten zu können, brauchen Menschen mit ASS oft auch Unterstützung in der Förderung des Selbstwertgefühls und der Selbstsicherheit. In diesem Bereich empfiehlt Matzies den Aufbau von „sozialen Rezeptbüchern“, in welchen soziale Themenkomplexe individuell strukturiert erklärt werden. Ebenso soll das positive Verhalten festgehalten und der betroffenen Person vor Augen geführt werden, zum Beispiel in einem „Das kann ich gut-Buch“. Zur Visualisierung all dieser Sachverhalte sollen Skalen, Gefühlsthermometer, Bilder und Fotos wie auch Filmmaterial verwendet werden. Ebenfalls rät Matzies zum Einsatz von Tokensystemen (Verstärkersysteme) und Verträgen.

Um das im 1:1-Setting Gelernte auf andere Situationen übertragen zu können ist es wichtig, dass mit den Bezugspersonen der betroffenen Person zusammengearbeitet wird. Diese können beispielsweise Gefühle in entsprechenden Situationen tagtäglich benennen. Oder auch die Eltern können mit ihrem Kind Verträge zur Förderung des positiven Verhaltens abschliessen.

Tabelle 7: Sozialtraining für Menschen mit ASS nach M.Matzies

Träger / Institution	keine spezifische
Diagnose	ASS (hauptsächlich Asperger-Syndrom oder High-Functioning-Autismus)
Ziel / Schwerpunkt	Verbesserung der Einschätzung Sozialer Situationen, sozialer Regeln und Signale, Entwicklung der Empathiefähigkeit
Sprach- / Intelligenzniveau	„ausreichend“
Voraussetzungen	verbales Verständnis, kognitive Fähigkeiten
Alter	keine Angaben
Gruppengrösse	einzel
Gruppenzusammensetzung	einzel
Frequenz der Sitzungen / Dauer einer Sitzung	keine Angaben
Gesamtdauer eines Kurses	keine Angaben
Methoden	Social Stories, Comic Strip Conversations, symbolisches Spiel, Imitation, Gefühlstagebücher, Verträge, Verstärkersysteme, soziale Rezeptbücher,
Manual	nein
Eintritts- / Austrittsverfahren	keine Angaben
Form der Generalisierung	Thematisieren des Gelernten im Alltag, Anschauen von Spielfilmen, Zeichentrickfilmen
Zusammenarbeit mit Familie	Eltern können auch Trainer des eigenen Kindes sein, Einbezug bei Generalisierung
Zusammenarbeit mit Schule	Einbezug bei Generalisierung
Besuch	keine Angaben
Einbezug von Personen ohne ASS im Training	im Alltag
leitende Personen	keine Angaben
Rollenverteilung	keine Angaben
Evaluation / Qualität	keine Angaben
Besonderes	weniger Konzept als Themensammlung

3.3.7 KOMPASS – ZÜRCHER KOMPETENZTRAINING FÜR JUGENDLICHE MIT ASS

Personenzentriertes Gruppentraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen, Zürich (vgl. Jenny, Goetschel, Isenschmid, Steinhausen, 2012)

Das Zürcher Gruppentraining KOMPASS richtet sich an Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen mit gutem Funktionsniveau, mit einer durchschnittlichen Intelligenz und mit sprachlichen Kompetenzen. Die Gruppe besteht aus sechs bis acht Jugendlichen und wird von zwei Therapeuten geleitet. Diese treffen sich wöchentlich während 90 Minuten zum Training. Das Angebot des Gruppentrainings ist Teil der „Spezialsprechstunde für autistische Störungen“ des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes des Kantons Zürich.

„Die Grundhaltung des KOMPASS-Gruppentrainings ist personenzentriert sowie prozess- und ressourcenorientiert.“ (Jenny et al, 2012, S.45). Im Training soll den Jugendlichen mit ASS ein Spektrum an Verhaltensalternativen gezeigt werden, mit welchem sie sich in der nicht-autistischen Welt bewegen wollen. Das Training will soziale Fertigkeiten kognitiv verständlich, nachvollzieh- und erlernbar machen. Das komplette KOMPASS-Training beinhaltet circa 25 Sitzungen, welche in drei Module à sechs bis zehn Sitzungen aufgeteilt sind.

Der Ablauf einer einzelnen Trainingslektion ist stark strukturiert, Kern jeder Lektion ist die Behandlung eines dem Modul thematisch entsprechenden Bereiches (z.B. Besprechen eines Informationsblattes zum Thema „Small Talk“, ein Spiel oder eine Partnerübung zum Thema). Wichtig ist, dass der aktuelle Gruppenprozess oder wichtige Anliegen der Mitglieder vor der vorbereiteten Trainingseinheit Vorrang haben. Visualisierungshilfen dienen der Konkretisierung der Aufgaben (Karten, Figuren), aber auch dem konstruktiven Feedback (Fotos, Videos). Die zu erlernenden Fertigkeiten und das Hintergrundwissen dazu werden auf Informationsblättern zusammengestellt, welche nebst der Wissensvermittlung auch den Transfer in den Alltag (zu Eltern und Lehrpersonen) unterstützen. Mittels Rollenspielen, Regelspielen, Arbeitsblättern, Beobachtungsaufgaben und Lernen am Modell werden die sozialen Fertigkeiten geübt. Bei den Trainingsaufgaben wird ein Verstärkersystem eingesetzt.

Das KOMPASS-Training beinhaltet keine spezifische Elternarbeit. Jedoch besteht jederzeit das Angebot, wichtige Themen persönlich zu besprechen. Wichtiger Bestandteil ist die laufende Information der Eltern via Ordner mit den Informationsblättern zu den Trainingslektionen. Oft ist die Mitarbeit der Eltern auch beim Erfüllen der Trainingsaufgaben gefragt: Von der einen Sitzung zur nächsten fassen die Jugendlichen jeweils eine Aufgabe, welche sie im Alltag lösen müssen. Die Eltern der Gruppenmitglieder lernen sich am Anfang des Trainings gegenseitig kennen und erhalten die Möglichkeit, sich in einer Art Selbsthilfegruppe zusammenzusetzen. Ebenfalls finden jährlich zwei Informationsabende für Eltern und Lehrpersonen und ein sozialer Anlass für aktuelle und ehemalige Gruppenmitglieder statt. Im Sommer wird ein Spielnachmittag mit Grillabend für alle aktuell und ehemaligen beteiligten Familien organisiert.

Das KOMPASS-Training wurde ebenfalls auf Wirksamkeit überprüft.

Tabelle 8: KOMPASS - Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit ASS

Träger / Institution	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) des Kantons Zürich (ebenfalls in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik Basel, dem KJPD Luzern, KJPD Solothurn und in einer Churer Privatpraxis durchgeführt)
Diagnose	ASS (Asperger-Syndrom, Atypischer Autismus, High-Functioning-Autismus)
Ziel / Schwerpunkt	soziale Kompetenzen kognitiv verständlich machen und einüben; Förderung des Verständnisses sozialer Situationen und Regeln; Weiterentwicklung des Perspektivenwechsels und der Empathie, Ermöglichung sozialer Erfahrungen in geschütztem Rahmen
Sprach- / Intelligenzniveau	keine qualitative Intelligenzminderung (IQ >70), fließende Sprache
Voraussetzungen	gutes Funktionsniveau, durchschnittliche Intelligenz und sprachliche Kompetenzen fließendes Lesen und Schreiben; Möglichkeit, das Gelernte mit einer Bezugsperson und mit Gleichaltrigen üben zu können
Alter	ab 13 Jahren evaluiert, einzelne Bausteine auch mit jüngeren Kindern (z.B. im Einzelsetting) durchführbar
Gruppengröße	8 Personen (mind. 6)
Gruppenzusammensetzung	möglichst geschlechtsheterogen, eher homogen nach Entwicklungsalter, (max. 3 bis 4 Entwicklungsjahre Differenz), Lernfähigkeit und verbalen Fertigkeiten, eher heterogen bezüglich autistischer Symptomatik
Frequenz der Sitzungen / Dauer einer Sitzung	1x/Woche 90 Min.
Gesamtdauer eines Kurses	Basistraining: ca. 25 Sitzungen Fortsetzungsgruppe: 25 Sitzungen
Methoden	Struktur, Visualisierungshilfen, Feedback, Informations-, Arbeitsblätter, Beobachtungsprotokolle, Spiele, Rollenspiele, Videofeedback, Interviews
Manual	ja
Eintritts- / Austrittsverfahren	Indikations- und Abschlussgespräch mit TeilnehmerInnen und Bezugspersonen
Form der Generalisierung	Trainingsaufgaben, 2 bis 3x/Jahr freiwillige soziale Aktivitäten
Zusammenarbeit mit Familie	3 Informationsabende für Eltern und Lehrpersonen, Information via Informationsblätter, Mithilfe bei Trainingsaufgaben, nach Bedarf/in Krisensituationen Einzeltermine, Spielnachmittag & Grillabend für Familien, nach Bedarf Geschwister-Gruppen (3 bis 6 Sitzungen)
Zusammenarbeit mit Schule	3 freiwillige Informationsabende/Jahr, nach Bedarf Telefongespräche
Besuch	keine Angaben
Einbezug von Personen ohne ASS im Training	nicht möglich
leitende Personen	2 TherapeutInnen mit Erfahrung in Gruppentherapie sowie diagnostischer und therapeutischer Arbeit mit Kindern mit ASS; benötigen hohes Mass an Kongruenz, Authentizität und Empathiefähigkeit, Kenntnisse des KOMPASS-Praxishandbuchs.
Rollenverteilung	keine Angaben
Evaluation / Qualität	Evaluation der Wirksamkeit im Vergleich zu einer Wartekontrollgruppe und Katamnese wird durchgeführt (erste Ergebnisse sind publiziert)
Besonderes	Praxishandbuch mit Materialsammlung zum Herunterladen

3.3.8 SPIELSTUNDE / SOKO-GRUPPE URDORF

Ein Angebot der Stiftung Kind & Autismus (SK&A), Urdorf. Zusammenfassend protokolliert nach einem Gespräch mit der durchführenden Heilpädagogin.

Ein schriftliches Konzept zu diesem Sozialtraining besteht nicht. Es ist für diese Arbeit aber wichtig, weil es das einzige Training ist, welches in den Schulalltag der Kinder und Jugendlichen eingebettet ist. Zudem ist es ein Training, welches sich vor allem an Kinder mit der Diagnose „frühkindlicher Autismus“ richtet.

Tabelle 9: Spielstunde / SOKO-Gruppe der Stiftung Kind & Autismus

Träger / Institution	Stiftung Kind & Autismus (SK&A), Urdorf externe Gruppe: step-by (Weiterbildungs- und Kurswesen der SK&A)
Diagnose	ASS (vorwiegend frühkindlicher Autismus)
Ziel / Schwerpunkt	Förderung der Kommunikation und der Interaktion sowie der Freude daran, einfache Spiele lernen
Sprach- / Intelligenzniveau	Kinder kommunizieren in einer Gruppe vorwiegend mit UK (PECS, Gebärden), in der anderen Gruppe mit Verbalsprache. Es bestehen jedoch keine Voraussetzungen bezüglich Sprache und Intelligenz
Voraussetzungen	intern: Kinder müssen am Tisch sitzen können, Verständnis für ein ganz einfaches Spiel haben extern: 7 bis 13Jahre alt, Kinder müssen kommunizieren können, über eine gewisse Selbstständigkeit (umziehen, Toilette) verfügen.
Alter	intern: 4 bis 12 Jahre extern: 7 bis 13 Jahre
Gruppengrösse	intern: 4 bis 6 Kinder extern: 5 Kinder
Gruppenzusammensetzung	intern: klassenübergreifend, nach Förderzielen gemäss Klassenlehrpersonen extern: Weiterführung nach Austritt aus SK&A auf Ausschreibung
Frequenz der Sitzungen / Dauer einer Sitzung	1x/Woche intern: 35 Min. extern: 90 Min.
Gesamtdauer eines Kurses	keine fixe Dauer, Orientierung am Schuljahr (bei interner Gruppe Wechsel während Schuljahr möglich)
Methoden	visuelle Strukturierung, Unterstützte Kommunikation (PECS, Gebärden), Rollenspiele, Spiele, Bewegungssequenzen, Erzählbuch, Videos
Manual	nein
Eintritts- / Austrittsverfahren	extern: vor Eintritt füllen Eltern Fragebogen nach „Social Skills Assessment“ (Boswell, Braswell & Wade in Häussler et al.,2003) aus, Kind besucht eine Probestunde wenn Einschätzung schwierig, Austritt hat noch nicht stattgefunden intern: kein Eintrittsverfahren, Ende Schuljahr Eintrag in Schulbericht
Form der Generalisierung	extern: Erzählbuch, Austauschgespräch mit Eltern jedes dritte Mal intern: Beteiligung Betreuungspersonal an Leitung der Spielgruppe
Zusammenarbeit mit Familie	extern: regelmässige Austauschgespräche mit Eltern, Eltern können sich während Training untereinander austauschen, z.T. via interne Beratungsstelle intern: Elternarbeit in Schule eingebettet
Zusammenarbeit mit Schule	extern: bisher nicht stattgefunden intern: via Beteiligung Betreuungspersonal bei Leitung der Spielgruppe
Besuch	bisher nicht stattgefunden
Einbezug von Personen ohne ASS im Training	einmal Tochter einer Mitarbeiterin – wird evtl. wiederholt
leitende Personen	HeilpädagogInnen und Betreuungspersonal der SK&A (zum Teil wechselnd), die meisten haben Kurs von Anne Häussler besucht
Rollenverteilung	gemeinsame Vorbereitung
Evaluation /Qualität	extern: Lernzielgespräche mit Eltern
Besonderes	interne Gruppe ist in Schulalltag eingebettet (unterrichtsbegleitend), für Mitglieder der internen Gruppe besteht die Möglichkeit, bei guten Fortschritten in „Kommunikationsgruppe/Redegruppe“ überzutreten externe Gruppe besteht erst seit Mitte August 2011

3.4 KONZEPTENTWICKLUNG

„Ein Konzept ist ein Plan für ein Vorhaben. Es legt die Überlegungen dar, die hinter einem Vorhaben stehen, sowie der Art und Weise, wie das Vorhaben umgesetzt werden soll.“ (Gesundheitsförderung Schweiz, 2010, S. 1).

Diese Definition stammt aus dem Bereich des Projektmanagements. Da das Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich während eines Jahres als Projekt durchgeführt wurde, das auf einem Arbeitspapier basiert, liegt eine Anlehnung an die Projektmethodik nahe.

Graf nennt bei der Entwicklung eines Konzeptes wichtige Punkte:

- Die am Prozess Beteiligten sollen über die erforderlichen Ressourcen verfügen.
- Der Prozess kann zugleich dazu dienen, die Motivation der Beteiligten zu fördern und ihre Fähigkeiten zu entwickeln.

Daraus folgert, dass Konzeptentwicklung sowohl Personal- als auch Organisationsentwicklung ist. Dies wiederum erfordert, dass sich am Prozess der Konzeptentwicklung möglichst viele der Personen, welche von diesem Prozess betroffen sind, beteiligen können (vgl. Graf, 1995, S. 16).

Laut Graf sind Konzepte wichtige Steuerungsinstrumente sozialer Unternehmen (vgl. 1995, S.27). Für das Projektteam soll das Konzept ein verbindliches Referenzdokument sein, welches die zentralen Fragen des Projektes klärt. Gegen aussen dient das Konzept vor allem auch als Überzeugungsinstrument, beispielsweise um Geldgeber von der Relevanz und der Angemessenheit des Projektes zu überzeugen (vgl. Gesundheitsförderung Schweiz, 2010, S. 1).

Bei der Entwicklung eines Konzeptes liegt ein Vorgehen in drei Schritten nahe:

1. Feststellen der Ausgangslage
2. Zielformulierung
3. Wegbeschreibung, Mittelbestimmung

Vor diesem Hintergrund unterscheidet Graf folgende Phasen der Konzeptentwicklung (vgl. 1995, S.57):

- I. Vorbereitung
- II. Entwicklung: Diese Phase umfasst drei Stufen:
 1. Informationssammlung und Situationsanalyse
 2. Zielbestimmung
 3. Redaktionelle Erarbeitung.

Diese Stufen überlappen sich und müssen immer wieder gegenseitig rückgekoppelt werden.

- III. Umsetzung
- IV. Kontrolle und Fortschreibung, die wiederum (in verkürzter Form) die ersten drei Phasen umfasst.

Konzepte geben schliesslich Auskunft über Ziele, Tätigkeitsbereich und Arbeitsweisen (vgl. Graf, 1995, S. 27). Somit sollen sie Kategorien wie Auftrag und Ziel, Zielgruppe, fachliche Grundsätze, Vorgehensweise, Personal, Finanzierung, Organisation, Evaluation und Qualitätsentwicklung beinhalten (vgl. M. Eberhard, 1996; <http://www.quint-essenz.ch>).

Die vorliegende Arbeit wird Phase I sowie Teile der Phase II mit Empfehlungen für die redaktionelle Erarbeitung des Konzeptes zum Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich umfassen.

4 FORSCHUNG

Die vorausgegangenen theoretischen Überlegungen zu Autismus-Spektrum-Störungen, sozialen Kompetenzen und zu bestehenden Konzepten zu Sozialtrainings für Menschen mit ASS werden in einem nächsten Schritt durch qualitative Forschung ergänzt.

4.1 FORSCHUNGSSTRATEGIE: QUALITATIVE FORSCHUNG

Die Wurzel qualitativen Denkens liegt laut Mayring in der Hermeneutik: „Darunter sind alle Bemühungen zu verstehen, Grundlagen wissenschaftlicher Interpretation zur Auslegung von Texten zu erarbeiten. Der Grundgedanke hermeneutischer Ansätze beruht auf dem Verstehen und Interpretieren des menschlichen Denkens“ (2002, S. 13).

Laut Cropley bezeichnen folgende Merkmale qualitative Forschung:

- nicht-experimentelles Design
- findet in Umgebung des realen Lebens statt
- Datenerhebung mittels Aussagen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen
- deskriptive Daten (z.B. Protokolle, Tonband-, Videoaufnahmen)
- bedeutungsorientierte Analyse (Inhaltsanalyse)
- Hypothesenentwicklung, induktives Denken (vgl. 2008, S. 26)

Mayring beschreibt sechs allgemeine Gütekriterien, an welchen sich diese Arbeit orientieren soll (vgl. 2002, S. 144ff.).

Verfahrensdokumentation

Das Forschungsverfahren muss genau dokumentiert werden. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung reichen Hinweise zu Techniken und Messinstrumenten in der qualitativen Forschung nicht aus. Da das Vorgehen spezifischer auf den jeweiligen Gegenstand bezogen ist, werden die Methoden oft speziell dafür entwickelt. Um den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar zu machen, muss detailgetreu dokumentiert werden. Dies betrifft sowohl

die Darlegung des Vorverständnisses, der Methoden- und Instrumentenwahl als auch die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Interpretationen lassen sich weder beweisen noch nachrechnen. Da sie aber in der qualitativen Forschung eine entscheidende Rolle spielen gilt die Regel, dass Interpretationen stets argumentativ begründet werden müssen. Das heisst, das Vorverständnis muss angemessen sein, wodurch die Deutung sinnvoll theoriegeleitet wird. Interpretationen müssen in sich schlüssig sein.

Regelgeleitetheit

Qualitative Forschung soll ihrem Gegenstand möglichst nahe kommen, eventuell auch flexibel sein und geplantes Vorgehen anpassen um noch näher zu kommen. Die Vorgehensweise dabei darf aber nicht unsystematisch sein. Sie muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten. Die Qualität der Interpretationen wird durch das schrittweise Vorgehen abgesichert.

Nähe zum Gegenstand

Nähe zum Gegenstand wird in der qualitativen Forschung dadurch erreicht, dass möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte angeknüpft wird. Man geht ins Feld, nicht ins Labor. Dabei sollen Forscher versuchen, mit den Interessen der Beforschten übereinzustimmen. Qualitative Forschung will an konkrete soziale Probleme anknüpfen, sie will Forschung für die Betroffenen betreiben.

Kommunikative Validierung

Kommunikative Validierung bedeutet, dass man die Gültigkeit der Ergebnisse, der Interpretationen überprüft, indem man sie den Beforschten nochmals vorlegt und mit ihnen diskutiert. Die Beforschten sind nicht nur Datenlieferanten, sie gelten als denkende Subjekte, wie die Forscher auch. Die Absicherung der Rekonstruktion subjektiver Bedeutungen kann wichtige Argumente zur Relevanz der Ergebnisse liefern.

Triangulation

Für die Beantwortung der Fragestellung soll möglichst versucht werden, unterschiedliche Wege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Dazu können verschiedene Datenquellen, unterschiedliche Interpretationen, Theorieansätze oder Methoden beigezogen werden. Ziel ist dabei nicht die völlige Übereinstimmung, sondern der Vergleich der verschiedenen Perspektiven, das Aufzeigen der Stärken und Schwächen der jeweiligen Wege, welche schliesslich zu einem kaleidoskopischen Bild zusammengefügt werden können.

4.2 FORSCHUNGSMETHODEN

„Den Kern von qualitativen Datenerhebungsverfahren bildet eine Interaktion zwischen einer Person, die sich für einen bestimmten Inhaltsbereich besonders interessiert (dem Forscher) und einer anderen, die über persönliches, erfahrungsbezogenes Wissen bezüglich dieses Bereiches verfügt (dem Fall, dem Teilnehmer)“ (Cropley, 2008, S. 89). Dieses Zitat zeigt sehr genau, warum diese Forschungsmethode gewählt wurde: Um Bedürfnisse zu erfassen, welche aus Erfahrungen entstanden, bietet sich das problemzentrierte Interview an. Damit kann mit den Beteiligten direkt in Interaktion getreten werden.

4.2.1 PROBLEMZENTRIERTES INTERVIEW

In der qualitativen Forschungsarbeit besteht oft die Gefahr, dass schnell umfangreiche Datensammlungen entstehen. Wichtig ist deshalb, von Anfang an – das heisst mit der Fragestellung – zu planen, welche Daten für die entsprechende Arbeit benötigt werden und wie sie mit möglichst hohem Nutzen ausgewertet werden können (vgl. Moser, 2003, S. 70).

Was in der vorliegenden Arbeit benötigt wird, sind qualitative Daten, welche auf Erfahrung beruhen.

Um, wie in Kapitel 3.4 erwähnt, die Meinungen, Bedürfnisse und Erfahrungen möglichst aller am Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich Beteiligten in die Konzeptentwicklung einfließen lassen zu können, scheint das Interview die geeignete Methode. Damit versucht die Autorin auch, den Kern von qualitativen Datenerhebungsverfahren nach Cropley zu treffen.

Gegenüber der schriftlichen Befragung hat das Interview den Vorteil, dass im Gespräch nachgefragt werden kann.

In verschiedenen Werken zur qualitativen Forschung werden unterschiedliche Interviewformen beschrieben:

- fokussiertes Interview, narratives Interview (Moser, 2003)
- offenes Interview, teil-strukturiertes Interview, strukturiertes Interview (Cropley, 2008)
- problemzentriertes Interview, narratives Interview (Mayring, 2002)

Bei der Entwicklung eines Konzeptes scheint das Gruppengespräch in Form eines problemzentrierten Interviews sinnvoll. Gemäss Cropley haben Gruppengespräche den Vorteil, dass sie auf die Teilnehmenden stimulierend wirken und Offenheit fördern können. Zudem sind sie effizient, weil sie eine Sammlung von grossen Mengen von Informationen in relativ kurzer Zeit ermöglichen (vgl. 2008, S. 110).

Im problemzentrierten Interview nach Mayring sind alle Formen der offenen und halbstrukturierten Befragung möglich. Das Gespräch basiert auf einer vom Interviewer oder von der Interviewerin bestimmten Problemstellung, welche zu Beginn des Gesprächs eingeführt und auf die immer wieder verwiesen wird. Bestimmte Aspekte der Problemstellung werden in

einem Leitfaden zusammengestellt und im Laufe des Gesprächs angesprochen (vgl. Mayring, 2002, S. 67). Das problemzentrierte Interview kommt dem teil-strukturierten Interview nach Cropley nahe: Der Interviewer oder die Interviewerin verfügt bereits über Kenntnisse des Untersuchungsgegenstandes und führt das Gespräch mit Hilfe vorformulierter Fragen oder Gesprächsanreger und versucht so, die für die Forschung relevanten Themen anzusprechen (vgl. 2008, S.107).

Moser nennt diese Form eines Gesprächs fokussiertes Interview, in welchem ebenfalls ein vorbereiteter Leitfaden mit formulierten Fragen den Interviewer oder die Interviewerin in der Gesprächsleitung unterstützt (vgl. 2003, S. 94f.).

Theoretische Überlegungen zur Erstellung des Leitfadens

Die Erstellung eines Leitfadens erleichtert durch seine teilweise Standardisierung die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews. Dadurch werden die Gespräche einerseits strukturiert, behalten andererseits den Charakter offener Gespräche (vgl. Mayring, 2002, S. 70 und 72). Bei der Erstellung des Leitfadens wird besonders auf eine Strukturierung des Gesprächs geachtet. Diese soll einerseits eine offene Konversation, andererseits aber auch die gezielte Äusserung zu bestimmten Themen ermöglichen: Im ersten Teil sollen die Befragten frei Erfahrungen und daraus entstandene Ansprüche an ein Konzept für das Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich formulieren. Im zweiten Teil wird konkret nach den erarbeiteten Kategorien gefragt. Dazu werden Karten ausgelegt, auf welchen die Kategorien aufgeschrieben sind. Sie werden von der Interviewerin kurz erläutert. Dieser zweite Teil soll den Gewinn gezielter Informationen für das Konzept unterstützen.

Theoretische Überlegungen zur Interviewführung

Altrichter und Posch liefern gut verständliche und sinnvolle Überlegungen, auf welche beim Führen der Interviews geachtet werden soll (vgl. 2007, S 154ff):

Der Anfang eines Gesprächs ist besonders wichtig. Er stellt eine instabile Situation dar, in welcher eine Beziehung zwischen den Gesprächspartnern aufgebaut werden soll. Wichtig ist, die Beteiligten um Mitarbeit zu bitten, den Zweck des Gesprächs zu klären und auf allfällige Tonaufnahmen hinzuweisen. Um das Gespräch in Fluss zu bringen ist es hilfreich, zu Beginn offene Fragen zu stellen. Diese sollen eher sachlich beschreibende als persönlich interpretierende Antworten erfordern, da erst eine Vertrauensbasis aufgebaut werden muss. Beim Stellen der Fragen sollen die Interviewten deutlich spüren, dass ihre Meinung für den zu untersuchenden Gegenstand von Bedeutung ist. Suggestive Fragen sollen vermieden werden. Beim Nachfragen soll darauf geachtet werden, dass der Interviewer oder die Interviewerin ihr Interesse auf das genaue Verstehen einer Aussage richtet und sie nicht am bisher Gesagten zweifelt.

Während des ganzen Gesprächs soll eine gute Atmosphäre herrschen, und die Teilnehmenden sollen sich ernst genommen und als gleichberechtigte Partner oder Partnerinnen fühlen. Dieses Gefühl kann der Gesprächsleiter oder die Gesprächsleiterin begünstigen, indem er oder sie etwas von der eigenen Meinung preisgibt und auf die Empfindungen der Teilnehmenden nicht nur reagiert, sondern diese thematisiert (vgl. Cropley, 2008, S. 100f.).

Gruppengespräche stellen an die forschende Person zusätzliche Herausforderungen: Sie „muss fähig sein, die Gruppe zu leiten und zu moderieren: u.a. bedeutet dies, es nicht zu erlauben, dass ein oder zwei Mitglieder der Gruppe die anderen dominieren, Mobbing zu verhindern oder schüchterne Mitglieder der Gruppe zur Teilnahme zu aktivieren“ (Cropley, 2008, S.110).

Die Autorin und Interviewerin in dieser Arbeit muss in der Gesprächsführung besonders stark auf Neutralität achten, da sie selbst Mitglied des Teams des Sozialtrainings ist.

Sampling: Zusammenstellung der Gesprächsgruppen

„Aus der Fragestellung der Untersuchung lassen sich die relevanten Gruppen ableiten“ (Mayring, 2002, S. 77). Unter gleich Gesinnten antworten Gesprächsteilnehmer und -teilnehmerinnen tendenziell offener als in Einzelgesprächen. Dies veranlasst dazu, die Interviews in Expertengruppen durchzuführen: Eltern, Heilpädagogen und Heilpädagoginnen und Lehrpersonen, Team des Sozialtrainings, Schulleitung der HPS. Ziel der Gespräche ist, die Bedürfnisse und Erfahrungen mit dem Sozialtraining möglichst genau zu erfassen. Durch eine Separierung der einzelnen Gruppen erhofft sich die Autorin mehr Offenheit und Anregung im Gespräch.

4.2.2 AUSWERTUNG DER DATEN (QUALITATIVE INHALTSANALYSE)

Bei der Auswertung der Daten wird in dieser Arbeit nach der Qualitativen Inhaltsanalyse vorgegangen. Von der Durchführung der Interviews bis zur Formulierung der Empfehlungen für das Konzept erfolgt die Analyse in fünf Schritten:

1. Transkription der Interviews

Die Interviews werden aufgenommen, die Tondokumente wörtlich transkribiert. Bei der Transkription gelten folgende Regeln:

- Die Interviews werden analog der Durchführung numeriert.
- Pausen und Äusserungen wie „ähm“ oder „Hmmm“ oder Lachen werden nicht transkribiert. Einerseits wird die Transkription dadurch vereinfacht, andererseits sind diese Äusserungen für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit unwichtig. Im Vordergrund steht der Sachverhalt der Aussagen, der emotionale Teil kann vernachlässigt werden (vgl. Cropley, 2008, S.128f.).

- Bei der Transkription wird Schweizerdeutsch in Hochdeutsch übertragen.
- An Sätze, welche nicht fertiggesprochen worden sind, werden in der Transkription drei Punkte angefügt.
- Stellen, welche auf der Tonaufnahme akustisch nicht verständlich sind, werden in der Transkription durch drei Punkte in Klammern wiedergegeben.

Um die Kategorisierung der Aussagen zu erleichtern, wird die Transkription in vier Spalten dargestellt:

- In der ersten Spalte werden die Abschnitte numeriert.
- Die zweite Spalte enthält ein anonymisiertes Kürzel der Teilnehmerin oder des Teilnehmers, welche oder welcher die Aussage macht.
- In der dritten Spalte wird die Aussage wörtlich wiedergegeben.
- In der vierten Spalte wird bei der Analyse die der Aussage entsprechende Kategorie des Konzepts eingefügt.

Abschnitts- nr.	Wer	Aussage	Kategorie Kon- zept
--------------------	-----	---------	------------------------

Die Transkriptionen der Interviews sind auf der CD im Anhang gespeichert.

2. Paraphrasierung

Paraphrasierung bedeutet laut Heinze und Klusemann eine „Formulierung, die an Stelle des ursprünglichen Materials gestellt werden kann“ (zit. nach Mayring, 2002, S.111). Laut Cropley dient die Umformulierung der Klärung und der Zusammenfassung des Textes. Dabei wird irrelevantes Material weggelassen, und der Sachverhalt der Aussagen wird eindeutig geklärt (Mayring, 2008, S.128f.). Die Paraphrasen werden in dieser Arbeit den aufgrund der Theorie erstellten Kategorien (siehe Kap. 5.1) zugeordnet. Diese Strukturierung erleichtert die folgenden Schritte der Analyse.

Die Darstellung der Paraphrasen erfolgt in Anlehnung an die Darstellung in den Transkriptionen:

Kategorie	
Interview-Nr./Abschnitt/Wer	Paraphrasierte Aussage

Mittels dieser Darstellung kann leicht nachvollzogen werden, auf welche Aussage aus welchem Interview sich die Paraphrase bezieht.

Die Paraphrasierungen der Interviews sind im Anhang ersichtlich.

3. Erschliessung der zentralen Tendenzen

Im Textmaterial, welches durch die Paraphrasierung massiv reduziert worden ist, können leicht die zentralen Tendenzen wie auch die Spannweite der Aussagen der Interviewten erfasst werden (vgl. Moser, 2003, S. 126). Dies bestimmt die Richtung der Empfehlungen an das Konzept des Sozialtrainings der HPS der Stadt Zürich.

4. Verbindung mit bestehenden Konzepten

Die aus Schritt drei gewonnenen Erkenntnisse werden durch die Verbindung mit den untersuchten bestehenden Konzepten aus Kapitel 3.3 unterstützt. Entsprechende Merkmale der Konzepte werden, wo möglich, vergleichend beigezogen. Dieser Schritt kann nach Moser auch als „Triangulation“ bezeichnet werden (vgl. 2003, S. 127f.).

5. Formulierung von Empfehlungen

Resultat der Auswertung der Interviews und der bestehenden Konzepte sind Empfehlungen für das Konzept für das Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich. Die Richtung dieser Empfehlungen gründet in den Schritten drei und vier der hier beschriebenen Analyse.

5 AUSWERTUNG, INTERPRETATION UND DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

Mittels Theorie, bestehenden Konzepten von Sozialtrainings und den Befragungen ist eine grosse Menge von Daten gesammelt worden, welche in diesem Kapitel ausgewertet und strukturiert dargestellt werden. Zugleich soll die in Kapitel 2 beschriebene Fragestellung beantwortet werden.

5.1 KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN

Die erste Frage, welche sich betreffend der konzeptionellen Grundlagen eines Konzeptes für das Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich stellt, lautet:

Welche konzeptionellen Grundlagen unterstützen die Organisation, Durchführung und Qualität eines Sozialtrainings für Kinder und Jugendliche mit ASS?

Bestehende Konzepte von Sozialtrainings sind auf Gemeinsamkeiten untersucht worden und in Kapitel 3.3 zusammenfassend dargestellt. Dies zeigt auf, was in einem Konzept festgelegt werden soll, um die Organisation, Durchführung und Qualität eines Sozialtrainings zu unterstützen. Einige der in Kapitel 3.3 aufgeführten Kategorien sind für die Untersuchung betref-

fernd Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich irrelevant. Dadurch dass das Training im Rahmen der Schule stattfindet sind beispielsweise Träger und Finanzierung des Trainings festgelegt. Andere Kategorien werden in Überkategorien zusammenfasst, damit die Anzahl von Kategorien nicht zu gross wird. Zusätzlich wird bei der Kategorienbildung Bezug auf die Theorie zur Konzeptentwicklung (Kapitel 3.4) genommen.

So erfolgt die Beantwortung der weiteren Fragestellungen strukturiert nach folgenden Kategorien, welche in den Interviews jeweils im zweiten Teil auch den Gesprächspartnern und -partnerinnen vorgelegt worden sind:

- **Ziel / Hauptanliegen des Sozialtrainings**

Welches Ziel muss das Sozialtraining aus Sicht der verschiedenen Gruppen anstreben? Soll es ein übergeordnetes Ziel sein? Was soll mit Hilfe des Sozialtrainings der HPS der Stadt Zürich erreicht werden?

- **Organisatorisches**

Wie häufig sollen Trainingssequenzen stattfinden, und wie lange sollen sie dauern? Welcher Tag, welche Zeit eignen sich für die Durchführung der Sequenzen? Über welchen Zeitraum sollen die Kinder und Jugendlichen das Training besuchen?

- **Ein- / Austritt, Gruppe**

Was muss beim Ein- und Austritt eines Kindes beachtet werden? Soll dabei ein bestimmter Ablauf verfolgt werden? Eignet sich der bisher angewandte Fragebogen zur Diagnostik der sozialen Kompetenzen eines Kindes beim Eintritt in das Sozialtraining? Welche Kinder sollen das Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich besuchen? Nach welchen Kriterien soll eine Gruppe zusammengesetzt werden? Sollen auch Personen, welche nicht von ASS betroffen sind in die Gruppe einbezogen werden?

- **Zusammenarbeit HPS mit Umfeld**

Wie soll die Zusammenarbeit mit den an der Förderung in der Schule beteiligten Personen erfolgen? Wie soll die HPS mit den Eltern der Kinder zusammenarbeiten? Welche Veranstaltungen soll das Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich beinhalten? Wie können die Kinder und Jugendlichen in der Generalisierung des im Sozialtraining gelernten Stoffes unterstützt werden? Gibt es im Sozialtraining der Stadt Zürich Hausaufgaben?

- **Inhalte und Methoden**

Was macht das Sozialtraining für die Kinder und Jugendlichen bedeutungsvoll? Welche Inhalte des Sozialtrainings sollen in einem Konzept festgehalten werden? Braucht das Sozial-

training der HPS der Stadt Zürich ein Manual, einen Lehrplan? Soll im Sozialtraining nach bestimmten Methoden gearbeitet werden?

- **Team des Sozialtrainings**

Wie viele Mitglieder umfasst das Team des Sozialtrainings? Welche Voraussetzungen müssen Teammitglieder erfüllen? Wie organisiert sich das Team des Sozialtrainings? Wie erwerben sich die Teammitglieder entsprechende Kompetenzen?

- **Evaluation / Qualität**

Soll das Sozialtraining der Stadt Zürich evaluiert werden? Welche Instrumente unterstützen eine allfällige Evaluation? Wie kann die Qualität des Sozialtrainings gesichert werden?

5.2 ERFAHRUNGEN UND BEDÜRFNISSE

In den Interviews wurden die Erfahrungen und die Bedürfnisse der verschiedenen Gruppen erfasst. Aufgrund der Theorie zur Entwicklung eines Konzeptes, wonach möglichst alle Beteiligten einbezogen werden sollen (vgl. Graf, 1995, S. 33), besteht der Anspruch, bei der Beantwortung der zweiten und dritten Fragestellung dieser Arbeit Aussagen aus möglichst allen Gruppen einzubeziehen.

Welche Bedürfnisse haben die Eltern, die Leitung der HPS der Stadt Zürich, das durchführende Team und die Lehrpersonen an ein Konzept des Sozialtrainings?

Was muss aus Sicht der Eltern, der Leitung der HPS der Stadt Zürich, des durchführenden Teams und der Lehrpersonen bei der Erstellung eines Konzeptes berücksichtigt werden, damit das Sozialtraining gelingt?

Diese Fragen sollen gemäss folgendem Vorgehen beantwortet werden:

Die paraphrasierten Aussagen der Interviews werden den in Kapitel 5.1 beschriebenen Kategorien zugeordnet. Da sich eine Fülle von Aussagen ergeben hat, werden die darin benannten Bedürfnisse zusammenfassend beschrieben. Dabei werden allgemeine Tendenzen, aber auch die Spannweite der Aussagen erfasst. Ebenfalls wird Bezug genommen auf die Konzepte bestehender Sozialtrainings. In der Kategorie „Zusammenarbeit HPS mit Umfeld“ werden auch die Empfehlungen von Katharina Meyer-Reusser und Yvonne Schalch, welche sie im Rahmen ihrer Masterarbeit 2011 gemacht haben, berücksichtigt. Einzelne, besonders

aussagekräftige Aussagen aus den Interviews werden als Beispiele eingefügt. Dabei werden von möglichst allen Gruppen Aussagen berücksichtigt. Abschliessend werden für jede Kategorie aus den Bedürfnissen Empfehlungen an ein Konzept für das Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich abgeleitet und formuliert. Die Begründung der Empfehlungen liegt also in den Aussagen der Interviews.

5.2.1 ZIEL / HAUPTANLIEGEN DES SOZIALTRAININGS

Aussagen zum Hauptziel des Sozialtrainings betreffen sowohl die Kinder und Jugendlichen mit ASS wie auch deren Umfeld: Das Verhalten der Kinder und Jugendlichen soll sich dank des Besuchs des Sozialtrainings verbessern. Das Sozialtraining soll die Kinder und Jugendlichen im Alltag unterstützen und somit die Integration in die Schule erleichtern. Im Unterschied dazu beziehen sich bestehende Konzepte hauptsächlich auf die Verbesserung der Fähigkeiten der Betroffenen im sozialen Bereich durch Vermittlung geeigneter Strategien zur Kommunikation und Interaktion.

Beispiele

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
1 / 34 / T 2	Ziel ist, das Verhalten der Kinder im Alltag zu verbessern.
5 / 4 / KLP 3	Das Sozialtraining ist eine Unterstützung für das Kind im Schulalltag.
6 / 109 / E 2	Hauptanliegen des Sozialtrainings sollte sein, dass es schliesslich in die Schule integriert wird.

Empfehlungen für das Konzept für das Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich

Die Formulierung des Hauptziels des Sozialtrainings soll sowohl die Förderung des Verhaltens im sozialen Bereich wie auch die Integration in den Schulalltag beinhalten:
 Durch die Vermittlung von Strategien im kommunikativen und im interaktiven Bereich werden die sozialen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen gefördert. Dies soll ihnen eine bessere Integration und Partizipation im Schulalltag ermöglichen.

5.2.2 ORGANISATORISCHES

Diese Kategorie ist sehr umfassend und wird zugunsten der Übersichtlichkeit in Unterkategorien unterteilt.

Träger und Ressourcen

Trägerin des Sozialtrainings ist im Moment die Heilpädagogische Schule der Stadt Zürich. Das Sozialtraining ist eines ihrer Angebote im Rahmen des Gesamtkonzeptes. Die Schullei-

tung der HPS bestimmt im Rahmen der zugesprochenen Ressourcen, wie viele davon in das Sozialtraining fließen. Mit der momentanen Umstrukturierung der Leistungsvereinbarungen wird dies allenfalls neu geregelt.

Bestehende Trainings werden oft von psychologischen oder psychiatrischen Diensten angeboten und von den Teilnehmenden oder von der Gemeinde finanziert.

Beispiel

Interview-Nr. /Abschnitt/ Wer	Paraphrasierte Aussage
3 / 132 / SL	Das Sozialtraining ist ein Angebot der HPS im Rahmen des Gesamtkonzeptes.

Dauer eines Kurses

In diesem Punkt herrscht unter den Beteiligten Konsens: Wie lange ein Kind, ein Jugendlicher oder eine Jugendliche das Sozialtraining besuchen kann, soll nicht festgelegt werden. Dies soll individuell geregelt werden und sich am Erreichen bestimmter Ziele orientieren. Eltern erachten Sozialtraining vor allem auch während der Pubertät als sehr wichtig.

Einige bestehende Konzepte legen eine feste Stundenanzahl pro Kurs fest, andere beinhalten keine Angaben zur Dauer eines Kurses, woraus interpretiert werden kann, dass sich diese individuell nach den Teilnehmern oder Teilnehmerinnen richtet.

Beispiel

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
2 / 80 / SHP 3	Die Dauer des Besuchs des Sozialtrainings sollte nicht festgelegt werden sondern sollte sich nach dem Kind richten.

Zeitpunkt und Dauer der einzelnen Trainings

Zu dieser Kategorie machen vor allem Klassenlehrpersonen Aussagen. Dadurch, dass das Sozialtraining der HPS ein Angebot der Schule ist, findet es während der Unterrichtszeit statt. Die Frequenz von einem Training pro Woche ist gut. Der Beginn der Trainingssequenzen sollte sich an den Zeiten der Lektionen der Schule orientieren, damit die Kinder nicht mitten aus einer Schulstunde gehen müssen. Das Training sollte möglichst zu Randstunden des Schultages stattfinden, was auch nachmittags möglich wäre. Das Kind sollte für besondere Anlässe der Schule im Sozialtraining fehlen können. Über die Dauer einer Trainingssequenz sind in den Interviews keine Aussagen gemacht worden.

Alle bestehenden Sozialtrainings führen ihre Sequenzen in regelmässigen Abständen durch, meistens einmal pro Woche. Da alle ein ausserschulisches Angebot sind entfällt die Ausrichtung an den Unterrichtszeiten.

Beispiel

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
5 / 8 / KLP 3	Einmal pro Woche Sozialtraining ist gut, muss nicht zwingend am Mittwoch sein.
5 / 8 / KLP 3	Von Anfang an soll geklärt werden: Für welche besonderen Anlässe der Regelschule kann das Kind im Sozialtraining fehlen.
7 / 10 / KLP 4	Das Sozialtraining muss am Rande eines Schulblocks stattfinden, Montag, Dienstag, Donnerstag oder Freitag am Nachmittag, Mittwoch ist auch der Morgen möglich.

Weg und Transport

Findet das Sozialtraining nicht im eigenen Schulhaus statt, sollten die Kinder und Jugendlichen den Weg sowohl mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie auch mit einem Taxi der HPS zurücklegen können. Dass die Begleitperson gemeinsam mit dem Schüler oder der Schülerin reisen kann, wird positiv erwähnt. Klassenlehrpersonen legen Wert darauf, dass die Kinder und Jugendlichen auf dem kürzesten Weg zum Sozialtraining gehen, um in der Schule möglichst wenig zu verpassen. Die Verantwortung für den Weg und einen allfälligen Transport muss klar geregelt sein und kann nicht von den Klassenlehrpersonen übernommen werden. In den bestehenden Konzepten werden kaum Aussagen zum Weg und Transport gemacht.

Beispiele

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
2 / 98 / SHP 2	Schätzt, dass Kinder den Weg ins Sozialtraining sowohl alleine gehen oder fahren wie auch das Taxi in Anspruch nehmen können.
5 / 2, 8 / KLP 3	Verantwortung für den Transport von der Schule ins Sozialtraining muss geklärt sein. Klassenlehrperson kann dies nicht übernehmen.

Raum

Dass das Sozialtraining nicht in den Räumen der eigenen Schule stattfindet, unterstützt die Kinder und die Jugendlichen. Allenfalls könnte es in einem Turnus in den Regelschulen der verschiedenen Kinder stattfinden. Auf jeden Fall sollte für das Sozialtraining für die Dauer der einzelnen Sequenzen ein separater Raum zur Verfügung stehen.

Bestehende Konzepte machen Aussagen über Räume im Zusammenhang mit deren Strukturierung. Oft finden Sozialtrainings in angemieteten Räumen der Gemeinde oder in den Räumlichkeiten der entsprechenden Dienste statt.

Beispiele

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
1 / 186, 187 / I / T 4	Findet das Sozialtraining nicht an der Bremgartnerstrasse statt, sollten für die Sequenz ein separater Raum und ein Ort für das Materialdepot zur Verfügung stehen.
2 / 15 / SHP 5	Sozialtraining in anderem Rahmen als Regelschule wirkt unterstützend auf das Kind.
6 / 135 / E 2	Man könnte das Sozialtraining im Turnus in verschiedenen Schulhäusern durchführen, damit es näher an der Regelschule dran wäre.

Empfehlungen für das Konzept

Im organisatorischen Bereich müssen Zeitpunkt und Dauer der einzelnen Sequenzen, der Transport und die Räumlichkeiten festgehalten werden.

Die Dauer des Kurses wird bei jedem Kind individuell festgelegt. Es soll noch festgelegt werden, wonach sich diese richtet.

Die zweite Hälfte des Mittwochmorgens kann beibehalten werden, die Räume an der Bremgartnerstrasse sind ebenfalls geeignet.

Die Verantwortung für den Transport muss geklärt und klar kommuniziert werden. Dies könnte jemand aus dem Team des Sozialtrainings übernehmen.

Die Kinder und Jugendlichen sollen den Weg mit dem Taxi der HPS oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ohne oder mit Begleitperson bewältigen können.

Mit der Durchführung in Räumen der Regelschule müssen sich die Beteiligten noch vertiefter auseinandersetzen.

5.2.3 EIN- / AUSTRITT, GRUPPE

Nach der Analyse der Interviews und der Literatur lassen sich diese Punkte trennen.

Ein- / Austrittsverfahren

Der Ablauf von der Anmeldung bis zum ersten Besuch im Sozialtraining sollte geregelt und an einen fixen Zeitpunkt gebunden werden. Die Eltern müssen bei einer Anmeldung auf jeden Fall einbezogen werden. Eltern und Begleitpersonen schätzen die Besuche von jeman-

dem aus dem Team zu Hause und in der Schule vor dem ersten Training. Elterngespräche können aber auch in den Räumlichkeiten des Sozialtrainings stattfinden.

Der Fragebogen, mit welchem vor dem ersten Training die sozialen Kompetenzen erfasst werden, hat sich bewährt. Er könnte auch vor dem Austritt nochmals ausgefüllt werden und so Veränderungen aufzeigen.

Ein grosser Bedarf zeigt sich bei den Befragten auch in der Regelung des Austritts. Es soll geklärt werden, wonach sich dieser richtet. Auch dieser sollte strukturiert werden, allenfalls ein Ritual beinhalten. Klassenlehrpersonen sind bereit zu einem Abschlussgespräch, wenn sie vorher über die Ziele im Sozialtraining informiert worden sind und darauf achten können, ob sich diesbezüglich etwas verändert hat.

Bestehende Sozialtrainings führen zum Ein- und zum Austritt jeweils Gespräche mit den Teilnehmenden und deren Bezugspersonen, manchmal mit Hilfe desselben Fragebogens.

Beispiele

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
2 / 72 / SHP 2	Schätzte die Besuche zu Hause und in der Schule vor dem Eintritt.
1 / 8 / T 3	Fragebogen als Einstufung beim Eintritt ist geeignet.
3 / 37 / FL	Der Austritt muss noch strukturiert werden.

Empfehlungen für das Konzept für

Eine Zielgruppe muss im Konzept enthalten sein.

Das Eintrittsverfahren mit Besuchen zu Hause und in der Schule und das Ausfüllen des Fragebogens kann so im Konzept verankert werden.

Mit der Strukturierung des Austritts sollen sich die Beteiligten noch auseinandersetzen und eine solche ebenfalls im Konzept festhalten. Eine Beteiligung der Klassenlehrpersonen soll geprüft werden.

Gruppe

Bei der Gruppenzusammensetzung gibt es verschiedene Meinungen. Zum einen scheinen sich die Kinder in einer Gruppe mit ebenfalls von ASS Betroffenen wohl, sicher und verstanden zu fühlen. Eine Differenzierung nach Alter und Diagnose wird als sinnvoll erachtet. Zum anderen würden es sowohl Klassenlehrpersonen wie auch Eltern begrüßen, wenn sich die Gruppe auch für andere Kinder öffnen würde.

Zu einer Gruppe sollten mindestens vier Kinder oder Jugendliche gehören, da hin und wieder jemand fehlt und zwei oder drei für Aktivitäten dann zu wenige sind. Es wird geschätzt, dass in einer Gruppe beide Geschlechter vertreten sind.

Bei den bestehenden Konzepten wird meistens ein durchschnittliches Intelligenz- und Sprachniveau vorausgesetzt. Danach und gemäss Alter werden die Gruppen möglichst homogen zusammengesetzt. SOKO-Autismus bindet sich nicht an ein bestimmtes kognitives Niveau, und die Pankower Gruppen unterscheiden je nach Gruppe.

Von der Diagnose her setzen sich die Gruppen immer homogen zusammen, alle Mitglieder sind von ASS betroffen. Vereinzelt werden nicht betroffene Kinder einbezogen.

Beispiele

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
1 / 3 / T 1	Kinder fühlen sich in der Gruppe mit nur Kindern mit ASS sicher, eine solche Gruppe zu führen ist manchmal aber auch schwierig.
4 / 125, 129 / KLP 4	Würde die Idee von Sozialtraining in der Schule gemeinsam mit Kindern ohne ASS-Diagnose begrüssen.
1 / 66 / T 3	Vier Kinder in einer Gruppe ist eher wenig. Wenn möglich sollte die Gruppe grösser sein.

Empfehlungen für das Konzept

Gruppengrösse und Einteilungskriterien sollen ebenfalls im Konzept beschrieben werden. Die Beteiligten könnten einen Einbezug von Kindern und Jugendlichen, welche nicht von ASS betroffen sind, prüfen. Allenfalls könnte eine solche Beteiligung sporadisch in den Regelschulen stattfinden. Wird dies in Betracht gezogen, müssen wiederum Verantwortlichkeiten und Beteiligungen geklärt werden.

5.2.4 ZUSAMMENARBEIT HPS MIT UMFELD

Zu dieser Kategorie liefern die Interviews am meisten Material. In einem Konzept muss sie auf jeden Fall noch feiner gegliedert werden.

Generell kann zu diesem Zeitpunkt festgehalten werden, dass die Vernetzung zwischen dem Sozialtraining und dem Umfeld der Kinder und Jugendlichen intensiviert werden soll. Dies ist ein Bedürfnis aller befragten Gruppen. Eine solche Vernetzung wirkt sich positiv auf die Förderung der Kinder und Jugendlichen aus. Es ist durchaus sinnvoll, dass alle aus dem Umfeld am gleichen Strick ziehen. Die offene Dokumentation des Sozialtrainings wird geschätzt. Das Sozialtraining wird dadurch erfolgreich, dass durch die Vernetzung die behandelten Probleme mit den Personen aus dem Alltag der Kinder und Jugendlichen besprochen werden.

Im Gegenzug ist allen bewusst, dass die Vernetzung aufwendig ist und viel Kapazität erfordert. Die Regelung des Informationsflusses in einem Konzept kann die Vernetzung unterstützen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass Veranstaltungen für das Personal mög-

lichst in der Arbeitszeit stattfinden. Die Eltern wünschen sich teilweise, dass Gespräche abends stattfinden, da sie berufstätig sind.

Die Teilnahme eines Teammitgliedes des Sozialtrainings am Schulischen Standortgespräch ist ebenfalls sehr geschätzt worden.

Bei allen befragten Gruppen ist im Gespräch eine Vision thematisiert worden, mit welcher sich die Schulen in Zukunft mehr auseinandersetzen sollten: Sozialtraining findet in den Regelschulen auch mit Kindern ohne ASS statt. Eine Verankerung im Lehrplan würde dies unterstützen. Das jetzige Sozialtraining der HPS könnte mit vereinzelt Trainingssequenzen in den Klassen der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen bereits Kurs auf die Verwirklichung dieser Vision nehmen. In diesem Punkt sollten auf jeden Fall auch die Empfehlungen von Katharina Meyer-Reusser und Yvonne Schalch integriert werden. Bezüglich Besuche zu Hause und in der Schule, Teilnahme des Teams an Schulischen Standortgesprächen decken sie sich mit den Aussagen der Interviews dieser Arbeit (vgl. 2011, S.73).

Nachfolgend werden hier zu den einzelnen beteiligten Gruppen konkretere Ausführungen gemacht und Empfehlungen für das Konzept angefügt.

Sozialtrainings, für welche Konzepte zur Verfügung stehen, arbeiten vor allem eng mit den Eltern zusammen. In regelmässigen Gesprächen wird ausgetauscht, Workshops werden angeboten, Eltern nehmen an einem Training teil oder verpflichten sich, mit ihren Kindern zu Hause Trainingsaufgaben zu lösen. Gespräche finden oft gleich nach einem Training statt. Zur Zusammenarbeit mit der Schule werden nicht überall Angaben gemacht. Einmal ist die Teilnahme an drei Informationsabenden pro Jahr freiwillig für die Lehrpersonen, ein anderes Mal werden sie mittels Arbeitsbögen einbezogen, oder sie sollen bei der Generalisierung unterstützend mitwirken. Nur beim Training der Stiftung Kind und Autismus ist das Sozialtraining in den Schulalltag eingebettet. Eine Person aus dem Betreuungsteam der teilnehmenden Kinder wirkt auch direkt im Sozialtraining mit.

Zusammenarbeit mit den Begleitpersonen

Die Kinder und Jugendlichen, welche das Sozialtraining besuchen, legen den Weg dahin gemeinsam mit einer Begleitperson aus der Schule zurück. Diese nimmt während der Trainingssequenz an einer Intervision unter der Leitung eines Teammitglieds des Sozialtrainings teil. Diese Intervision wird von den Beteiligten sehr geschätzt, da in diesem Rahmen Probleme aus dem Alltag besprochen und gelöst werden. Zudem schafft diese Auseinandersetzung einen differenzierteren Blick auf die eigene Arbeit. Die Teilnahme von Personen aus dem Setting der Kinder und Jugendlichen aus der separierten Schulung erfordert eine spezielle Organisation, da die gleichen Personen Verantwortung für die ganze Klasse haben. Ebenfalls wird ein Ersatz, beispielsweise in Form von E-Mails, verlangt, wenn eine Begleitperson die Intervision nicht besuchen kann. Die Schulleitung hat die Idee, diese Intervision mit dem

Angebot der Fachnetzwerkgruppen der HPS zu verbinden. Nach einem Jahr Teilnahme an der Intervision sollten die Beteiligten als Co-Trainer oder Co-Trainerin direkt in den Trainingssequenzen mitwirken. Die Begleitpersonen wünschen sich zudem einen regelmässigen direkten Austausch mit dem Team, welches im Sozialtraining mit den Kindern oder Jugendlichen arbeitet. Die Begleitpersonen sollen verpflichtet sein, Informationen aus dem Sozialtraining in die Schule weiterzugeben.

Meyer-Reusser und Schalch empfehlen für die Gewährleistung der Teilnahme an der Intervision, die Begleitpersonen frühzeitig darüber zu informieren (vgl. 2011, S.73). Ebenfalls empfohlen haben sie eine webbasierte Austauschplattform für den Informationsfluss unter allen Beteiligten. Die Begleitpersonen haben im Interview jedoch Bedenken geäussert, dass sie benutzen würden.

Beispiele

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
1 / 6 / T 2	SHPs schauen durch die Intervision differenzierter auf ihre Schüler und Schülerinnen und auf ihre Arbeit. Sie brauchen die Intervision, um ihre Sorgen deponieren zu können.
2 / 27 / SHP 4	Wünscht sich mehr individuellen Austausch mit dem Team.
3 / 106 / SL	Beim Personal aus der separierten Schulung muss sich jemand aus dem Team verpflichten, die Inputs aus dem Sozialtraining in das Team zurückzugeben. Dort sind viele Situationen in Hort und Schule betroffen.
1 / 121, 122 / I / T 2	SHPs unterstützen nach einem Jahr Intervision direkt in den Trainingssequenzen. Die Idee ist, dass sie einmal Sozialtraining direkt an der Schule durchführen können.

Empfehlungen für das Konzept

Pro Kind, Jugendliche oder Jugendlichen besucht eine Begleitperson der Schule die Intervision, welche zeitgleich zum Sozialtraining im selben Gebäude stattfindet. Die Intervision vermittelt einerseits Fachwissen, andererseits ermöglicht sie Fallbesprechungen.

Von den Kindern und Jugendlichen aus der separierten Schulung sollte jemand aus dem Team (Klasse und Hort) an der Intervision teilnehmen.

Über diese Intervision müssen die Begleitpersonen vor einer definitiven Anmeldung informiert werden.

Die Personen, welche an der Intervision teilnehmen, verpflichten sich, die erhaltenen Informationen in die Schule zu übermitteln. Ebenfalls sollen sie dem Team des Sozialtrainings

mitteilen, wenn Themen aus dem Alltag aufgegriffen und im Training besprochen werden sollen. Sie sind verantwortlich dafür, dass die Kinder und Jugendlichen die gelernten Strategien auch im Alltag anwenden können.

Der Aufwand für diese Intervention ist zurzeit gross. Die Idee, einen Teil der Treffen als Fachnetzwerkgruppe zu führen und somit nicht als Arbeitszeit zu rechnen sollte von der Schulleitung geprüft werden.

Nimmt ein Kind, ein Jugendlicher oder eine Jugendliche mehr als ein Jahr am Sozialtraining teil, soll für die Begleitpersonen aus der Schule die Möglichkeit bestehen, in einer Trainingsgruppe direkt als Co-Trainer oder Co-Trainerin mitzuwirken und so das gewonnene Wissen anzuwenden.

Zu Beginn des Sozialtrainings sollte eine Sequenz eingeführt werden, in welcher die Kinder ohne Erwachsene spielen oder sich unterhalten. In dieser Zeit bestünde die Möglichkeit für einen direkten Austausch zwischen dem Team des Sozialtrainings und den Begleitpersonen aus der Schule. Dabei sollen auch Informationen aus der Schule übermittelt werden. Die Zeit für diesen Austausch muss auf höchstens 15 Minuten begrenzt werden.

Zusammenarbeit mit Klassenlehrpersonen

Die Klassenlehrpersonen fühlen sich durchgehend schlecht informiert über das Sozialtraining. Sie zeigen grosses Interesse am Thema, ihre Ressourcen sind aber bereits ausgeschöpft. Die Strukturen in Regel- und Sonderschulen der Stadt Zürich lassen es im Moment nicht zu, dass Personen der Regelschule zur Teilnahme an Anlässen der Sonderschulen verpflichtet werden können. Dies beinhaltet auch, dass die Sonderschule nur wünschen kann, was bei der Förderung der Kinder in der Integration beachtet werden soll.

Lehrpersonen sind aber gegenüber jeglichen Inputs des Sozialtrainings, deren Umsetzung ohne zusätzlichen Zeitaufwand möglich ist, offen. So könnte das Team einzelne Trainingssequenzen in der Schule durchführen, die Klassen über die Besonderheiten von ASS informieren und/oder spezifisches Material und Tipps für die Förderung der Kinder und Jugendlichen mit ASS liefern. Nach Möglich- und Dringlichkeit würden sie auch das Angebot der individuellen Beratung in Anspruch nehmen.

Das Team des Sozialtrainings wünscht sich, Informationen aus der Regelschule zu erhalten.

Beispiele

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
1 / 16 / T 2	Es widerspricht der Idee Sozialtraining, wenn sich das Team nicht mit den Klassenlehrpersonen vernetzen kann.

4 / 4, 8 / KLP 1	Fände es sinnvoll, auch einmal an der Intervention teilnehmen zu können.
5 / 2 / KLP 3	KLP möchte das Kind mit ASS auch besser mit Material und entsprechenden Methoden unterstützen können. Dafür müsste sie vom Sozialtraining Material und Unterstützung kriegen, ohne grossen Zusatzaufwand leisten zu müssen.
6 / 120 / E 2	Man müsste in der Grundstufe beginnen, die anderen Kinder über ASS zu informieren, im Sinne von „Wie geht man mit dem Anderssein um?“ Das wäre Sozialtraining für alle, nicht so separiert wie jetzt.
3 / 29 / SL	Im Moment hat die HPS der Regelschule gegenüber keine Weisungsbefugnis. Was die Bedürfnisse der integrierten Kinder der HPS betrifft, kann sie die Regelschule nur bitten. Dies wird sich allenfalls in nächster Zeit ändern.

Empfehlungen für das Konzept

Das Team des Sozialtrainings übermittelt via Begleitpersonen Material und konkrete Tipps für die Förderung der Kinder und Jugendlichen mit ASS an die Klassenlehrpersonen.

Die Klassen der Kinder und Jugendlichen des Sozialtrainings werden mehrmals pro Jahr von jemandem aus dem Sozialtraining besucht. Dabei könnte mit der ganzen Klasse eine Sequenz zum Thema „Soziale Kompetenzen und ASS“ durchgeführt werden. Auch ein direktes Gespräch mit der Klassenlehrperson soll da stattfinden. Eine Vereinbarkeit dieser Besuche mit den anderen Arbeitsfeldern der Teammitglieder muss geprüft werden.

Nach Bedarf können die Teams der Schule individuelle Beratungen des Teams des Sozialtrainings in Anspruch nehmen.

Die Klassenlehrpersonen werden über die Ziele des Sozialtrainings informiert.

Pro Quartal könnte eine Mail mit aktuellen Informationen aus dem Sozialtraining an das Personal der Schule und an die Eltern verschickt werden.

An den Schulischen Standortgesprächen bezüglich der Kinder und Jugendlichen des Sozialtrainings nimmt auch jemand aus dem Team des Sozialtrainings teil.

Zwei- bis dreimal pro Jahr nehmen die Klassenlehrpersonen an der Intervention des Sozialtrainings teil, die Begleitpersonen übernehmen dann den Klassenunterricht. Über diese Daten sollten die Klassenlehrpersonen früh informiert sein.

Zusammenarbeit mit der Regelschule

Neben der Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen wird mehrmals eine generelle Vernetzung mit der Regelschule angesprochen. Verschiedenen Gruppen wünschen, dass sich die Heilpädagogische Schule und die Regelschulen auch auf der Ebene der Schulleitungen mehr vernetzen. Die Klassenlehrpersonen haben die Idee eingebracht, dass das Team an Q-Tagen (Weiterbildungstage für die Schulhausteams) Inputs aus dem Sozialtraining zum Thema ASS anbietet. Klar wird in allen Gesprächen, dass Sozialtraining nicht nur bei der Förderung von Kindern mit ASS ein Bedürfnis ist, sondern auch bei vielen anderen Kindern sinnvoll wäre. Daraus entsteht die Vision, Sozialtraining würde von den Regelschulen für Kinder mit und ohne ASS gemeinsam angeboten und sogar im Lehrplan verankert.

Beispiele

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
5 / 17 / KLP 3	Interesse am Thema ASS ist gross, aber Veranstaltungen am Abend sind ungünstig. Eine Idee wäre, an Q-Tagen (=Weiterbildung im Team, Anm. d. Verf.) in die Schulen zu gehen, auch damit die Beteiligung für die Lehrpersonen Pflicht ist.
6 / 158 / E 2	Die Schulleitungen sollten mehr einbezogen werden.
3 / 14 / FL	Hat die Vision, dass durch die SHPs das Thema so in die Regelschulen gebracht wird, dass diese es selbst aufgreifen und Sozialtraining für alle Schüler und Schülerinnen anbieten.

Empfehlungen für das Konzept

Kommt die Teilnahme eines Kindes, eines Jugendlichen oder einer Jugendlichen am Sozialtraining in Frage, sollte ein Gespräch mit allen an der Förderung Beteiligten in der Schule, mit der Schulleitung des betreffenden Schulhauses und mit jemandem aus dem Team des Sozialtrainings stattfinden. Dabei wird über die Vernetzung im Falle einer Aufnahme des Schülers oder der Schülerin in das Sozialtraining informiert, und welche Verpflichtungen von den Beteiligten wahrgenommen werden müssen. Erst danach erfolgt die definitive Anmeldung.

Die Schulleitungen werden über das Angebot des Sozialtrainings informiert. Zudem wird ihnen empfohlen, das ganze Team des Schulhauses über ASS zu informieren (z.B. an einem Q-Tag), wobei das Team des Sozialtrainings beigezogen werden könnte.

Zusammenarbeit mit Eltern

Die Eltern sind dem Sozialtraining gegenüber sehr positiv eingestellt, führen auch Veränderungen im Verhalten ihrer Kinder darauf zurück. Sie haben aber ebenfalls das Bedürfnis nach mehr Informationen aus dem Sozialtraining, vor allem auch zum Inhalt der Trainingssequenzen. Sie sind bereit, die Kinder im Alltag entsprechend zu unterstützen. Die Teilnahme eines Teammitglieds am Schulischen Standortgespräch wird auch von den Eltern begrüsst. Der Besuch zu Hause zu Beginn des Trainings ist sehr geschätzt worden und könnte wiederholt werden. Anstelle von Besuchen könnten aber auch Gespräche organisiert werden. Dabei muss auf die Berufstätigkeit der Eltern Rücksicht genommen werden. Eltern setzen sich auch damit auseinander, inwiefern die Kinder und Jugendlichen an den Gesprächen teilnehmen sollen.

Beispiele

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
6 / 59 - 62 / E 1 / E 2	Möchten besser über die Inhalte des Sozialtrainings informiert werden, um im Alltag daran anknüpfen zu können.
6 / 101 - 103 / E 1 / E 2	Finden die Teilnahme des Kindes an Gesprächen grundsätzlich wichtig.
6 / 93 / E 1	Würde es begrüssen, wenn nicht nur zu Beginn ein Hausbesuch gemacht würde.

Empfehlungen für das Konzept

Nach der Anmeldung zum Sozialtraining besucht das Team des Sozialtrainings jedes Kind, jeden Jugendlichen oder jede Jugendliche zu Hause. Dabei besteht die Möglichkeit, Informationen aus dem Alltag zu erhalten, mit den Eltern den Fragebogen zu den sozialen Kompetenzen auszufüllen und sie über die Arbeitsweise im Sozialtraining genau zu informieren. Das Team des Sozialtrainings informiert die Eltern in kurzen, regelmässigen Abständen über die Inhalte des Sozialtrainings.

Weitere individuelle Gespräche mit den Eltern oder Hausbesuche können mit dem Team des Sozialtrainings im Laufe des Schuljahres vereinbart werden. Daran könnten auch die Kinder oder Jugendlichen teilnehmen.

Zweimal pro Jahr organisiert das Team des Sozialtrainings einen Anlass, zu welchem Eltern und Schulpersonal eingeladen werden.

Mittel zum Informationsaustausch

Verschiedene Gruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse, wie Informationen ausgetauscht werden sollten. E-Mail-Verkehr wird von den meisten Beteiligten geschätzt, da mehrere Empfänger auf einmal erreicht werden können und leicht ersichtlich ist, wer die Informationen ebenfalls erhält. Zudem sind die Informationen schriftlich festgehalten und können wieder abgerufen werden. Das Team schätzt, vor allem mit den Eltern, auch Telefonate. Von allen geschätzt werden die persönlichen, direkten Gespräche, die regelmässig stattfinden sollten. Dabei müsste sich der Zeitpunkt nach den Möglichkeiten der Beteiligten richten. Indirekte Informationen, zum Beispiel via Begleitperson zur Klassenlehrperson, genügen oftmals. Es sollte aber immer auch ein direkter Kontakt von der Klassenlehrperson zu jemandem aus dem Team des Sozialtrainings möglich sein.

In bestehenden Sozialtrainings wird meist das direkte Gespräch nach den Trainingssequenzen zum Austausch benutzt. Zusätzlich werden auch Telefonate geführt.

Beispiele

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
7 / 34, 36 / KLP 4	Das Sozialtraining könnte pro Quartal ein E-Mail an die Klassenlehrpersonen und die SHP schicken, in welcher die Ziele, die erreicht wurden und die angestrebt werden, beschrieben sind.
6 / 67 / E 2	Würde für den Informationsaustausch mehr elektronische Hilfsmittel brauchen: E-Mail oder iPad. Oder auch ein Blatt, was heute gemacht wurde.
2 / 44 / SHP 4	Hat das Bedürfnis nach kurzem, direktem Austausch mit dem Team.

Empfehlungen für das Konzept

Das Team des Sozialtrainings informiert via E-Mail oder Brief zu Beginn jedes Quartals alle Beteiligten (Schulpersonal und Eltern) über die bevorstehenden Trainingsinhalte und die angestrebten Ziele.

Individuelle Gespräche können mit dem Team des Sozialtrainings im Laufe des Schuljahres vereinbart werden. Daran könnten auch die Kinder oder Jugendlichen teilnehmen.

Erste Ansprechpersonen für das Team des Sozialtrainings sollen immer die Begleitpersonen oder die Eltern sein. Die Begleitpersonen sind verantwortlich für den Informationsaustausch zwischen Schule und Sozialtraining und für eine allfällige Abmeldung, wenn das Kind, der oder die Jugendliche in einer Trainingssequenz fehlt.

Generalisierung

Die Generalisierung in Form von Hausaufgaben wird grundsätzlich begrüsst. Eltern und Begleitpersonen aus der Schule sind auch bereit, die Kinder und Jugendlichen dabei zu unterstützen. Die Form der Aufgaben soll auf die Kinder abgestimmt sein, einige haben eine Hemmschwelle gegenüber Arbeitsblättern. Praktische Aufträge wie telefonieren, einkaufen, ein Gespräch zu einem bestimmten Thema führen etc. werden bevorzugt. Allenfalls sollte der Name der Aufgaben geändert werden, da „Hausaufgabe“ vorbelastet ist.

Andere Sozialtrainings generalisieren das Gelernte ebenfalls mittels Hausaufgaben. Erwähnt werden auch Tage- oder Erzählbücher, Abgabe von Materialien und der Austausch mit den Beteiligten.

Beispiele

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
1 / 154 / T 2	Hausaufgaben sollten einen anderen Namen kriegen und praktisch, nahe am Kind sein.
6 / 89, 90 / E1 / E2	Eltern können die Kinder auf jeden Fall bei den Hausaufgaben unterstützen.

Empfehlungen für das Konzept

Das Team des Sozialtrainings legt fest, wie „Hausaufgaben“ genannt werden sollen. Die Kinder und Jugendlichen erhalten regelmässig Aufgaben im Rahmen des Sozialtrainings, welche sie entweder zu Hause oder in der Schule lösen müssen. Dabei werden sie von den Eltern oder vom Personal der Schule unterstützt. Diese werden jeweils schriftlich, per Telefon oder im persönlichen Gespräch über die Aufgaben informiert.

5.2.5 INHALTE UND METHODEN

Bisher hat sich das Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich bezüglich Inhalten und Methoden am SOKO-Autismus von A.Häussler et al. (siehe Kap.3.3.2) orientiert. Dieses Konzept wird geschätzt, weil es Themen aus dem Alltag der Kinder und Jugendlichen aufgreift und direkt in das Training integriert. Die starke Strukturierung in Raum und Zeit entspricht den Kindern und Jugendlichen mit ASS. Es scheint den Beteiligten sinnvoll, sich inhaltlich und methodisch an einem bestehenden Konzept zu orientieren, ohne ein festes Curriculum im Sinne eines Lehrplans zu verfolgen. Vom Team des Sozialtrainings wird eine Art „roter Faden“ betreffend Inhalten gewünscht, um sich an einer groben Planung orientieren zu können. Die Integration des Alltags der Gruppenmitglieder wird in den Interviews mehrmals als besonders wichtig erwähnt.

In bestehenden Trainings wird immer mit Strukturierungshilfen, Verstärkersystemen, Social Stories und Skalen oder auch mit Videofeedback gearbeitet. Je nach Kinder und Jugendlichen werden auch Methoden der Unterstützten Kommunikation beigezogen.

Einige der Trainings orientieren sich an einem vorgegebenen Manual, welches Inhalte beschreibt und einen festen Ablauf der Sequenzen vorgibt.

Beispiele

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
3 / 24 / FL	SOKO greift die Probleme des Alltags auf und bezieht das Umfeld mit ein - das wollen wir.
5 / 10 / KLP 3	Situationen aus dem Alltag, für deren Besprechung in der Schule keine Zeit ist, sollen Inhalt des Sozialtrainings sein.
6 / 53, 55 / E2	Findet es besser, wenn sich die Themen des Sozialtrainings nach dem Alltag der Kinder richten.

Empfehlungen für das Konzept

Die Themen und Inhalte des Sozialtrainings der HPS der Stadt Zürich ergeben sich aus dem Alltag der Kinder und Jugendlichen. Auf ein festes Manual wird verzichtet.

Die Inhalte werden individuell gemäss den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen aufbereitet. Dabei wird auf die nötige Strukturierung geachtet.

Das Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich orientiert sich inhaltlich und methodisch am Konzept des SOKO-Autismus von A.Häussler et al. (2003).

Das Team des Sozialtrainings soll sich überlegen, ob ein roter Faden betreffend Inhalten erstellt werden soll.

5.2.6 TEAM DES SOZIALTRAININGS

Die Funktion des Teams des Sozialtrainings besteht darin, die Trainingssequenzen vorzubereiten, die Vernetzung mit dem Umfeld der Kinder und Jugendlichen sicherzustellen und je nach Bedarf Schulpersonal und Eltern im Bereich „Soziale Kompetenzen und ASS“ zu beraten. Begleitpersonen aus der Schule können als Co-Trainer oder -Trainerinnen in den Sequenzen mitwirken.

Es wird geschätzt, dass das Team interdisziplinär zusammengesetzt ist, dass es einen kollegialen Umgang pflegt und dass innerhalb des Teams flache Hierarchien herrschen. Das Team soll sich betreffend seiner Aufgaben selbstständig aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen organisieren. Eine wöchentliche Absprache im Team wird als wichtig erachtet.

Ein Teammitglied könnte über eine Art Leitungsfunktion verfügen. Seine Aufgabe ist die Übersicht über die Vernetzung zu behalten.

Wichtig sind auch die Schulung und die Professionalität des Teams. Fachwissen zu ASS wird erwartet. Die Schulleitung legt fest, welche Weiterbildungen intern und welche ausserhalb der HPS besucht werden können.

Bestehende Sozialtrainings arbeiten ebenfalls interdisziplinär in Teams zusammen. Nebst ausreichenden Kenntnissen im Bereich ASS werden auch Eigenschaften wie Empathiefähigkeit, Toleranz und eine positive Einstellung gegenüber Menschen mit ASS von den leitenden Personen erwartet.

Beispiele

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
1 / 174 / I	Das Team bereitet die Trainings vor, die SHPs wirken als Co-Trainer und -Trainerinnen mit (T 2 bestätigt diese Aussage in Abschnitt 175).
3 / 118 / FL	Das Team organisiert sich betreffend Sitzungen, Vor- und Nachbereitung selbstständig innerhalb der gegebenen Ressourcen.
5 / 13 / KLP 3	Erwartet vom Team viel Professionalität und ein grosses Wissen zu ASS.

Empfehlungen für das Konzept

Zum Team des Sozialtrainings gehört mindestens ein Trainer oder eine Trainerin aus jeder Gruppe. Die Funktion des Teams besteht in der Vor- und Nachbereitung der Trainingssequenzen, in der Vernetzung mit dem Umfeld der Kinder und Jugendlichen und in der Beratung im Bereich „ASS und Soziale Kompetenzen“.

Ein Teammitglied sollte verantwortlich sein für die Organisation und die Übersicht über die Vernetzung mit dem Umfeld der Kinder und Jugendlichen.

Innerhalb des Teams sollen die Hierarchien flach gehalten werden.

In den Trainingssequenzen wird das Team von Co-Trainern und -Trainerinnen (Begleitpersonen aus der Schule) unterstützt.

Das Team trifft sich wöchentlich zu Absprachen.

Das Team des Sozialtrainings bildet sich regelmässig weiter.

5.2.7 EVALUATION / QUALITÄT

Die Sicherung der Qualität und die Evaluation des Sozialtrainings der HPS der Stadt Zürich sind noch zwei unsicherere Faktoren.

Folgende angewandte Instrumente dienen laut den Interviews der Qualitätssicherung:

- die Arbeit zu zweit
- die Dokumentation des ganzen Trainings
- der Fragebogen zur Erfassung der sozialen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen
- die Veranstaltungen mit Gastreferenten und -referentinnen
- die wöchentlichen Treffen des Teams.

Was fehlt ist die Sicherung der fachlichen Qualität. Diese könnte eine aussenstehende Person übernehmen, welche dem Team Rückmeldungen gibt. Oder alle Beteiligten könnten regelmässig zu Veränderungen im Verhalten der Kinder und Jugendlichen und zum eigenen Befinden betreffend Sozialtraining befragt werden.

Evaluation und Qualitätssicherung sind laut Fachleitung Sache der Schulkommission.

Bestehende Sozialtrainings greifen bei der Evaluation auf die Beurteilung des Trainings durch die Teilnehmenden, auf Dokumentation und Diagnostik zurück. Zwei der analysierten Trainings sind wissenschaftlich auf ihre Nützlichkeit und ihre Wirksamkeit geprüft worden.

Beispiele

Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
1 / 140 / T 2	Die Schulkommission hat die Aufsicht über das Sozialtraining. Aber die fachliche Qualitätssicherung fehlt.
1 / 141 / T 4	Arbeiten zu zweit, gegenseitige Rückmeldungen und Dokumentation sind auch Teile der Qualitätssicherung und der Evaluation.
3 / 43 / SL	Die Qualität würde sich sowohl an der Entwicklung des Kindes wie auch am Befinden aller Beteiligten orientieren.

Empfehlungen für das Konzept

Die Arbeit zu zweit, die Dokumentation des Trainings, der Fragebogen zur Erfassung der sozialen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen, die Veranstaltungen mit Gastreferenten und -referentinnen und die wöchentlichen Treffen des Teams sollen im Konzept als Instrumente zur Sicherung der Qualität verankert werden.

In Absprache mit der Schulleitung soll geprüft werden, in welchem Rahmen der Beizug einer aussenstehenden Person möglich ist.

In Zusammenarbeit mit einer wissenschaftlichen Institution (z.B. mit der Hochschule für Heilpädagogik) könnte ein geeignetes Instrument zur Überprüfung der Qualität entwickelt werden. Dieses sollte sich an der Entwicklung der Kinder wie auch am Befinden der Beteiligten orientieren.

5.2.8 GLIEDERUNG DES KONZEPTES

Die Auswertung der Interviews in Kapitel 5.2 hat teilweise eine Differenzierung der in Kapitel 5.1 beschriebenen Kategorien erfordert. Um in einem definitiven Konzept sowohl die Grundlagen wie auch die Bedürfnisse der Beteiligten konkret und gut verständlich erfassen zu können empfiehlt es sich, dessen Gliederung leicht anzupassen.

Folgende Konzeptgliederung wird empfohlen:

1. Ziel des Sozialtrainings
2. Zielgruppe
3. Träger & Ressourcen
4. Organisatorische Voraussetzungen
 - 4.1 Dauer und Zeitpunkt der Kurse
 - 4.2 Ort und Weg
 - 4.3 Anmeldung
 - 4.4 Ein- und Austritt
 - 4.5 Gruppe
5. Inhalte und Methoden
6. Vernetzung
 - 5.1 Begleitpersonen der Schüler und Schülerinnen
 - 5.2 (Regel-) Schule
 - 5.3 Eltern
 - 5.4 Informationsfluss
 - 5.5 Generalisierung
7. Team des Sozialtrainings
8. Evaluation / Qualität

6 REFLEXION ZUM FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHEN

An dieser Stelle erfolgen eine Einschätzung und die Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.

6.1 STUDIUM BESTEHENDER KONZEPTE

Das Studium bestehender Konzepte von Sozialtrainings für Kinder und Jugendliche mit ASS war ein guter Einstieg in die Auseinandersetzung mit dem Thema. Während des Lesens dieser Literatur konkretisierten sich im Kopf der Verfasserin das weitere Vorgehen und das Gerüst für einen Interviewleitfaden. Die Gemeinsamkeiten der Konzepte und mit dem Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich unterstützen das Team, zu welchem auch die Verfasserin dieser Arbeit gehört, in der bisherigen Organisation und Durchführung und motivieren für die weitere Entwicklung der eigenen Arbeit. Bewusst war der Autorin schon vor dem Studium der Konzepte, dass die Vernetzung mit der Schule wohl der Punkt sein würde.

Die Schwierigkeit bestand in der Suche nach schriftlichen Konzepten. Zuerst wurden Personen angeschrieben, welche in der Schweiz ein Sozialtraining für Kinder und Jugendliche mit ASS durchführen. Sie wurden nach schriftlichen Konzepten zu den Trainings gefragt. Die meisten antworteten auf die Anfrage nicht, andere verfügten nicht über schriftliche Konzepte. Drei kurze Konzepte wurden der Autorin schliesslich zugestellt. Diese lehnten sich aber immer an ein anderes veröffentlichtes Konzept an. Aus diesem Grund schien es sinnvoller, diese Originalkonzepte zu analysieren. Die Beschränkung auf Konzepte, welche in deutscher Sprache veröffentlicht wurden, erleichterte das Studium.

6.2 INTERVIEWS

Zur Erfassung der Ansprüche der am Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich Beteiligten wurden insgesamt sieben Interviews durchgeführt. Das waren deutlich mehr als geplant. Dieser Mehraufwand ergab sich aus der Schwierigkeit, für die Klassenlehrpersonen einen gemeinsamen Termin für die Befragung zu finden. Um nicht nur eine Meinung zu erfassen, entschied sich die Autorin, die Klassenlehrpersonen teilweise einzeln zu befragen. Von einer Klasse konnten die beiden Lehrerinnen, welche sich die Stelle der Klassenlehrperson teilen, gemeinsam interviewt werden. Die Klassenlehrerinnen eines Teilnehmers des Sozialtrainings wurden aus terminlichen Gründen nicht befragt.

Generell gestaltete sich die Terminsuche für die Gruppeninterviews aufwendig. Mit dem Team des Sozialtrainings konnte an einer Sitzung ein Zeitpunkt für die Befragung festgelegt werden. Die Schulleitung antwortete sofort auf ein entsprechendes E-Mail, ein Termin war rasch gefunden. Die Heilpädagogen und -pädagoginnen schickten die elektronisch geschickte Aufforderung zur Terminsuche schnell zurück, bei Eltern und Klassenlehrpersonen musste teilweise mehrmals nachgefragt werden.

Bei allen Interviews herrschte eine angenehme, offene Atmosphäre. Nur bei einer stellte der Anfang eine für die Autorin leicht unsichere Situation dar, da sich die Befragten gleich kritisch zur Terminsuche äusserten.

Der im Voraus erstellte Leitfaden für das Interview erwies sich praktisch in der Handhabung und hilfreich in der Gesprächsführung. Die Eröffnungsfrage nach Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Sozialtraining liess die Befragten spontan antworten, ohne dass sie bereits ihre persönliche Meinung offenbaren mussten. Schnell kamen sie ins Erzählen. Die instabile Situation des Beziehungsaufbaus zu Beginn einer Befragung war aber auch dadurch leicht zu bewältigen, weil die Autorin und Interviewerin bis auf eine Lehrperson jeweils alle Beteiligten bereits kannte. Im zweiten Teil der Befragung wurden Karten aufgelegt, auf welchen die erarbeiteten Kategorien für ein Konzept aufgeschrieben waren. Diese weckten bei den Befragten weitere Gedanken, regten das Gespräch an. Da sie auf der Tonaufnahme

jedoch nicht sichtbar waren, musste bei der Analyse der Transkriptionen gut aus der Erinnerung kombiniert werden.

Die Gesprächsführung war für die Autorin nicht immer einfach. Die Befragungen wurden auch oft zum Deponieren allgemeiner Sorgen mit integrierten Sonderschülern oder -schülerinnen benutzt. Die Herausforderung für die Interviewerin war dann, Feingefühl und Verständnis zu zeigen, jedoch möglichst wieder auf Aussagen zum Konzept zurückzuführen. Hilfreich dabei war, dass die Interviewerin selbst in der Integration gearbeitet hatte und zum Team des Sozialtrainings gehört. Somit wusste sie über einiges Bescheid, und konnte allfällige Fragen beantworten. Die Teamzugehörigkeit der Interviewerin war auch insofern positiv, als dass sie so rasch begriff, wovon gesprochen wurde; lange Erklärungen blieben aus. Jedoch musste die Interviewerin bei der Formulierung der Fragen und auch beim Einbringen eigener Beiträge oder beim Nachfragen stark auf Neutralität achten, was nicht immer einfach war.

Dadurch, dass mehrere Befragungen nacheinander durchgeführt wurden, konnten einzelne Aussagen bei den nächsten Interviews thematisiert werden, was sehr interessant und für die Empfehlungen an ein Konzept hilfreich war. Die Reihenfolge der Befragungen richtete sich nach den möglichen Terminen, hätte allenfalls aber auch bewusst festgelegt werden können. Die Transkription der Befragungen war zeitlich zwar sehr aufwendig, mit den verwendeten technischen Mitteln (digitales Aufnahmegerät, Computer mit Fernbedienung) praktisch aber einfach zu realisieren. Die Befragungen wurden bewusst in Schweizerdeutsch durchgeführt, da dies den meisten Beteiligten näher liegt als die deutsche Standardsprache. Die Übersetzung bei der Transkription gelang problemlos. Eine Person wünschte, dass keine Tonaufnahme gemacht werde. Um die Aussagen und somit die Daten trotzdem verwenden zu können, wurde ein ausführlicheres Protokoll erstellt, welches bei der Analyse wie eine Transkription verwendet werden konnte.

Die Befragungen lieferten viel Material, welches für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit sorgfältig analysiert werden musste. Durch die mündliche Befragung wurde aber der direkte Zugang zu dem, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen denken, gewährleistet.

6.3 GÜTEKRITERIEN

Mayring betont, dass empirische Forschung am Ende eine Einschätzung der Ergebnisse anhand der Gütekriterien verlangt (vgl. 2002, S.140). Die hier angefügten Einschätzungen stützen sich auf die in Kapitel 4.1 beschriebenen Gütekriterien nach Mayring (vgl. 2002, S.144ff.).

Das Kriterium der **Verfahrensdokumentation** wird dadurch erfüllt, dass in dieser Arbeit schriftlich festgehalten wird, wie und mit welchen Methoden die Daten gewonnen, aufbereitet und analysiert worden sind.

Durch die Erarbeitung der Theorie und die Bildung des Kategoriensystems konnten die Ergebnisse der Interviews gezielt analysiert und interpretiert werden. Die Empfehlungen an das Konzept gründen wiederum in der Theorie und in den Aussagen der Beteiligten. Somit wurde das Kriterium der **argumentativen Interpretationsabsicherung** erfüllt.

Das Vorgehen dieser Arbeit wurde geplant und die Durchführung erfolgte systematisch. Dabei wurde sie **von den Regeln** der qualitativen Forschung und deren Instrumenten **geleitet**, um dem Gegenstand der Untersuchung möglichst nahe zu kommen.

Die **kommunikative Validierung** wird in dieser Arbeit dadurch abgesichert, dass in den Interviews gezielt nachgefragt wurde und Aussagen eindeutig gemacht wurden. Mit der Erstellung von Empfehlungen für das Konzept für das Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich ist der Prozess der Konzeptentwicklung nicht abgeschlossen. Die kommunikative Validierung wird in der weiteren Bearbeitung der Empfehlungen noch mehr zum Tragen kommen, wenn die Empfehlungen auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und die befragten Personen allenfalls nochmals beigezogen werden.

Verschiedene Wege im Vorgehen bei dieser Arbeit wurden schliesslich in der Beantwortung der Fragestellungen zu einem vereint: Die Auseinandersetzung mit der Theorie, das Studium bestehender Konzepte, der Einbezug der Theorie zur Konzeptentwicklung und vor allem die Aussagen aus den Interviews wurden in Empfehlungen für das Konzept zusammengefasst. Somit hat eine **Triangulation** in der Arbeit stattgefunden.

7 EMPFEHLUNGEN FÜR DAS WEITERE VORGEHEN

Diese Masterarbeit wurde in Absprache mit der Schulleitung der HPS der Stadt Zürich und mit dem Team des Sozialtrainings in Angriff genommen und sollte in Kooperation mit ihnen weitergeführt werden. Sie soll die theoretische Grundlage für die Weiterarbeit am Konzept für das Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich bilden. In diesem Sinne knüpft sie auch an die Arbeit von Katharina Meyer-Reusser und Yvonne Schalch an. Somit bildet sie, wie in Kapitel 3.4 beschrieben, die Vorbereitung und einen ersten Teil der Entwicklung des Konzeptes.

In einem weiteren Schritt empfiehlt die Autorin dem Team des Sozialtrainings, im Sinne der Zielbestimmung und der redaktionellen Bearbeitung die in Kapitel 5 beschriebenen Empfehlungen auf ihre Umsetzbarkeit zu überprüfen und sich mit einzelnen Themen vertieft auseinanderzusetzen. Allenfalls sollte nochmals mit Beteiligten Rücksprache genommen werden. Daraus kann ein Konzept erstellt werden, welches als Fachkonzept dem Organisationshandbuch der HPS der Stadt Zürich beigelegt wird. Ideal wäre, das Sozialtraining im Schuljahr

2012/13 gemäss dem definitiven Konzept zu starten. In den folgenden Monaten und Jahren muss das Konzept regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden (vgl. Graf, 1995, S.81).

Die Vision, dass das Sozialtraining an der Regelschule für alle Kinder und Jugendlichen stattfinden wird, soll weiterverfolgt werden. Zunächst könnte Sozialtraining in den Klassen stattfinden, in welche Kinder mit ASS integriert werden, die das Sozialtraining der HPS aber aus organisatorischen oder aus Gründen der Ressourcen nicht besuchen können. Das Team des Sozialtrainings könnte dabei mit Fachwissen (beispielsweise im Rahmen einer Fachnetzwerkgruppe) den Begleit- und Klassenlehrpersonen zur Seite stehen. Die Idee eines Merkblattes „Pädagogischer Handlungsplan für den Unterrichtsalltag in der Regelklasse“ von Katharina Meyer-Reusser und Yvonne Schalch könnte in diesem Zusammenhang ebenfalls aufgenommen werden.

Auch im Rahmen des Projektes „KoFö“ (Koordinierte regel- und sonderpädagogische Förderung in der Volksschule) der Stadt Zürich könnte die Integration von Sozialtraining in die Regelschule diskutiert werden.

8 LITERATURLISTE

- Aarons, M., Gittens, T. (2005). *Autismus kompensieren. Soziales Training für Kinder und Jugendliche ab drei Jahren*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Attwood, T. (2009). *Ein ganzes Leben mit dem Asperger-Syndrom. Alle Fragen – alle Antworten*. Stuttgart: TRIAS Verlag.
- Bauer, J. (2005). *Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneurone*. München: Wilhelm Heyne Verlag.
- Beyer, J., Gammeltoft, L. (2002). *Autismus und Spielen. Kompensatorische Spiele für Kinder mit Autismus*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Bischofberger, H.R. (2011). *Heilpädagogische Schule der Stadt Zürich. Konzept 2011*. Zürich: Schul- und Sportdepartement, Schulamt.
- Bölte, S.(Hrsg.). (2009). *Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Brauns, A. (2002). *Buntschatten und Fledermäuse. Leben in einer anderen Welt*. Hamburg: Hoffmann und Campe.
- Crolley, A.J. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. Eschborn: Verlag Dietmar Klotz.
- Deutsche Presse Agentur dpa. (2010). *Es gibt sie wirklich. Spiegelneuronen bewiesen*. Internet: <http://www.n-tv.de/wissen/Spiegelneuronen-bewiesen-article831048.html> [24.10.2011]
- Dodd, S. (2007). *Autismus. Was Betreuer und Eltern wissen müssen*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Eberhard, M. (1996). *Konzepte*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Gesundheitsförderung Schweiz. (2010). *Konzepte entwerfen*. Internet: <http://www.quint-essenz.ch> [24.10.2011]
- Graf, P. (1995). *Konzeptentwicklung*. Alling: Verlag Dr. Jürgen Sandmann.
- Gyseler, D. (2007). *Sonderpädagogik und die Neurowissenschaften: das Fallbeispiel Autismus*. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und Nachbargebiete, 2, 102-113.
- Gyseler, D. (2006). *Neurowissenschaftliche Grundlegung des Angebots der Stiftung Kind & Autismus*. Unveröffentlichtes Dokument. Internet: http://www.kind-autismus.ch/download/Schlussbericht_Gyseler.pdf [18.10.2011]
- Häussler, A., Happel, Ch., Tuckermann, A., Altgassen, M.& Adl-Amini, K. (2003). *SOKO Autismus. Gruppenangebote zur Förderung Sozialer Kompetenzen bei Menschen mit Autismus – Erfahrungsbericht und Praxishilfen*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.

- Herbrecht, E. et al. (2008). *Kontakt. Frankfurter Kommunikations- und soziales Interaktions-Gruppen training bei Autismus-Spektrum-Störungen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Herschkowitz, N., Chapman Herschkowitz E. (2009). *Das vernetzte Gehirn. Seine lebenslange Entwicklung*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Hollenweger, J., Lienhard, P.(2009). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Jenny, B., Goetschel, Ph., Isenschmid, M., Steinhausen, H.Ch. (2012). *KOMPASS – Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Praxishandbuch für Gruppen- und Einzelinterventionen*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Kanton Zürich, Bildungsdirektion, Volksschulamt (2011). *Zeugnisformulare Kanton Zürich*. Internet: www.vsa.zh.ch [18.10.2011]
- Kanton Zürich, Bildungsdirektion, Volksschulamt. (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Internet: <http://www.vsa.zh.ch> [18.10.2011]
- Matzies, M. (2010). *Sozialtraining bei Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Matzies, M. (2011). *Sozialtraining für Menschen mit Autismus*. Internet: <http://www.autismus-in-berlin.de/Sozialtraining.htm> [26.7.2011]
- Meyer-Reusser, K., Schalch, Y. (2011). *Kooperation fällt nicht vom Himmel. Kooperation zwischen allen Beteiligten des Projektes Sozialtraining für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Preissmann, Ch. (2005). *...und dass jeden Tag Weihnachten wär. Wünsche und Gedanken einer jungen Frau mit Asperger-Syndrom*. Berlin, Weidler Buchverlag.
- Preissmann, Ch. (2009). *Neuropsychologische Hintergründe – persönliche Erfahrungen*. *Behinderte Menschen*, 4, 27-39.
- Remschmidt, H. (2002). *Autismus. Erscheinungsformen, Ursachen, Hilfen*. München: Verlag C.H.Beck.
- Schäfer, S. (2009). *Sterne, Äpfel und rundes Glas. Mein Leben mit Autismus*. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
- Schuster, N. (2010). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern*. Stuttgart. Verlag W. Kohlhammer.
- Tammet, D. (2008). *Elf ist freundlich und Fünf ist laut. Ein genialer Autist erklärt seine Welt*. München: Wilhelm Heyne Verlag.

- The Gray Center: *What are Social Stories?* Internet: <http://www.thegraycenter.org>
[27.7.2011]
- Theunissen, G., Paetz, H. (2011). *Autismus. Neues Denken – Empowerment – Best-Practice*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Vermeulen, P. (2002). „*Ich bin was Besonderes*“. *Arbeitsmaterialien für Kinder und Jugendliche mit Autismus/Asperger Syndrom*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- WHO (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ICF*. Köln: DIMDI.

9 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Titelbild: Eigene Abbildungen	1
Abbildung 1: Die Wandlung des Autismusbildes in den letzten Jahrzehnten	13
Abbildung 2: Erklärungsmodell anhand einer Alltagssituation.....	18
Abbildung 3: Das soziale Gehirn	21

10 TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Tiefgreifende Entwicklungsstörungen (TE) und Autismus-Spektrumstörungen (ASS) in der ICD-10 und dem DSM-IV-TR.....	15
Tabelle 2: Ich bin was Besonderes	27
Tabelle 3: SOKO-Autismus	29
Tabelle 4: Autismus kompensieren.....	30
Tabelle 5: KONTAKT.....	32
Tabelle 6: Pankower Sozialtrainingsgruppen.....	34
Tabelle 7: Sozialtraining für Menschen mit ASS nach M.Matzies	35
Tabelle 8: KOMPASS – Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit ASS.....	37
Tabelle 9: Spielstunde / SOKO-Gruppe der Stiftung Kind & Autismus.....	38

11 ANHANG

11.1 BRIEF ZUR TERMINSUCHE FÜR DIE INTERVIEWS

11.2 LEITFADEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER INTERVIEWS

11.3 PARAPHRASIERUNG DER INTERVIEWS

11.4 TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS (AUF CD)

11.1 BRIEF ZUR TERMINSUCHE FÜR INTERVIEWS

Heidi Wildi
Ehrendingerstrasse 8
5408 Ennetbaden
heidi.wildi@schulen.zuerich.ch

Zürich, 25. August 2011

Liebe Eltern
Liebe Heilpädagogen und Heilpädagoginnen
Liebe Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen

Letztes Jahr haben Katharina Meyer-Reusser und Yvonne Schalch, zwei Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich, die Bedürfnisse bezüglich Zusammenarbeit aller am Sozialtraining der HPS Zürich Beteiligten erfasst und für uns – das Team des Sozialtrainings – daraus Empfehlungen formuliert. Eine davon war, in einem Konzept die Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche festzuhalten.

Ich werde in diesem Semester ebenfalls meine Masterarbeit an der HfH schreiben und in diesem Rahmen ein Konzept für das Sozialtraining der HPS Zürich erstellen. Bei der Erarbeitung eines Konzeptes ist wichtig, dass die Meinungen, die Erfahrungen und die Bedürfnisse aller Beteiligten einbezogen werden. Schliesslich soll das Konzept zum Gelingen des Sozialtrainings beitragen, was ohne Kooperation nicht möglich ist.

Ich möchte Ihre/eure Erfahrungen und Ansprüche an ein Konzept in Interviews erfassen. Dabei werde ich Eltern und Schulpersonal getrennt in Gruppen befragen. Um möglichst viele Meinungen einfließen zu lassen werde ich die Interviews jeweils an dem Termin durchführen, an welchem sich die meisten der jeweiligen Berufsgruppe Zeit nehmen können. Bitte kreuzen Sie/kreuzen Sie in nebenstehender Liste **alle** Termine und Zeiten an, welche für Sie/dich für eine Befragung möglich wären. Sobald ich den Termin festlegen kann werde ich über die Durchführung definitiv Bescheid geben. Die Interviews werden circa eine Stunde dauern und an der Bremgartnerstrasse 60 (Räumlichkeiten des Sozialtrainings) in Zürich stattfinden.

Über zahlreiche Rücksendungen der Terminliste freue ich mich!

Herzliche Grüsse

Heidi Wildi

Bitte hier alle möglichen Termine, die für ein Interview möglich sind, ankreuzen und dieses Formular bis am 2. September 2011 zurückschicken an

Heidi Wildi, Ehrendingerstrasse 8, 5408 Ennetbaden oder an heidi.wildi@schulen.zuerich.ch

DANKE!

Name:

Telefon:

Funktion:

Mail:

Dienstag, 13. September 2011

14.00h 15.00h 16.00h 17.00h 18.00h

Donnerstag, 15. September 2011

10.00h 11.00h 13.00h 14.00h 15.00h 16.00h 17.00h 18.00h

Dienstag, 20. September 2011

14.00h 15.00h 16.00h 17.00h 18.00h

Donnerstag, 22. September 2011

10.00h 11.00h 13.00h 14.00h 15.00h 16.00h 17.00h 18.00h

Montag, 26. September 2011

14.00h 15.00h 16.00h 17.00h 18.00h

Mittwoch, 28. September 2011

13.00h 14.00h 15.00h 16.00h 17.00h 18.00h

Donnerstag, 29. September 2011

10.00h 11.00h 13.00h 14.00h 15.00h 16.00h 17.00h 18.00h

Montag, 3. Oktober 2011

14.00h 15.00h 16.00h 17.00h 18.00h

Donnerstag, 6. Oktober 2011

10.00h 11.00h 13.00h 14.00h 15.00h 16.00h 17.00h 18.00h

11.2 LEITFADEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER INTERVIEWS

Interviewte Gruppe:

Anzahl Teilnehmer/innen:

Information vor Interview (durch Interviewerin):

Ziel aktuellen Masterarbeit ist die Entwicklung eines Konzeptes für das Sozialtraining der HPS der Stadt Zürich. Mittels verschiedener Interviews wird nun erfasst, welche Ansprüche die einzelnen Gruppen an ein Konzept für das Sozialtraining haben.

Die Autorin hat sich einerseits in verschiedene bestehende Konzepte im deutschsprachigen Raum eingelese (einzelne Konzepte erwähnen, evtl. Bücher zeigen), andererseits hat sie sich mit der Theorie zur Entwicklung eines Konzeptes auseinandergesetzt. Diese besagt, dass ein Konzept die Meinungen und Erfahrungen möglichst aller Beteiligten berücksichtigen soll. Dies ist der Grund, warum die Anwesenden zum Interview eingeladen wurden. Interviews werden ebenfalls mit ... geführt. Im Anschluss werden die Interviews analysiert und aus den Aussagen Empfehlungen für ein Konzept und schliesslich ein Konzept erarbeitet.

Aus diesem Grund möchte die Autorin die Anwesenden zur Mitarbeit, zur offenen Meinungsäusserung auffordern - diese sind für das Gelingen des Sozialtrainings wichtig!

Das Interview wird auf Tonband aufgenommen, die Verschriftlichung erfolgt danach anonymisiert. Sind Sie damit einverstanden? DANKE!

Leitthema 1: Erfahrungen und Bedürfnisse

- Welche Erfahrungen haben Sie im letzten Jahr, in dem Ihr Kind / Ihr Schüler / Ihre Schülerin das Sozialtraining besucht hat, in Zusammenhang mit dem Sozialtraining gemacht?

Welche sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

- Konkrete Erfahrungen, Erlebnisse, Veranstaltungen
- Erzählungen des Kindes

- Welches sind für Sie Grundlagen oder Gelingensbedingungen für die Durchführung des unterrichtsbegleitenden Sozialtrainings?

- Wichtigste Gelingensbedingungen aus Sicht der verschiedenen Gruppen
- Indikatoren für gutes Gelingen

- Welche Bedürfnisse, Wünsche an ein Konzept zum Sozialtraining können Sie aus den gemachten Erfahrungen formulieren?

Leitthema 2: Ergänzungen nach Kategorien

Nachfolgend sehen Sie (aufgeschrieben auf Karten) die Kategorien, welche ein Konzept abdecken soll. Möchten sie konkret dazu Ergänzungen anbringen?

Kategorie 1: Organisatorisches

- Frequenz, Dauer der Lektionen
- Zeitpunkt: Tag, Morgen / Nachmittag, Zeit
- Dauer eines Kurses für ein Kind
- Name: Sozialtraining? SOKO? Gruppentraining? Wichtigkeit eines Namens?
- *Nur SL: Trägerschaft, Finanzierung?*

Kategorie 2 : Eintritt / Austritt / Gruppe

- Zielpublikum, Gründe für Eintritt, wie/durch wen erfolgt Anmeldung
- Fragebogen aus SOKO-Buch, vorgängige Diagnostik durch Team / durch andere Personen, Besuch in Schule / zu Hause
- Kriterien bei Gruppenzusammensetzung: Alter, Sprachniveau, Entwicklungsniveau (A.Häussler: „Die Förderung sozialer und kommunikativer Fähigkeiten darf nicht an ein bestimmtes sprachliches oder intellektuelles Niveau gebunden sein.“)

Kategorie 3: Ziel / Hauptanliegen des Sozialtrainings

- übergeordnete Ziele, individuelle Ziele für Kinder
- Vision: Was soll erreicht werden? Antrainieren oder Abbau bestimmter Verhaltensweisen, Beheben von Defiziten, Üben von Umgang mit bestimmten Situationen, Vermittlung von Strategien? (Häussler, S. 18)
- Kritik in Literatur: Autistische Kultur wird eliminiert – heisst, ist nicht gut. Macht es Sinn, Menschen mit ASS gemäss den Ansprüchen der „nicht-autistische Welt“ zu trainieren?

Kategorie 4: Inhalte und Methoden

- Was macht das Sozialtraining bedeutungsvoll für die Kinder (Spezialthemen aufgreifen, gemeinsames Handeln etc.)?
- Inhalte
- Methoden (TEACCH, RDI etc....), Ausflüge, Essen, Gruppengespräche, Witze etc.
- Braucht es ein Manual (Bsp. KOMPASS)?

Kategorie 5: Zusammenarbeit HPS mit Umfeld

- Zusammenarbeit mit Familie, Schule, Hort, weitere an Förderung Beteiligte (Gespräche, Telefonate, E-Mail, Internet-Plattform, Protokollbogen nach einzelnen Trainings, Veranstaltungen, Elterngruppe)
- Sozialtraining in Stammklasse der Kinder

- Umgang mit verpasstem Schulstoff
- Generalisierung, Hausaufgaben – Trainingsaufgaben
- *Nur SL, Team, SHP, Lehrpersonen: Rolle der SHP, Intervention*

Kategorie 6: Team des Sozialtrainings

- Wer? Wieviele Teammitglieder?
- Eigenschaften (Empathie, Kommunikation, persönliche Präsenz), Vorkenntnisse
- Rolle für Kinder: Coach, Experte für nicht-autistische Welt?
- *Nur Team und SL: Organisation Leitung, Vorbereitung, Sitzungen*
- *Nur Team und SL: Weiterbildung, Austausch mit Teams von anderen Sozialtrainings*

Kategorie 7: Evaluation, Qualität

- Dokumentation: Form, wem zugänglich
- Coaching durch Experten (z.B. Florian Scherrer)
- Evaluation der Ziele: Frequenz, mit wem
- Überarbeitung, Weiterentwicklung des Konzeptes: Wann, wer
- *SL: Vergleich mit Therapien (Logopädie, Psychomotorik)*

Schluss:

- Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen
- Resultat der Interviews beziehungsweise der ganzen Masterarbeit wird das Konzept sein, in welches selbstverständlich alle Einsicht haben können. Auf Wunsch gibt die Autorin auch Exemplare der Masterarbeit mit allen theoretischen Hintergründen ab.
- Danke!

Dauer des Gesprächs:.....

11.3 PARAPHRASIERUNG DER INTERVIEWS

Ziel / Hauptanliegen des Sozialtrainings	
Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
1 / 34 / T 2	Ziel ist, das Verhalten der Kinder im Alltag zu verbessern.
1 / 79 / T 2	Hauptziel ist die Integration der Schüler und Schülerinnen in ihr jeweiliges Lernumfeld, in ihre Klasse. Sie sollen möglichst teilhaben und dazugehören können.
5 / 4 / KLP 3	Das Sozialtraining ist eine Unterstützung für das Kind im Schulalltag.
6 / 17 / E 2	Kind ist von Anfang an sehr gerne in das Sozialtraining gegangen und kommt danach immer ausgeglichen nach Hause.
6 / 109 / E 2	Hauptanliegen des Sozialtrainings sollte sein, dass es schliesslich in die Schule integriert wird.
7 / 68 / KLP 4	In einem Konzept müssen die Ziele und der Weg dahin beschrieben sein.
7 / 70 / KLP 4	In einem Konzept soll beschrieben sein, was von einem Kind verlangt werden kann.
7 / 80 / KLP 4	Beschäftigt sich damit, was wie vom Schüler verlangt werden kann.
Organisatorisches	
Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
1 / 7 / T 1	Organisatorisches nimmt viel Arbeit in Anspruch.
1 / 118 / I	Eine Trainingssequenz könnte eine Stunde dauern. Anschliessend spielen die Kinder eine Viertelstunde frei, während SHPs und Team individuelle Informationen austauschen.
1 / 138 / T 2	Im Moment trägt die SL der HPS die Verantwortung über das Sozialtraining. Das wird aber in einer neuen Leistungsvereinbarung neu geregelt.
1 / 150 / T 4	Die Kinder könnten auch von einer in die andere Trainingsgruppe übertreten.
1 / 178 / T 2	Wie lange ein Kind das Sozialtraining besucht wird nicht festgelegt.
1 / 186, 187 / I / T 4	Findet das Sozialtraining nicht an der Bremgartnerstrasse statt, sollte für die Sequenz ein separater Raum und ein Ort für das Materialdepot zur Verfügung stehen.
2 / 2 / SHP 1	Schüler schätzt manchmal, dass das Sozialtraining während der Unterrichtszeit stattfindet, manchmal nicht.
2 / 11 / SHP 5	Schüler schätzt sehr, dass das Sozialtraining nicht in der Freizeit stattfindet.
2 / 13 / SHP 5	Dass SHP zusammen mit Kind zum Sozialtraining fährt verbindet die beiden, fördert die Beziehung.
2 / 15 / SHP 5	Sozialtraining in anderem Rahmen als Regelschule wirkt unterstützend auf das Kind.
2 / 21 / SHP 2	Mittwoch, zweite Morgenhälfte ist ein guter Zeitpunkt für das Sozialtraining, weil am Nachmittag keine Schule mehr ist.

2 / 78 / SHP 2	Gut war, dass die Dauer des Kurses nicht auf ein Jahr festgelegt wurde.
2 / 80 / SHP 3	Die Dauer des Besuchs des Sozialtrainings sollte nicht festgelegt werden, sie sollte sich nach dem Kind richten.
2 / 98 / SHP 2	Schätzt, dass Kinder den Weg ins Sozialtraining sowohl alleine gehen oder fahren wie auch das Taxi in Anspruch nehmen können.
3 / 9 / SL	Solange das Sozialtraining im Rahmen der zugesprochenen Ressourcen durchgeführt wird, wird es vom Kanton akzeptiert.
3 / 22 / FL	Rahmenbedingungen wie Räume, Material, Zeit etc. müssen in einem Konzept geregelt werden.
3 / 54, 58 / SL	Wie lange ein Kind das Sozialtraining besucht ist Teil der Förderplanung.
3 / 62, 63 / FL / SL	Die Anzahl der Gruppen ist eine Frage des Schwerpunktes, welchen die HPS in der Verteilung der Ressourcen legt.
3 / 107 / I	Konzept muss für Sozialtraining sowohl mit Kindern aus der separierten wie auch aus der integrierten Sonderschulung kompatibel sein.
3 / 132 / SL	Das Sozialtraining ist ein Angebot der HPS im Rahmen des Gesamtkonzeptes.
4 / 93 / KLP 2	Findet es seltsam, dass SHP und Kind mit ASS vor dem Sozialtraining die Schule nicht immer zur gleichen Zeit verlassen.
4 / 96 / KLP 1	SHP und Kind mit ASS müssten auf dem kürzesten Weg ins Sozialtraining gehen.
5 / 2, 8 / KLP 3	Verantwortung für den Transport von der Schule in das Sozialtraining muss geklärt sein. Klassenlehrperson kann dies nicht übernehmen.
5 / 8 / KLP 3	Von Anfang an soll geklärt werden: Für welche besonderen Anlässe der Regelschule kann das Kind im Sozialtraining fehlen?
5 / 8 / KLP 3	Einmal pro Woche Sozialtraining ist gut, muss nicht zwingend am Mittwoch sein.
5 / 8 / KLP 3	Das Kind sollte nicht mitten aus einer Stunde gehen müssen, um das Sozialtraining zu besuchen, sondern in einer Pause.
5 / 8 / KLP 3	Die Dauer des Kurses sollte sich individuell nach dem Kind richten, evtl. nach einem Durchschnitt von zwei Jahren.
6 / 135 / E 2	Man könnte das Sozialtraining im Turnus in verschiedenen Schulhäusern durchführen, damit es näher an der Regelschule dran wäre.
6 / 172 / E 1	Sozialtraining ist sicher in der Pubertät sehr wichtig.
6 / 174 / E 3	Personen mit ASS sollten bis 20 das Sozialtraining besuchen können.
6 / 176 / E 3	Die Dauer des Sozialtrainings muss individuell geregelt sein, kann nicht fix im Konzept festgelegt werden.
7 / 8 / KLP 4	Findet es gut, dass nach dem Sozialtraining am Nachmittag keine Schule mehr ist, da das Training evtl. Ursache für Unruhen beim Schüler sein könnte.
7 / 10 / KLP 4	Das Sozialtraining muss am Rande eines Schulblocks stattfinden, Montag, Dienstag, Donnerstag oder Freitag am Nachmittag, am Mittwoch ist auch der Morgen möglich.

7 / 111 / KLP 4	Jedes Kind könnte einen Gutschein für ein zweijähriges Sozialtraining erhalten, oder das Erreichen gewisser Ziele bestimmt die Dauer.
Ein-/Austritt, Gruppe	
Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
1 / 3 / T 1	Kinder fühlen sich in Gruppe mit nur Kindern mit ASS sicher, eine solche Gruppe ist manchmal aber auch schwierig zu führen.
1 / 8 / T 3	Gruppe könnte evtl. durchmischte werden, nicht nur Kinder mit Asperger-Syndrom aufnehmen.
1 / 32 / T 2	Zielgruppe muss definiert sein.
1 / 56 / T 2	Fragebogen als Einstufung beim Eintritt ist geeignet.
1 / 62-65 / I / T 2	Es macht Sinn, die Gruppen nach Diagnosen und Alter zu differenzieren und möglichst homogen zusammenzusetzen.
1 / 66 / T 3	Vier Kinder in einer Gruppe ist eher wenig. Wenn möglich sollte die Gruppe grösser sein.
1 / 132 / T 4	Auch der Austritt eines Kindes sollte optimal gestaltet werden.
1 / 147 / T 2	Der Fragebogen könnte vor einem Austritt nochmals ausgefüllt werden und als Gesprächsgrundlage dienen.
1 / 151 / T 2	Bei einem Austritt sollten wir Empfehlungen für die weitere Förderung an die Eltern weitergeben.
1 / 192, 195 / T 3	Der Ablauf der Anmeldung muss unbedingt mit einem fixen Anmeldeschluss geregelt sein.
1 / 194 / T 2	Das letzte Wort betreffend An- und Abmeldung haben immer die Eltern.
1 / 176 / T 3	Ein- und Austrittsverfahren sollen im Ablauf klar geregelt sein. Ein Austrittsritual sollte dazugehören.
2 / 72 / SHP 2	Schätzte die Besuche zu Hause und in der Schule vor dem Eintritt. Findet gut, dass in der Gruppe sowohl Jungen wie auch Mädchen vertreten sind.
2 / 81 / SHP 3	Es sollte festgelegt werden, worauf sich der Austritt eines Kindes aus dem Sozialtraining bezieht.
2 / 94 / SHP 2	Lehrpersonen würden es evtl. schätzen, andere Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in das Sozialtraining schicken zu können.
3 / 17, 18 / FL / SL	Dadurch, dass Kinder mit gleicher Diagnose zusammen sind, fühlen sie sich mit ihren Problemen nicht alleine.
3 / 37 / FL	Der Austritt eines Kindes aus dem Sozialtraining muss noch strukturiert werden.
3 / 60 / FL	Das Sozialtraining soll in der Gruppe stattfinden.
3 / 64, 65 / FL / SL	Die Grösse einer Gruppe soll sich nach deren Zusammensetzung richten, mindestens vier Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollten es sein.
4 / 125, 129 / KLP 1	Würde die Idee von Sozialtraining in der Schule, gemeinsam mit Kindern ohne ASS-Diagnose begrüssen.
4 / 181 / KLP 2	Bei einem Austritt des Kindes aus dem Sozialtraining könnte das Team mit Rückfragen zu Veränderungen die Klassenlehrpersonen einbeziehen. Dazu müssten diese aber Bescheid wissen über die Ziele, die im Sozialtraining angestrebt wurden.

4 / 185 / KLP 2	Würde ein Abschlussgespräch mit dem Sozialtraining bei einem Austritt begrüßen, jedoch nur, wenn sie Bescheid weiss über die Ziele, die dort angestrebt worden sind.
6 / 23 / E 1	Im Sozialtraining wird das Kind verstanden und gemocht.
6 / 93 / E 1	Schätzt den Besuch zu Hause beim Eintritt, kann sich aber stattdessen auch ein Elterngespräch in den Räumen des Sozialtrainings vorstellen.
6 / 96 / E 2	Denkt, dass der Besuch zu Hause auch für die Kinder toll ist und eine persönliche Note hineinbringt.
6 / 107 / E 2	Fände es gut, wenn sich die Gruppe auch für nicht betroffene Kinder öffnen würde, nicht aber von Anfang an.
Zusammenarbeit HPS mit Umfeld	
Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
1 / 6 / T 2	SHPs schauen aufgrund der die Intervision differenzierter auf ihre Schüler und Schülerinnen und auf ihre Arbeit. Sie brauchen die Intervision, um ihre Sorgen deponieren zu können.
1 / 6 / T 2	Die Rolle des Teams des Sozialtrainings muss klar definiert werden, der Umfang der Arbeit kann grosses Ausmass annehmen.
1 / 8 / T 3	Team könnte Familien dabei unterstützen, mehr gemeinsam zu unternehmen.
1 / 10 / T 3	Auch andere Kinder in der Schule haben Sozialtraining nötig.
1 / 14 / T 2	Was sollen SHPs aus Intervision in Regelschule übertragen?
1 / 15 / T 3	Klassenlehrpersonen reagieren nicht auf Einladungen zu Veranstaltungen.
1 / 16 / T 2	Es widerspricht der Idee des Sozialtrainings, wenn sich das Team nicht mit den Klassenlehrpersonen vernetzen kann.
1 / 38 / T 1	Eventuell würden Besuche des Teams in den Klassen, bei welchen über ASS aufgeklärt wird, die Lehrpersonen motivieren mitzumachen, oder mehr Verständnis für das Kind wecken.
1 / 43 / T 2	Zusammenarbeit mit Lehrpersonen sollte verbindlich und schriftlich geregelt werden.
1 / 48 / T 3	Konzept soll regeln, mit wem sich das Team des Sozialtrainings vernetzen muss.
1 / 83 / T 1	Bei der Gruppe mit Kindern aus separierten Klassen muss die Vernetzung gut organisiert werden.
1 / 85 / T 1	Der Aufwand der Vernetzung wäre kleiner, wenn mehrere Kinder derselben Schule in einer Gruppe wären.
1 / 88 / T 4	Es gibt Pro und Kontra für eine Integration des Sozialtrainings in die Schule und für die ausgegliederte Durchführung.
1 / 95 / T 3	Der Weg des Informationsflusses sollte geregelt werden.
1 / 98 / T 2	Mailkontakt eignet sich für den Informationsfluss gut.
1 / 101 / T 3	Schätzt Telefongespräche für Austausch mit den Eltern.
1 / 108 / T 4	Das Thema Sozialtraining, Sozialverhalten sollte auch in der Schule verankert werden.

1 / 111 / T 2	Die SHPs müssen sich die Informationen zum Kind beim Team des Sozialtrainings holen.
1 / 112, 115 / T 3	Das Team des Sozialtrainings sollte auch Informationen zum Kind aus der Schule erhalten.
1 / 116 / T 2	Die SHPs wünsche sich jeweils am Ende einer Trainingssequenz einen individuellen Austausch mit dem Team.
1 / 121, 122 / I / T 2	SHPs unterstützen nach einem Jahr Intervision direkt in den Trainingssequenzen. Die Idee ist, dass sie einmal Sozialtraining direkt an der Schule durchführen können.
1 / 126 / T 4	Auch vor Beginn der Sequenz bleibt Zeit und die Möglichkeit für einen individuellen Austausch mit den SHPs.
1 / 153 / T 3	Lehrpersonen und SHPs sollten bei den Hausaufgaben eingebunden werden.
1 / 154 / T 2	„Hausaufgaben“ sollten einen anderen Namen kriegen und praktisch, nahe am Kind sein.
1 / 160 / T 2	Hausaufgaben werden als eine Form der Generalisierung im Sozialtraining benutzt.
1 / 180 / T 3	Elternveranstaltungen dienen der Vernetzung.
1 / 182 / T 2	Das Team organisiert mindestens zweimal pro Schuljahr eine Veranstaltung für Eltern und Lehrpersonen.
2 / 3 / SHP 2	Vernetzung mit SHP in Form von Austausch während Trainingssequenz ist gut, bringt viel Profit. Ersatz durch Berichte via E-Mail ist gut. Teilnahme durch jemanden vom Team am Schulischen Standortgespräch wurde geschätzt.
2 / 14 / SHP 2	Es funktioniert, dass Rückmeldungen aus der Schule im Sozialtraining aufgenommen werden.
2 / 21 / SHP 2	Schätzt, dass für Begleitpersonen parallel eine Begleitung angeboten wird. Wichtig ist, dass der Austausch auch stattfindet, wenn die SHP nicht an der Intervision teilnehmen kann.
2 / 23 / SHP 2	Schätzt den individuellen Austausch mit dem Team.
2 / 27 / SHP 4	Wünscht sich mehr individuellen Austausch mit dem Team.
2 / 28 / SHP 5	Schätzt die transparente Dokumentation des Sozialtrainings wie auch, dass das Team des Sozialtrainings und die Begleitpersonen am gleichen Strick ziehen.
2 / 30 / SHP 5	Vernetzung vom Team des Sozialtrainings mit den Begleitpersonen wirkt sich positiv auf die Förderung der Kinder aus.
2 / 31 / SHP 3	Ist sich klar darüber, dass sich Begleitpersonen, die nicht an der Intervision teilnehmen, mehr vernetzen sollten. Unklar ist, ob sie sich die Informationen holen müssen oder ob sie sie bekommen.
2 / 33 / SHP 2	Für das Team des Sozialtrainings könnte es hilfreich sein, vor dem Training per E-Mail Informationen aus der Schule zu erhalten.
2 / 36 / SHP 5	Glaut nicht, dass eine Internetplattform zum Austausch genutzt würde. Es ist Pflicht der SHPs, sich über das Sozialtraining zu informieren und regelmässig Informationen an die Schule weiterzugeben.
2 / 38 / SHP 3	Es muss geregelt sein, wo die Begleitpersonen Informationen holen müssen.
2 / 40 / SHP 2	Die Rahmenbedingungen für den Informationsaustausch müssen klar sein. Die Intervision soll beibehalten werden.

2 / 44 / SHP 4	Hat das Bedürfnis nach kurzem, direktem Austausch mit dem Team.
2 / 46 / SHP 4	Wichtig ist, auch die anderen Kinder einmal direkt zu erleben, zum Beispiel in eine speziellen Trainingssequenz eingeladen zu sein.
2 / 50, 52 / SHP 2	Material und konkrete Tipps aus dem Sozialtraining werden von den Klassenlehrpersonen dankbar angenommen und im Unterricht eingesetzt.
2 / 53 / SHP 5	Angebot für individuelle Beratung von und Austausch mit Klassenlehrpersonen sollte unbedingt beibehalten werden.
2 / 55, 56 / SHP 3 / SHP 4	Die einmalige Intervention mit den Lehrpersonen hat bei ihnen etwas bewirkt.
2 / 57 / SHP 3	Angebot für Lehrpersonen sollte bestehen, aber freiwillig sein.
2 / 64 / SHP 4	Findet Schulbesuche vom Team des Sozialtrainings eine gute Idee.
2 / 65 / SHP 2	Denkt, Lehrpersonen schätzen Besuche vom Team, könnten manchmal aber die Gäste im Unterricht als Belastung empfinden.
2 / 68, 70 / SHP 2	Teilnahme am Schulischen Standortgespräch wird geschätzt; diese Präsenz in der Schule ist wichtig, damit das Sozialtraining bei den Lehrpersonen nicht vergessen geht.
2 / 72 / SHP 2	Es wäre wichtig, dass auch andere Lehrpersonen im Schulhaus Bescheid wüssten. Eine Idee wäre ein Input des Teams an einem Q-Tag.
2 / 83 / SHP 4	Am Standortgespräch sollten Lehrpersonen und jemand aus dem Sozialtraining gemeinsam Ziele festlegen.
2 / 87 / SHP 2	Strategien, welche die Kinder im Sozialtraining lernen, sollen die SHPs auch kennen, um im Alltag die Kinder darauf verweisen zu können.
2 / 88 / SHP 2	Auch die Eltern müssen wissen, was die Kinder im Sozialtraining gelernt haben.
2 / 92 / SHP 3	Sozialtraining direkt in der Schule wäre sinnvoll.
2 / 93 7 SHP 1	Es gilt abzuwägen, wie wichtig die Oase des separierten Sozialtrainings für die Kinder ist.
2 / 98, 100 / SHP 2	Hat Hausaufgaben nicht beaufsichtigt, weil kein Auftrag an sie bestand. Dieser müsste formuliert werden.
2 / 103 / SHP 3	Vernetzung Team Sozialtraining – Eltern ist wichtig.
2 / 108 / SHP 1	Schätzt, dass bei Gesprächen Eltern, Lehrpersonen und Team Sozialtraining gleichzeitig teilnehmen.
3 / 5 / SL	Intervision motiviert die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
3 / 14 / FL	Hat die Vision, dass durch die SHPs das Thema so in die Regelschulen gebracht wird, dass Lehrpersonen es selbst aufgreifen und Sozialtraining für alle Schüler und Schülerinnen anbieten.
3 / 15 / SL	Intervision unterstützt SHP dabei, Probleme ihrer Arbeit anzusprechen und zu lösen.
3 / 22 / FL	Die Vernetzung ist im Sozialtraining sehr wichtig, braucht aber viel Kapazität und muss geregelt sein.
3 / 23 / SL	Das Sozialtraining wird dadurch erfolgreich, dass die behandelten Probleme mit den Bezugspersonen im Alltag besprochen werden.

3 / 29 / SI	Im Moment hat die HPS der Regelschule gegenüber keine Weisungsbefugnis. Was die Bedürfnisse der integrierten Kinder der HPS betrifft, kann die HPS die Regelschule nur bitten. Das wird sich allenfalls in nächster Zeit ändern.
3 / 72, 84 / FL	Die Intervention hat sich im vergangenen Jahr von einem fachlichen Input zu einer kollegialen Beratung entwickelt. Nach dem ersten Jahr steigen die ersten SHP als Co-Trainer und -Trainerin direkt in das Sozialtraining ein. Ziel der Intervention soll sein, dass die SHP irgendwann mit Unterstützung der HPS selbst ein Sozialtraining an ihrer Schule durchführen können.
3 / 73, 74 / SL / FL	Die SHP bilden sich in der Intervention weiter und erhalten Praxiserfahrung.
3 / 75 / SL	Die Intervention ist eigentlich eine Fachnetzwerkgruppe. Man müsste die beiden Angebote miteinander verknüpfen.
3 / 78, 79 / SL / FL	Die SHPs vom Sozialtraining könnten eine eigene Fachnetzwerkgruppe bilden.
3 / 104 / SL	Es ist wichtig, dass bei den Kindern der separierten Schulung jemand vom Betreuungsteam in die Intervention kommt. Das muss nicht die SHP sein.
3 / 106 / SL	Beim Personal aus der separierten Schulung muss sich jemand aus dem Team dazu verpflichten, die Inputs aus dem Sozialtraining in das Team zurückzugeben. Dort sind viele Situationen von Hort und Schule betroffen.
3 / 108, 110 / SL	Um eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten sollte während eines halben Jahres immer die gleiche Person aus dem Team der separierten Sonderschulung die Intervention besuchen.
4 / 3 / KLP 2	Der Informationsfluss Team Sozialtraining – Klassenlehrpersonen war bisher ungenügend.
4 / 3 / KLP 2	KLP möchte auch an Intervention teilnehmen können.
4 / 4, 8 / KLP 1	Fände es sinnvoll, auch einmal an der Intervention teilnehmen zu können.
4 / 9 / KLP 2	Möchte sich auch über das Kind austauschen können und Informationen zu ASS erhalten.
4 / 10 / KLP 1	Denkt, Klassenlehrpersonen könnten auch von der Intervention profitieren.
4 / 26 / KLP 1	Grundlage Nr.1 ist intensiverer Austausch zwischen Klassenlehrpersonen und Team Sozialtraining.
4 / 27, 29 / KLP 3	Die Schulleitungen der Regelschule und der HPS müssten auch miteinander vernetzt sein.
4 / 30 / KLP 1	Ist unzufrieden damit, dass der Austausch Klassenlehrpersonen – SHP in der Freizeit stattfinden muss.
4 / 45 / KLP 1	Der Austausch Klassenlehrpersonen – SHP muss verbessert werden.
4 / 47 / KLP 1	Findet, sie sieht die Mutter des Kindes der IS im Vergleich zur SHP zu wenig.
4 / 47 / KLP 1	Der Austausch muss auf allen Ebenen verbessert werden.
4 / 53 / KLP 2	Weiss generell zu wenig über die HPS: Ziele der HPS, Ziele des Sozialtrainings sind unbekannt. Sie möchte wissen, was die SHPs an den Sitzungen der HPS besprechen.
4 / 68 / KLP 2	Austauschgespräche dürfen für die Klassenlehrpersonen kein zeitlicher Zusatzaufwand sein.

4 / 70 / KLP 2	Trainingssequenzen der HPS mit der Klasse sind gut und sollten öfter stattfinden.
4 / 75, 79 / KLP 2	Die HPS könnte in der Klasse vertiefter über ASS und die Sonderrolle des Kindes der IS informieren.
4 / 86, 87 / KLP 1 & 2	Die HPS könnte mit der Klasse eine Sequenz zum Thema „anders sein“ durchführen und die besondere Wahrnehmung des Kindes mit ASS und die daraus entstehenden Situationen thematisieren.
4 / 135 / KLP 1	Weiss nicht, was im Sozialtraining läuft.
4 / 136 / KLP 2	Nähme gerne Einsicht in die Dokumentation des Sozialtrainings, um zu wissen, woran gerade gearbeitet wird.
4 / 141, 144 / KLP 1	Wüssten die Klassenlehrpersonen über die Ziele des Sozialtrainings Bescheid, könnten sie unterstützend mitwirken.
4 / 144 / KLP 1	Der Informationsfluss Team Sozialtraining – SHP – Klassenlehrpersonen müsste funktionieren.
4 / 148 / KLP 1	In den wöchentlichen Absprachen zwischen Klassenlehrpersonen und SHPs müsste das Sozialtraining immer ein Thema sein.
4 / 166 / KLP 1	Lehrpersonen mit einem vollen Pensum mögen auch bei grossem Interesse nicht an Abendveranstaltungen gehen.
4 / 169 / KLP 2	Die Mittwochnachmittage sind von der Regelschule her sehr belegt.
4 / 171 / KLP 1	Eine Möglichkeit, Klassenlehrpersonen mehr einzubinden bestünde darin, dass sie das Kind ab und zu ins Sozialtraining begleiten würden.
4 / 176 / KLP 2	Ist manchmal ein wenig neidisch auf die SHP, weil sie so viele Weiterbildungen erhält. Möchte auch mehr, denn die würden in der Integration unterstützen.
4 / 177 / KLP 1	Die HPS müsste auch mehr Weiterbildungen für die Regelschullehrpersonen anbieten, da von der Stadt und vom Kanton nichts zu erwarten ist.
4 / 191 / KLP 1	Fände „Sozialtraining in der Regelschule“ ein gutes Angebot.
4 / 193, 195 / KLP 1	Es gibt im Schulalltag viele Momente, in denen das Team des Sozialtrainings punktuell gebraucht würde.
4 / 197 / KLP 2	Klassenlehrpersonen müssten Handlungsbedarf dem Team des Sozialtrainings melden, damit dieses in die Schule käme.
4 / 200 / KLP 2	Das Team des Sozialtrainings sollte ab und zu bei Klassenlehrpersonen nachfragen, wie es geht.
5 / 2 / KLP 3	Wenn die Kinder der Klasse auf die Besonderheiten des Kindes mit ASS reagieren sollte in der Klasse darüber gesprochen werden. Das sollte Kompetenz der SHP sein.
5 / 2 / KLP 3	KLP möchte das Kind mit ASS auch besser mit Material und entsprechenden Methoden unterstützen können. Dafür müsste sie vom Sozialtraining Material und Unterstützung kriegen, ohne grossen Zusatzaufwand leisten zu müssen.
5 / 4 / KLP 3	Die Vernetzung der Schule mit dem Sozialtraining ist sehr wichtig. Die Klassenlehrpersonen dürften keinen grossen Zusatzaufwand leisten müssen oder sie müssten beispielsweise pro zwei Wochen eine Lektion entschädigt bekommen.

5 / 4 / KLP 3	Das Team des Sozialtrainings sollte an den Gesprächen der Schule teilnehmen und umgekehrt.
5 / 6 / KLP 3	Die Kommunikation zwischen Klassenlehrpersonen, SHP und Team Sozialtraining muss intensiviert werden. Der Austausch sollte via SHP laufen. Für die Klassenlehrperson sollte es eine weitere Kontaktperson aus dem Sozialtraining geben.
5 / 6 / KLP 3	Der Austausch sollte während der Schulzeit oder während zusätzlich geschaffenen Ressourcen stattfinden.
5 / 6 / KLP 3	Die Initiative für den Austausch muss vom Team des Sozialtrainings aus kommen. Oder es muss Pflicht der Klassenlehrperson sein.
5 / 6 / KLP 3	Die Klasse sollte nicht erst am Ende des Schuljahres über das Thema ASS informiert werden.
5 / 6 / KLP 3	Die Klassenlehrperson möchte bei der Integration des Kindes mit ASS besser unterstützt werden.
5 / 6 / KLP 3	Die Verantwortlichkeiten zwischen HPS und Regelschule müssen besser geklärt werden.
5 / 8 / KLP 3	Würde es begrüssen, telefonisch beim Team des Sozialtrainings Beratung anfordern zu können.
5 / 9 / KLP 3	Das Sozialtraining soll für jedes Kind Ziele formulieren. Kennt die Klassenlehrperson das Kind schon länger als einen Monat, sollte sie bei der Formulierung dabei sein.
5 / 14 / KLP 3	Bei der Zielüberprüfung sollte die Klassenlehrperson zu den Auswirkungen des Sozialtrainings befragt werden. Dies sollte im Herbst (September/Oktober) oder im Frühling stattfinden.
5 / 15 / KLP 3	Das Team des Sozialtrainings sollte zwei- bis dreimal in die Schule kommen und beispielsweise mit der Klasse zum Thema „anders sein“ arbeiten.
5 / 17 / KLP 3	Interesse am Thema ASS ist gross, aber Veranstaltungen am Abend sind ungünstig. Eine Idee wäre, an Q-Tagen in die Schulen zu gehen, auch deshalb, weil dann die Teilnahme für die Lehrpersonen Pflicht ist.
6 / 29 / E 1	Wichtig ist, dass auch das Umfeld des Kindes eine Ahnung von ASS hat.
6 / 31 / E 1	Man könnte an einem Elternabend in der Schule einen kurzen Input zum Thema ASS machen.
6 / 35 / E 2	Es braucht mehr Rundtischgespräche, zu deren Teilnahme alle verpflichtet sind, die regelmässig mit dem Kind arbeiten.
6 / 59 - 62 / E 1 / E 2	Möchten besser über die Inhalte des Sozialtrainings informiert werden, um im Alltag daran anknüpfen zu können.
6 / 67 / E 2	Würde für den Informationsaustausch mehr elektronische Hilfsmittel brauchen: E-Mail oder iPad. Oder auch ein Blatt, was heute gemacht wurde.
6 / 68 / E 1	Es wäre ein Vorteil, wenn die Informationen auch in der Muttersprache der Eltern verfasst würden.
6 / 76 / E 2	Gegenseitige schriftliche Rückmeldungen wären gut, um noch eine andere Wahrnehmung als die des Kindes zu haben, und um bei Besprechungen daran anknüpfen zu können.
6 / 77 / E 1	Ein Tagebuch ist auch eine gute Idee, um Informationen auszutauschen.

6 / 88 / E 2	Hausaufgaben müssen von der Form her stimmen, Kind hat Arbeitsblättern gegenüber eine Hemmschwelle.
6 / 89, 90 / E 2 / E 1	Eltern können die Kinder auf jeden Fall bei den Hausaufgaben unterstützen.
6 / 91 / E 2	Hausaufgaben wie telefonieren wären gut, einfach keine Arbeitsblätter.
6 / 93 / E 1	Würde es begrüßen, wenn nicht nur zu Beginn ein Hausbesuch gemacht würde.
6 / 95 / E 1	Empfindet den Besuch zu Hause nicht als grenzüberschreitend; schätzt, dass man spezifisch auf das Kind eingehen und Erkenntnisse besprechen kann.
6 / 99 / E 1	Würde es begrüßen, wenn Gespräche und Besuche am Abend stattfänden, um auch berufstätige Eltern einbinden zu können.
6 / 100 / E 2	Man muss sich wegen der Betreuung überlegen, ob die Kinder am Gespräch teilnehmen sollen oder nicht.
6 / 101 - 103 / E 1 / E 2	Finden die Teilnahme des Kindes an Gesprächen grundsätzlich wichtig.
6 / 120 / E 2	Man müsste in der Grundstufe beginnen, die anderen Kinder über ASS zu informieren, im Sinne von „Wie geht man mit dem Anders-sein um?“ Das wäre Sozialtraining für alle, nicht so separiert wie jetzt.
6 / 126 / E 1	Die Lehrpersonen wissen zu wenig über ASS.
6 / 128 / E 2	Die Zusammenarbeit der HPS mit dem Umfeld müsste enger sein, damit die Schule nicht einfach die Verantwortung auf die HPS abschieben kann.
6 / 139 / E 2	Am Mittwochnachmittag sind die Lehrpersonen zu verplant, um das Beratungsangebot wahrzunehmen.
6 / 141 / E 2	Man muss die Informationen von Anfang an die Leute bringen, denn ohne Leidensdruck werden die Informationen nicht geholt.
6 / 158 / E 2	Die Schulleitungen sollten mehr einbezogen werden.
6 / 178 / E 2	Träumt davon, dass Sozialtraining Teil des Lehrplans der Regelschule ist.
6 / 192 / E 2	Schätzt es sehr, dass durch das Sozialtraining die Möglichkeit besteht, andere Eltern mit den gleichen Problemen im gleichen System kennenzulernen.
7 / 10 / KLP 4	Weiss nicht, was im Sozialtraining läuft.
7 / 18 / KLP 4	Das einzige, was er zum Sozialtraining sagen kann, ist, dass der Schüler gerne hingehet. Weiss nicht, ob es etwas bringt oder nicht.
7 / 18 / KLP 4	Möchte gerne wissen, woran im Sozialtraining gerade gearbeitet wird, um auch im Unterricht darauf achten zu können.
7 / 20 / KLP 4	Fühlte sich nicht verpflichtet, an den Zielformulierungsgesprächen teilzunehmen.
7 / 22 / KLP 4	Zielformulierungsgespräche dürfen nicht vor den Sommerferien stattfinden.
7 / 24 / KLP 4	Weiss nicht, was der Schüler im Sozialtraining gelernt hat, was im Alltag von ihm verlangt werden kann.
7 / 30 / KLP 4	Möchte Informationen vom Sozialtraining am liebsten schriftlich erhalten.

7 / 34, 36 / KLP 4	Das Team des Sozialtrainings könnte pro Quintal eine E-Mail an die Klassenlehrpersonen und die SHP schicken, in welchem die Ziele, die erreicht worden sind und die angestrebt werden, beschrieben sind.
7 / 40 / KLP 4	Angebot für Beratung von Klassenlehrpersonen sollte bestehen bleiben.
7 / 42 / KLP 4	Findet Beratung direkt vom Team des Sozialtrainings sinnvoll, da dieses ein Wissen über das ganze Spektrum von Autismus hat.
7 / 46 / KLP 4	Es braucht ab und zu eine breitere fachliche Instanz als die SHP um rückfragen zu können.
7 / 48 / KLP 4	Kam nicht zu Veranstaltung mit betroffener Frau, weil er sich bereits vorher mit ihrer Arbeit befasst hatte.
7 / 52, 54 / KLP 4	Die Kapazität von Lehrpersonen ist zu klein, um an Veranstaltungen des Sozialtrainings am Abend teilnehmen zu können.
7 / 56 / KLP 4	Eine Möglichkeit, alle Lehrpersonen mit Schülern oder Schülerinnen mit ASS darüber zu informieren wären die Q-Tage.
7 / 58 / KLP 4	Veranstaltungen für die Klassenlehrpersonen müssen während der Arbeitszeit stattfinden.
7 / 64 / KLP 4	Hat vor allem das Bedürfnis nach mehr Informationen aus dem Sozialtraining.
7 / 66 / KLP 4	Das Team des Sozialtrainings soll den Lehrpersonen mitteilen, woran mit den Kindern gerade gearbeitet wird. Umgekehrt wäre es von den Lehrpersonen zu viel verlangt.
7 / 68 / KLP 4	In einem Konzept müssen die Kommunikationswege definiert sein.
7 / 78 / KLP 4	Schüler hat noch nie reklamiert, weil er Schulstoff verpasste.
7 / 84 / KLP 4	Fände es gut, wenn die HPS ab und zu in die Schule käme, um genauer hinzuschauen.
7 / 88 / KLP 4	Möchte wissen, was Schüler im Sozialtraining gelernt hat, was jetzt auch in der Klasse von ihm verlangt werden kann.
7 / 90, 92 / KLP 4	Kann sich vorstellen, dass das Setting der Schule durch das Team des Sozialtrainings extern betreut wird.
7 / 100 / KLP 4	Stellt sich die Frage, ob die Sozialtrainer nicht die Organisation der Förderung der IS-Kinder übernehmen sollten.
7 / 113 / KLP 4	Eine Idee wäre, eine Sequenz Sozialtraining in der Klasse zu machen.
7 / 125 / KLP 4	Ein Besuch der Klassenlehrperson im Sozialtraining müsste während der Unterrichtszeit stattfinden, der SHP müsste die Klasse übernehmen.
Inhalte und Methoden	
Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
1 / 3 / T 1	Themen müssen Kinder motivieren.
1 / 6 / T 2	Kinder benennen im Alltag ihre Probleme.
1 / 9 / T 4	Es ist eine Herausforderung, den Kindern mit ASS angemessenes Sozialverhalten beizubringen, das muss aber sein, da genau da ihre Schwierigkeiten liegen.

1 / 30 / T 1	Gewisse Eigenschaften der Menschen sollen respektiert werden. Jedoch muss ihnen für den Umgang miteinander beigebracht werden, was sie allein nicht lernen können.
1 / 32 / T 2	Das Sozialtraining orientiert sich am SOKO- Autismus nach TEACCH, es greift die Probleme aus dem Alltag der Kinder auf.
1 / 34 / T 2	Es ist wichtig, sich auf ein bestehendes Konzept zu einigen, an welches sich das Sozialtraining der HPS anlehnt.
1 / 48 / T 3	Im Konzept müssen Methoden und Instrumente für die verschiedenen Ebenen (Arbeit mit Kind, mit Umfeld) festgelegt werden.
1 / 51 / T 4	Konzept könnte inhaltliche Bausteine enthalten. Solche fehlen, wenn man neu mit der Arbeit beginnt.
1 / 53-55 / T 4 / I	Bausteine sollen roten Faden geben, eine grobe Planung vorgeben, nicht wie ein Curriculum Inhalte festlegen.
1 / 56 / T 2	Ziele und Inhalte müssen sich den jeweiligen Kindern anpassen.
1 / 58 / T 3	Wünscht sich eine Vorgabe zum Inhalt als roten Faden. Momentan sind die Inhalte sehr individuell und frei zu gestalten.
1 / 71 / T 2	Inhaltliche Ziele sollen sowohl individuelle als auch Aspekte für die Gruppe beinhalten. Die Gruppe ist sowohl Instrument als auch Ziel.
1 / 89 / T 2	Es kann sinnvoll sein, direkt im Umfeld des Kindes Sozialtraining zu machen.
1 / 91 / T 4	Sinnvoll wäre, in den Pausen der Regelschule Sozialtraining zu machen.
2 / 4, 5 / SHP 3 / SHP 4	Angebot mit hohem Mass an Strukturierung entspricht dem Kind.
2 / 14 / SHP 2	Schüler weiss, was er im Sozialtraining lernt.
2 / 18, 19 / SHP 2 / SHP 5	Es ist gut, Themen, losgelöst von belasteter Situation, auf die Kinder zugeschnitten zu benennen.
3 / 22 / FL	Das Sozialtraining muss für sich eine Philosophie beschliessen. Es hatte sich für SOKO nach TEACCH entschieden. Bleibt das so?
3 / 23 / SL	Das Sozialtraining der HPS zeichnet sich dadurch aus, dass es Probleme aus dem Alltag der Kinder aufgreift.
3 / 24 / FL	SOKO greift die Probleme des Alltags auf und bezieht das Umfeld mit ein – das wollen wir.
4 / 187, 189 / KLP 1	Allgemeine, soziale Regeln müssen Inhalt des Sozialtrainings sein und dort intensiv geübt werden.
5 / 10 / KLP 3	Situationen aus dem Alltag, für deren Besprechung in der Schule keine Zeit ist, sollen Inhalt des Sozialtrainings sein.
5 / 12 / KLP 3	Eventuell kann im Sozialtraining auch einmal etwas mit einem Kind einzeln besprochen werden.
6 / 2 / E 1	Kind ist im letzten Jahr offener geworden und wendet soziale Regeln eher an.
6 / 47 / E 1	Alles, was bisher im Sozialtraining besprochen worden ist, unterstützt das Kind.
6 / 51 / E 1	Auch in der Gruppe muss auf jedes Kind individuell eingegangen werden.
6 / 53, 55 / E 1	Findet es besser, wenn sich die Themen des Sozialtrainings nach dem Alltag der Kinder richten.

6 / 54 / E 2	Findet es sympathischer, wenn die Themen aus dem Alltag stammen, da die Schwerpunkte je nach Gruppe anders liegen.
6 / 187 / E 3	Während der Pubertät muss man ganz individuell auf spezifische Inhalte eingehen können.
Team des Sozialtrainings	
Interview-Nr./ Abschnitt/ Wer	Paraphrasierte Aussage
1 / 107 / T 2	Das Team sollte sich immer Mittwochnachmittags zu einer Sitzung treffen.
1 / 162 / T 4	Das Team soll interdisziplinär zusammengesetzt sein.
1 / 163 / T 4	Das Team sollte geschlechtlich und kulturell durchmischt sein.
1 / 165 / T 2	Innerhalb des Teams sind die Hierarchien flach.
1 / 166 / T 4	Das Team pflegt einen kollegialen Umgang.
1 / 174 / I	Das Team bereitet die Trainings vor, die SHPs wirken als Co-Trainer und -Trainerinnen mit (T 2 bestätigt diese Aussage in Abschnitt 175).
3 / 22 / FL	Das Team muss geschult und gut auf die Kurse und auf das Thema ASS vorbereitet werden.
3 / 99 / FL	Die SHPs, welche in der Intervention sind, könnten bei einem Ausfall die Trainer vertreten.
3 / 118 / FL	Das Team organisiert sich betreffend Sitzungen, Vor- und Nachbereitung selbstständig innerhalb der gegebenen Ressourcen.
3 / 120 / FL	Das Team trifft sich wöchentlich zu Absprachen betreffend Vor- und Nachbereitung, diagnostischen Themen etc.
3 / 122 / FL	Eine Person des Teams hat eine Art Leitungsfunktion. Sie hat die Übersicht über die Vernetzung.
3 / 128 / SL	Die Schulleitung legt fest, welche Weiterbildungen für das Team von der HPS eingekauft werden.
3 / 129 / FL	Das Team nimmt an den Treffen der Sozialtrainings auf dem KJPD teil.
5 / 13 / KLP 3	Erwartet vom Team viel Professionalität und ein grosses Wissen zu ASS.
Evaluation / Qualität	
Interview-Nr. / Abschnitt / Wer	Paraphrasierte Aussage
1 / 127 / T 2	Die klare Regelung für den Austausch mit den SHPs würde die Qualität der Vernetzung steigern.
1 / 133 / T 2	Die Sicherung der Qualität mit begrenzten Ressourcen ist schwierig, bereitet Sorgen.
1 / 140 / T 2	Die Schulkommission hat die Aufsicht über das Sozialtraining. Aber die fachliche Qualitätssicherung fehlt.
1 / 141 / T 4	Arbeiten zu zweit, gegenseitige Rückmeldungen und Dokumentation sind auch Teil der Qualitätssicherung und der Evaluation.
1 / 145 / T 2	Die Dokumentation, wie sie jetzt geführt wird, ist gut und reicht aus.
1 / 146 / I	Der Fragebogen dient auch als Qualitätsinstrument.
1 / 180 / T 3	Veranstaltungen mit Gastreferenten dienen der Qualitätssicherung.

3 / 22 / FL	Es braucht eine Qualitätssicherung durch eine aussenstehende Person, die ein- bis zweimal pro Jahr zuschaut und Rückmeldungen gibt.
3 / 22 / FL	Die Dokumentation ist wichtig. Es müssen Ziele formuliert werden, die verfolgt und überprüft werden.
3 / 37 / FL	Macht sich Sorgen um die Evaluation.
3 / 38 / SL	Eine regelmässige Befragung aller Beteiligten zu Veränderungen und zur Entwicklung der Kinder und zum eigenen Befinden könnte Teil der Qualitätssicherung sein.
3 / 40 / FL	Ein ähnlicher Fragebogen wie der, den er beim Eintritt der Kinder gebraucht wird, könnte allen Beteiligten als Qualitätssicherungsinstrument dienen.
3 / 42 / FL	Die Qualität würde sich an der Entwicklung des Kindes orientieren.
3 / 43 / SL	Die Qualität würde sich sowohl an der Entwicklung des Kindes wie auch am Befinden aller Beteiligten orientieren.
3 / 45 / SL	Sozialtraining ist eine der Methoden, mit der in der Schule soziale Kompetenzen der Kinder gefördert werden können.
3 / 114 / SL	Das Sozialtraining gewinnt durch die Teilnahme eines Teammitgliedes an der Intervention an Qualität.
3 / 122 / FL	Die wöchentlichen Treffen des Teams, immer Mittwochnachmittags, wirken unterstützend und dienen so auch der Qualitätssicherung.
7 / 74 / KLP 4	Qualität und Evaluation sind Sache der Aufsicht des Sozialtrainings.
7 / 115 / KLP 4	Die Aufsichtsbehörde müsste der Frage nachgehen, ob ein Ziel wegen mangelnder Qualität oder wegen dem Kind nicht erreicht worden ist.

1.4 TRANSKRIPTIONEN DER INTERVIEWS (CD)

Die Transkriptionen aller Interviews sind auf der CD gespeichert.